

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Mathe-Fuchs -
Eine App zur Förderung der
Kopfrechenleistung**

Additions- und Subtraktionstraining im
Hunderterraum für die Mittelstufe

Eingereicht von: Anja Ammann
Begleitung: Barbara Weber,
Marc Luder

Datum der Abgabe: 28. November 2017

Abstract

Der Einfluss neuer Technologien zeigt sich auch im schulischen Alltag: immer mehr digitale Medien kommen in Schulzimmern zum Einsatz. In vorliegender Entwicklungsarbeit wurde eine App erstellt, welche die Kopfrechenleistung und die geeignete Anwendung von Rechenstrategien fördern soll. Dabei lag der Fokus auf Strichrechnungen im Hunderterraum. Studien und Befunde zum Einsatz und Nutzen von digitalen Medien sowie ein didaktisches Konzept zum Kopfrechnen bilden in der Masterarbeit die theoretischen Grundlagen. Die Entwicklung der App erfolgte mittels Pair-Programming und wurde inhaltlich durch ein Experteninterview weiter ausgearbeitet. Im Rahmen einer Benutzerstudie wurde die App im Unterricht über fünf Wochen getestet. Die Ergebnisse legen dar, dass bei drei von vier der Fokus Kinder die Kopfrechenleistung gesteigert werden konnte. Ausserdem gewannen sie an Sicherheit in der Anwendung von Rechenstrategien.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Persönliche Motivation	1
1.2	Heilpädagogische Relevanz	2
1.3	Entwicklungsziel	2
1.4	Aufbau der Arbeit	2
2	Fragestellung	4
3	Theoretische Grundlagen	5
3.1	Digitale Medien	5
3.2	Medienpädagogik	6
3.2.1	Einsatz von digitalen Medien in der Schule	7
3.2.2	Einsatz von digitalen Medien im Mathematikunterricht	9
3.2.3	Digitale Medien und Sonderpädagogik	9
3.3	Einsatz von Tablets	10
3.4	Qualitätskriterien für eine App	11
3.5	Zielgruppe der App	12
3.6	Lernsoftware	12
3.7	Lerntheoretische Ansätze	13
3.7.1	Behavioristischer Ansatz	13
3.7.2	Kognitivistische Ansätze	13
3.7.3	Konstruktivistische Ansätze	14
3.7.4	Emotions- und motivationspsychologische Ansätze	14
3.7.5	Das Arbeitsgedächtnis (Working Memory)	15
3.7.6	Das Langzeitgedächtnis (Long-term Memory)	16
3.8	Fazit für die App-Entwicklung I	16
4	Mathematisch-didaktisches Konzept	18
4.1	Kopfrechnen versus halbschriftliches Rechnen	18
4.2	Automatisierung	19
4.3	Zehnerübergang	19
4.4	(Produktives) Üben	20
4.5	Rechenstrategien	20
4.5.1	Kleines Einpluseins: Rechenstrategien im Hunderterraum	21
4.5.2	Kleines Einminuseins: Rechenstrategien im Hunderterraum	22
4.5.3	Veranschaulichung von Rechenstrategien	23
4.6	Fazit für die App-Entwicklung II	24
5	Gesamtkonzept der App	25
6	Forschungsdesign und Methoden	26
6.1	Experteninterview	26
6.2	Benutzerstudie	27
6.2.1	Auswahl der Kinder	27
6.2.2	Pre- und Postmessung: Kopfrechenleistung im Hunderterraum	28
6.2.3	Flexibles Interview	28
6.2.4	Logging	29
6.2.5	Fragebogen	30
6.3	Forschungsplanung- und erhebung	31

7	Der Mathe-Fuchs: Programmierung und Funktionen	32
7.1	Programmierung	32
7.2	Programmierungsschritte	32
7.3	Experteninterview	33
7.3.1	Wahl des Experten und Durchführung	33
7.3.2	Fazit aus dem Experteninterview	33
7.4	Überarbeitung	34
7.5	Finale Version	35
7.6	Umsetzung der Hilfestellungen	38
7.6.1	Doppel- und Einfachhilfe Hunderterraum	38
7.6.2	Zwanzigerraum: Teilschrittverfahren	42
8	Durchführung	44
8.1	Einsatz im Unterricht	44
8.2	Rolle der SHP	45
9	Evaluation	46
9.1	Schüler A	46
9.1.1	Ergebnisse Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung A	46
9.1.2	Ergebnisse Flexibles Interview A	47
9.1.3	Ergebnisse Logging A	47
9.1.4	Ergebnisse Fragebogen A	48
9.1.5	Interpretation A	48
9.2	Schülerin B	49
9.2.1	Ergebnisse Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung B	49
9.2.2	Ergebnisse Flexibles Interview B	49
9.2.3	Ergebnisse Logging B	50
9.2.4	Ergebnisse Fragebogen B	50
9.2.5	Interpretation B	51
9.3	Schüler C	52
9.3.1	Ergebnisse Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung C	52
9.3.2	Ergebnisse Flexibles Interview C	52
9.3.3	Ergebnisse Logging C	53
9.3.4	Ergebnisse Fragebogen C	53
9.3.5	Interpretation C	54
9.4	Schülerin D	55
9.4.1	Ergebnisse Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung D	55
9.4.2	Ergebnisse Flexibles Interview D	55
9.4.3	Ergebnisse Logging D	56
9.4.4	Ergebnisse Fragebogen D	56
9.4.5	Interpretation D	57
9.5	Methodenreflexion	58
9.5.1	Experteninterview	58
9.5.2	Pre- und Post-Messung der Kopfrechenleistung	58
9.5.3	Flexibles Interview	59
9.5.4	Logging	59
9.5.5	Fragebogen	60
10	Diskussion	61
11	Ausblick	65
11.1	Entwicklungsmöglichkeiten für den Mathe-Fuchs	65
11.2	Berufliche Praxis als SHP	66
12	Abbildungsverzeichnis	V

13 Tabellenverzeichnis	V
14 Literaturverzeichnis	VI
15 Anhang	IX
A Beschreibung Schüler A.....	IX
B ICF-CY-Analyse – Raster: Schüler A.....	XI
C Beschreibung Schülerin B.....	XII
D ICF-CY-Analyse – Raster: Schülerin B.....	XIV
E Beschreibung Schüler C.....	XV
F ICF-CY-Analyse – Raster: Schüler C.....	XVI
G Beschreibung Schülerin D.....	XVII
H ICF-CY-Analyse – Raster: Schülerin D.....	XVIII
I Experteninterview: Leitfaden.....	XIX
J Experteninterview: sinngemässe Zusammenfassung.....	XXI
K Experteninterview: Fazit für Überarbeitung.....	XXIII
L Kopfrechentest.....	XXV
M Vergleich Kopfrechenleistung Juni 2017.....	XXVII
N Ankreuzblatt für die Durchführung.....	XXVII
O Flexible Interviews: Ablauf und Aufgaben.....	XXVII
P Flexibles Interview: Sinngemässe Zusammenfassung von Schüler A.....	XXVIII
Q Flexibles Interview: Sinngemässe Zusammenfassung von Schülerin B.....	XXIX
R Flexibles Interview: Sinngemässe Zusammenfassung von Schüler C.....	XXXI
S Flexibles Interview: Sinngemässe Zusammenfassung von Schülerin D.....	XXXIII
T Fragebogen Schüler A.....	XXXVI
U Fragebogen Schülerin B.....	XXXIX
V Fragebogen Schüler C.....	XLII
W Fragebogen Schülerin D.....	XLV
X Sketching.....	XLIX
Y Hilfestellungen Hunderterraum Subtraktion.....	LIII
Z Hilfestellungen Zwanzigerraum Subtraktion.....	LVI

1 Einleitung

Heutzutage sind Smartphones, Tablets und Co. nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Die MIKE-Studie (2015) zeigt, dass bereits ein Grossteil der Primarschulkinder über ein eigenes Handy/Smartphone, einen Computer/Laptop sowie Internetzugang verfügt. Dennoch herrscht in den meisten Schulen ein striktes Handyverbot auf dem Schulareal. Der Vormarsch interaktiver Geräte in die Schule ist jedoch bereits in regem Gange. White-/Smartboards lassen sich schon in vielen Schulzimmern finden und werden dabei oft im Unterricht und vielen verschiedenen Fächern eingesetzt. Durch die Einführung des neuen Lehrplans 21 (2017) wird der Medienpädagogik (Mediendidaktik und Medienerziehung) im Schulalltag mehr Platz eingeräumt. Nicht nur der passende Einsatz neuer Medien und dessen Anwendung werden thematisiert, sondern auch der verantwortungsvolle Umgang mit diesen. Wieso sollen nicht auch die kleinen, mobilen Geräte, wie zum Beispiel das Tablet oder das Smartphone in den Unterricht, zur Unterstützung des Lern- und Übungsvorgangs, miteinbezogen werden? Der Reiz und die Motivation, sowohl den digitalen Medien als auch den interaktiven Geräten gegenüber scheinen bei Kindern durchaus hoch zu sein (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 65).

Im Mathematikunterricht auf der Mittelstufe liegt der Fokus überwiegend auf den schriftlichen Rechenverfahren der Grundrechenarten. Einige Kinder sind jedoch noch nicht bereit, diese Normalverfahren zu erlernen. Denn laut Spiegel und Selter (2004) erschwert das verfrühte Vorschreiben von Regeln das eigene Denken und dadurch das Verstehen (vgl. Spiegel & Selter, S. 32ff). Die Gefahr besteht darin, dass diese Kinder diese Verfahren nur systematisch ausführen. Daher ist es wichtig, dass bis dahin das kleine Einspluseins und das kleine Einmalseins automatisiert werden. Dem Kopfrechnen sowie dem halbschriftlichen Rechnen werden heutzutage nicht immer genug Platz im Unterricht eingeräumt (vgl. ebd.). Ausserdem sollen die Kinder lernen, ihre Rechenwege mündlich auszudrücken, um einen Einblick in die Vielfalt von Strategien zu erhalten. Mit dem neuen Lehrplan (2017) gibt es in der Mathematik einen Wechsel der Handlungsaspekte. Sowohl *das Operieren und Benennen*, als auch *das Erforschen und Argumentieren* und *das Mathematisieren und Darstellen* erhalten einen wichtigen Stellenwert.

1.1 Persönliche Motivation

In meinem ersten Studienjahr an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich besuchte ich ein Wahlmodul, bei welchem Computerprogramme und Apps für die Förderung in der Schule vorgestellt wurden. Dabei fiel schnell auf, dass es vor allem für jüngere Kinder (Kindergarten- und Unterstufenalter) ein breites Angebot an Apps gibt. Für Mittelstufenkinder (9-13 Jahre) hingegen werden weniger Apps für den pädagogischen Einsatz angeboten. Um die Erkenntnisse der Veranstaltung umzusetzen, besorgte ich für unser Schulhaus zwei Apple iPads, um mich mit den verschiedenen Programmen vertraut zu machen und diese in der Förderung einzelner Kinder einzusetzen. Dadurch wurde mir bewusst, dass keine der von mir eingesetzten Apps das abdeckte, was ich mir eigentlich für eine indivi-

duelle Förderung der Kopfrechenstrategien und der Kopfrechenleistung wünschte. Daraus entstand die Idee, selbst eine App zu entwickeln, die diese Förderung leisten kann und somit die Grundlage zur vorliegenden Masterarbeit.

Während der letzten Jahre als Primarlehrerin und angehende schulische Heilpädagogin arbeitete ich mit Kindern ab der dritten bis zur sechsten Klasse. Ich stellte vermehrt fest, dass sowohl schwächere als auch stärkere Kinder in der Mittelstufe teilweise über geringe Kenntnisse der Rechenstrategien verfügen oder diese falsch anwenden. Dadurch benötigen sie deutlich mehr Zeit und Ressourcen, um eine Aufgabe im Hunderterraum oder Tausenderraum im Kopf oder halbschriftlich auszurechnen. Vielen Schülerinnen und Schüler (SuS) fällt es zudem schwer, ihre Lösungswege in Worte zu fassen und sich mit anderen darüber auszutauschen. Um den individuellen Leistungsständen der Kinder gerecht zu werden, bietet sich der Einsatz digitaler Medien an (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 65ff). Der Unterricht kann dadurch auch effizienter gestaltet werden, um somit Ressourcen zu sparen (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 71). Jedoch erachte ich es als genauso relevant, dass bewährte Unterrichtsmethoden nicht durch digitale Medien ersetzt werden, sondern je nach Bedarf die bestmögliche Variante benutzt wird (vgl. Krauthausen, 2012, S. 116).

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Um die Arbeit als schulische Heilpädagogin auszuüben, bedarf es an viel Individualisierung im Unterricht für die einzelnen Leistungsstände der Kinder. Mein Fokus liegt dabei oft bei rechenschwachen Kindern. Diesen versuche ich immer bestmöglich gerechnet zu werden, was sich nicht immer als leichte Aufgabe erweist. Oft fehlt es an Zeit und Ressourcen, dem Entwicklungsstand der Kinder gerecht zu werden und diese mit in den Regelklassenunterricht einzubauen. Mit Hilfe einer App, welche selbständig vom Kind eingesetzt werden kann, sollen diese individuellen Entwicklungsstände berücksichtigt sowie die Lehrpersonen im Unterricht entlastet werden. Der Umgang mit den neuen Medien soll daher allen Kindern ermöglicht werden und als Ressource zur Förderung dienen.

1.3 Entwicklungsziel

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, eine Lernapp zu entwickeln, welche Kinder mit mathematischen Schwierigkeiten in ihrem Lernen (Verständnis und Automatisierung) erfolgreich unterstützt und fördert. Dabei soll das Kopfrechnen sowie die Kopfrechenstrategien für die Addition und die Subtraktion im Hunderterraum gefördert und gesteigert werden.

Die App soll als Unterstützung zum Regelunterricht individuell eingesetzt werden. Die App soll für Kinder ab der dritten Klasse gedacht sein, wobei der Fokus auf die rechenschwachen Kinder gelegt wird. Die App leitet die Kinder und fördert dadurch die selbständige Nutzung, wodurch zeitliche Ressourcen der Lehrpersonen eingespart werden können.

1.4 Aufbau der Arbeit

Vorliegende Entwicklungsarbeit befasst sich nach der Beschreibung der Ausgangslage (Kapitel 1) mit der Fragestellung (Kapitel 2). Die theoretischen Grundlagen zu Medien, Medienpädagogik, Einsatz von Tablets und Apps in der Schule sowie unterschiedlichen Lerntheorien bilden Kapitel 3. Darauf

folgt ein mathematisch-didaktisches Konzept (Kapitel 4), in welches die App eingebettet ist. Ein Gesamtkonzept der App erfolgt in Kapitel 5. Anschliessend werden das Forschungsdesign und die Methoden (Kapitel 6) vorgestellt, welche sowohl für den Einsatz der App als auch für die Evaluation wichtig sind. In Kapitel 7 folgt die Programmierung die Umsetzung der App. In Kapitel 8 werden die Durchführung und der Einsatz der App im Unterricht beschrieben. Daraufhin folgen in Kapitel 9 die Evaluation der eingesetzten Methoden sowie eine kritische Reflexion der Evaluationsinstrumente. Die Ergebnisse werden in Kapitel 10 diskutiert und mit den Grundlagen aus Kapitel 3 und 4 verbunden. Schliesslich wird die Arbeit mit einem Ausblick in Kapitel 11 abgeschlossen.

2 Fragestellung

Aufgrund der Ausgangslage sowie des Entwicklungsziels wurde folgende übergeordnete Fragestellung abgeleitet:

Inwieweit kann die Kopfrechenleistung (Anzahl, Geschwindigkeit, Automatisierung) von Addition und Subtraktion im Hunderterraum, mit Hilfe einer selbstentwickelten App bei Kindern mit mathematischen Schwierigkeiten gesteigert werden?

Daraus ergeben sich folgende Unterfragen:

- Inwieweit dienen die Hilfestellungen zum Verständnis von Strichrechnungen?
- Inwieweit dienen die Hilfestellungen zur Automatisierung des Kopfrechnens?
- Welchen Einfluss hat der Zehnerübergang beim Kopfrechnen?
- Wie verändert sich der Einsatz der Rechenstrategien durch Nutzung der App?
- Wie lässt sich die App im Unterricht integrieren?

3 Theoretische Grundlagen

In folgendem Kapitel werden die wichtigsten Grundlagen aus Theorie, Literatur und Studien zu digitalen Medien, Medienpädagogik sowie dem Einsatz von Tablets und Apps in Schulen festgehalten. In einem zweiten Teil werden die lerntheoretischen Ansätze erläutert und diese mit der geplanten App in Bezug gesetzt. Schliesslich folgt ein erstes Fazit für die App.

3.1 Digitale Medien

Der Begriff **digitale Medien** wird in der Literatur häufig als Sammelbegriff verwendet: Hier ist vor allem festzuhalten, dass meist keine Unterscheidung zwischen Anwendungen (z.B. Lernprogrammen) und Geräten (z.B. Tablets) stattfindet (vgl. Nutzung des Begriffs in Döbeli Honegger 2017 und Krauthausen 2012). Ebenso definiert Krotz (2014) digitalen Medien als komplexes Zusammenspiel von Hardware und Software (vgl. Krotz, S. 10). Die vorliegende Masterarbeit schliesst sich bei der Verwendung des Begriffs digitale Medien dieser Literatur an.

Die Verwendung interaktiver Geräte wie Handys, Tablets und Computer nimmt einen grossen Teil unseres Alltags ein. Auch Kinder kommen schon sehr früh mit digitalen Medien in Kontakt, sei es zu Hause oder durch Freunde. Die MIKE-Studie (2015) untersuchte unter anderem das Mediennutzungsverhalten und die Geräteverfügbarkeit von Primarschulkindern in der Schweiz. Nachfolgende Abbildung 1 zeigt die Geräteverfügbarkeit in Schweizer Haushalten auf.

Abb. 1: Geräteverfügbarkeit im Haushalt (vgl. MIKE-Studie, 2015, S. 24)

Abbildung 1 zeigt, dass beinahe jeder Haushalt über ein Handy/Smartphone, einen Computer/Laptop, Internetzugang und ein Fernsehgerät verfügt. Auffallend ist zudem, dass bereits fünf Jahre nach der Markteinführung des ersten Apple iPads im Jahre 2010 76% aller Haushalte ein Tablet

besessen (vgl. MIKE-Studie, 2015, S. 24). Weiter stellte die MIKE-Studie fest, dass die Häufigkeit der Mediennutzung mit dem Alter ansteigt (s. Abbildung 2).

Abb. 2: Freizeitaktivitäten mit Medien nach Altersgruppen (vgl. MIKE-Studie, 2015, S. 33)

Im Alter von sechs/sieben Jahren und zwölf/dreizehn Jahren findet die grösste Zunahme der Nutzungshäufigkeit statt, hauptsächlich in den Bereichen Internetnutzung, Handynutzung, Fotos oder Videos machen und spielen (vgl. MIKE-Studie, 2015, S. 43). Auch in der JAMES-Studie (2016), welche die Mediennutzung von Jugendlichen untersucht, zeigt sich, dass beinahe jeder Haushalt über ein Handy/Smartphone und einen Computer/Laptop verfügt. Tablets sind bereits in 83% aller Haushalte aufzufinden (vgl. JAMES-Studie, 2016, S. 13). Ähnliche Ergebnisse präsentieren auch die KIM-Studie¹ und die JIM-Studie² aus Deutschland.

Durch diesen aktuellen Leitmedienwechsel erscheint es von enormer Wichtigkeit, dass die Schülerinnen und Schüler (SuS) möglichst früh den Umgang und den Einsatz mit den digitalen Medien erlernen. Denn eine Welt ohne diese ist nicht mehr vorstellbar (vgl. Marti, 2016, S. 20). In der Schule können digitale Medien zur Vermittlung von Inhalten sehr bereichernd sein, sofern sie korrekt eingesetzt werden (s. Abschnitt 3.2.1 Einsatz von digitalen Medien in der Schule). Wichtig erscheint aber auch, dass Gefahren digitaler Medien in der Schule thematisiert werden.

3.2 Medienpädagogik

Laut Petko (2014) wird unter Medienpädagogik einerseits „die Wissenschaft, die sich mit der Klärung von Prozessen des Lernens und Erziehens im Kontext Medien beschäftigt“ verstanden. Andererseits wird auch die Förderung von Medienkompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen miteinbezogen (vgl. Petko, S. 156). Nachfolgende Abbildung 3 zeigt die Unterteilung von Medienpädagogik in Mediendidaktik und Medienerziehung.

¹ Zugriff am 29.08.2017 unter <https://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-2>

² Zugriff am 29.08.2017 unter <https://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-1>

Abb. 3: Mediendidaktik und Medienpädagogik als Teil der Medienerziehung (vgl. Petko, 2014, S. 156)

Unter **Mediendidaktik** wird das Lehren und Lernen mit Medien verstanden. Heutzutage kann davon ausgegangen werden, dass die Mediendidaktik auch als Teil der allgemeinen Didaktik gesehen werden kann. Dies kann zur Förderung und Vermittlung von Inhalten in verschiedenen Schulfächern beitragen (vgl. Petko, 2014, S. 157). Als Basis dienen lerntheoretische Ansätze, bei welchen sich der Fokus in den letzten Jahren immer wieder verändert hat (s. Abschnitt 3.7 Lerntheoretische Ansätze). Seit 2000 wurde dann von den „Blended Learning“-Szenarien gesprochen, bei denen verschiedene Ansätze und Formen verknüpft werden (vgl. Süß, Lampert & Wijnen, 2013, S. 25f).

Die **Medienerziehung** dient dem Lernen über Medien. Dabei soll es nie nur um die Vermittlung von Fachwissen gehen, sondern es sollte auch die kompetente und kritische Nutzung der Medien behandelt sowie auf mögliche Gefahren hingewiesen werden. Dabei wird auch von der Förderung der Medienkompetenz gesprochen (vgl. Petko, 2014, S. 157).

3.2.1 Einsatz von digitalen Medien in der Schule

Kinder kommen immer früher mit digitalen Medien in Berührung, da diese heutzutage omnipräsent sind. Diese Gegebenheit führt dazu, dass in der Schule ein verantwortungsvoller Umgang thematisiert werden muss. Diese schnelle Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien haben Auswirkungen auf die Schule. Im Lehrplan 21 werden sowohl die Lebensweltperspektive der Kinder, die Berufsperspektive, die Bildungsperspektive sowie die Lehr-Lernperspektive durch Medien beeinflusst (Lehrplan 21, 2017). Dabei stehen folgende Ziele im Zentrum:

- Medien verstehen und verantwortungsvoll nutzen (s. Medienerziehung)
- Grundkonzepte der Informatik verstehen und zur Problemlösung einsetzen (s. Mediendidaktik)
- Erwerb von Anwendungskompetenzen (s. Mediendidaktik).

Aus Sicht von Döbeli Honegger (2017) bringen digitale Medien einige Vorteile mit sich (vgl. Döbeli Honegger, S. 64ff). Vier grundlegende Argumente werden dabei fokussiert. Diese sind in nachfolgender Abbildung 4 dargestellt.

Abb. 4: Argumente für digitale Medien in der Schule (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 64)

Einerseits können digitale Medien das Lernen fördern (**Lernargument**). Dabei können die Werkzeug- und Methodenvielfalt erhöht sowie die Kommunikations-, Kollaborations- und Publikationsmöglichkeiten erweitert werden. Ausserdem kann die Veranschaulichung mit Bildern, Filmen und Tönen vereinfacht werden. Auch die Motivation kann mit vielfältigem und geschicktem Einsatz erhöht werden. Weiter positiv hervorzuheben sind die unmittelbare Rückmeldung, die Adaptivität (Anpassung an das individuelle Niveau), das individuelle Lerntempo, die interaktive Simulation sowie aktuelle Lerninhalte und Beispiele durch neue Medien (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 64ff). Eine weitere Begründung findet sich im **Lebensweltargument**, welches den Einsatz digitaler Medien sofern rechtfertigt, da es die Alltagsrealität der SuS prägt (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 69f). Das **Zukunftsargument** stellt ein weiteres Potential digitaler Medien dar, denn digitale Kompetenzen sind heutzutage eine erforderliche Kulturtechnik (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 70). Ein letztes Argument findet sich in der **Effizienz**. Abläufe in der Schule (Organisation und Administration) können durch digitale Medien wirkungsvoller arrangiert werden (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 71). Für Schulen und Lehrpersonen wurde dafür eine Internetseite³ eingerichtet, wo diese Argumente genauer und kritischer betrachtet werden. Es lassen sich ebenso viele Aspekte gegen digitale Medien finden. Dabei unterteilt Döbeli Honegger (2017) die Gegenargumente, hauptsächlich aus Sicht von Lehrpersonen, in folgende Kategorien: „**Es schadet!**“ (z.B. Die Kinder sitzen sowieso zu viel vor dem Computer), „**Es lohnt sich nicht.**“ (z.B. gute Lehrpersonen brauchen das nicht), „**Es geht nicht.**“ (z.B. Lehrpersonen wissen nicht, wie man digitale Medien im Unterricht einsetzt) und „**Aber nicht so.**“ (z.B. Unterricht nicht möglich, wenn Akkus nicht geladen sind) (vgl. Döbeli Honegger, S. 176ff).

Der Einsatz von digitalen Medien in Schulen findet sich in einer grossen Bandbreite wieder: Formen des Lesens und Schreibens, Veranschaulichen von Sachverhalten, Aktivierung beim interaktiven Üben, Experimentieren und Spielen, mediengestütztes Kommunizieren und Kooperieren, Rechnen und Programmieren und zum Prüfen und Dokumentieren des Gelernten. Da sich nicht jedes Medium für jeden Einsatz im Unterricht eignet, müssen diese Medien gut und passend durch die Lehrperson

³ Zugriff am 18.10.2017 unter www.ict-kompass.ch

eingesetzt werden. Voraussetzung dafür sind folglich die Kenntnisse der Lehrpersonen (vgl. Petko, 2014, S. 109). Ob und wie stark Lehrpersonen neue Medien im Unterricht einsetzen, können mit Hilfe des **WWW-Modells** beschrieben werden. Sowohl der **Wille**, die digitalen Medien einzusetzen, (persönliche Überzeugung), das **Wissen** über technische sowie didaktische Kenntnisse sowie die **Werkzeuge** (genügend Geräte verfügbar) müssen vorhanden sein (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 105).

3.2.2 Einsatz von digitalen Medien im Mathematikunterricht

Die Heterogenität in Klassen ist heutzutage sehr gross. Daher muss eine Lehrperson im Mathematikunterricht vielen verschiedenen Lernständen gerecht werden. Dies erfolgt idealerweise mit Hilfe von Differenzierung und Individualisierung. Für den Mathematikunterricht gibt es eine erhebliche Vielfalt an Lern- und Arbeitsmaterialien, bei welchen der Einsatz teilweise mit sehr viel Vorbereitungsaufwand verbunden ist (vgl. Krauthausen, 2012, S. 12ff). Mit dem korrekten und passenden Einsatz digitaler Medien und Übungsprogrammen kann dem jedoch entgegengewirkt und die Lehrperson entlastet werden. Medien im Mathematikunterricht einzusetzen, zieht einige Herausforderungen mit sich. Im Zentrum steht weniger das oberflächliche Einüben von Regeln, viel mehr zielt die Förderung auf das Verständnis der dahinterliegenden Logik. Ausserdem soll die Vermittlung des mathematischen Problemlösens im Alltag und der Transfer ermöglicht werden. Die am häufigsten verwendeten digitalen Medien sind mathematische Übungssoftware, wobei die Repetition der Aufgaben mit anschliessender Rückmeldung (Lösung richtig oder falsch) im Vordergrund steht (s. Abschnitt 3.7.1 Behavioristischer Ansatz). In einem grösseren didaktischen Zusammenhang machen solche Aufgaben durchaus Sinn. Sie sind jedoch wenig verständnisfördernd, da sie meist nur der Automatisierung und Übung dienlich sind (vgl. Petko, 2014, S. 123f).

3.2.3 Digitale Medien und Sonderpädagogik

Im Kontext der Heil- und Sonderpädagogik geht es nicht nur darum, wie die technischen Geräte für die unterstützte Kommunikation genutzt werden. Es geht vielmehr darum, dass die Möglichkeiten ausgebaut und nicht nur Barrieren abgebaut werden (vgl. Reber & Luginbühl, 2016, S. 14). Menschen mit Beeinträchtigungen können von den neuen Medien profitieren, sofern die digitalen Medien als Ressource begreifbar gemacht werden. Liesen und Rummler (2016) haben versucht, diese beiden Richtungen miteinander zu verknüpfen (vgl. Liesen & Rummler, S. 7). Dabei schlagen sie drei Dimensionen vor: die **Barrierefreiheit**, das **Assistieren mit ICT** und das **Fördern mit ICT**. Dem Fördern mit ICT kommt die grösste Bedeutung zu, denn die Sonderpädagogik und die digitalen Medien treffen sich auf Bildungs- und Erziehungsebene, um interdisziplinär mit der Medienbildung zu arbeiten (vgl. Liesen & Rummler, 2016, S. 9ff). Kinder haben ein Recht auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, welches unter anderem die aktuellen digitalen Medien beinhaltet. Daher ist es wichtig (egal welchen Alters, welcher Schulform oder welcher Lebenssituation), dass die Kinder befähigt werden, diese korrekt einzusetzen und anzuwenden. Keinesfalls sollten sie davon abgeschirmt werden (vgl. Marti, 2016, S. 21).

3.3 Einsatz von Tablets

Ob Schulbuch, Wandtafel oder Overhead-Projektor, Lehrpersonen haben schon immer mit Medien gearbeitet. Daher stellt die Arbeit mit Tablets im Unterricht nur eine logische Weiterentwicklung der medialen Möglichkeiten dar (vgl. Aufenanger & Schlieszeit, 2013, S. 8). Seit der Markteinführung des Apple iPads im Jahr 2010, wird Tablets im Schulzimmer immer eine wichtigere Bedeutung zugeschrieben. Tablets sind tragbare Geräte, deren Betriebssysteme (z.B. iOS oder Android) eine mobile Verwendung ermöglichen. Ein Touchscreen, welcher mit Gesten bedient wird, dient als Interface zur Nutzung der Software (Apps) (vgl. Aufenanger & Schlieszeit, 2013, S. 7). Für die vorliegende Masterarbeit wurden Apple iPads eingesetzt, weil diese bereits in der Schule verfügbar sind. Eine Beschreibung des Einsatzes der iPads findet in Kapitel 8 - Durchführung statt.

Potenziale von Tablets werden darin gesehen, dass sie leicht und kompakt sind sowie eine hohe Akkuleistung aufzeigen. Tablets sind zudem sehr leicht zu bedienen (einfache Administration). Durch ihre Mobilität lassen sich Tablets überall hin mitnehmen und bieten die Möglichkeit, multimedial zu arbeiten (vgl. Aufenanger, 2015, S. 2). Lehrpersonen sind dadurch unabhängiger und nicht mehr auf einen bestimmten Ort fixiert (wie z.B. Computerräume). Deshalb kann ein offener und handlungsorientierter Unterricht geschaffen und unterstützt werden (vgl. Aufenanger & Schlieszeit, 2013, S. 7). Dies sind gute Voraussetzungen mobiler Geräte für mobiles Lernen (vgl. Aufenanger & Bastian, 2017, S. 2f). Auch Rösch und Maurer (2014) erwähnen die Faszination durch Apps und Tablets, welche durch ihre Modernität und Wertigkeit sich als vorteilhaftes Lernmaterial erweisen (vgl. Rösch & Maurer, S. 25f). Ausserdem nimmt das Verantwortungsbewusstsein von SuS diesen Geräten gegenüber zu, und es wird seltener zu Hause vergessen als übliche Aufgabenblätter und Materialien (vgl. ebd.). Zur Häufigkeit und Anzahl von Tablets, die an Schulen genutzt werden, liegen noch zu wenig konkrete Zahlen und längerfristige Untersuchungen vor. Jedoch beurteilen sowohl Lehrpersonen als auch SuS den Einsatz positiv (vgl. Aufenanger & Bastian, 2017, S. 3f). Der Einsatz von Tablets zeigt zwar nicht immer bessere Leistungen auf, jedoch konnte damit die Motivation als auch die Lernkultur (selbständiges Arbeiten, Aufmerksamkeit, schülerzentriertes Arbeiten) gefördert werden (vgl. Aufenanger, 2017, S. 119; Thissen, 2015, S. 90). Dies zeigen auch Ergebnisse aus dem Projekt *Tablets-PC's im Unterrichtseinsatz* an vier Wiesbadener Schulen, wobei stärker schülerzentriert gearbeitet werden konnte (Differenzierung) und das kooperative Arbeiten gefördert wurde. Zudem konnte mit dem Einsatz von Tablets mehr Abwechslung in den Unterricht gebracht werden (vgl. Aufenanger, 2015, S. 4ff). **Nachteile** lassen sich einerseits in der medialen Infrastruktur (keine (ausreichende) WLAN-Verbindung) als auch in der Ablenkbarkeit durch digitale Geräte finden (vgl. Aufenanger, 2017, S. 133). Wichtig erscheint zudem, dass Tablets nicht nur als Unterhaltungsobjekt, sondern im Kontext der Schule vielmehr als Lehrmittel (Ersatz für ein Buch) gesehen werden (vgl. Moser, 2016). Entscheidend für den Erfolg von Tablets im Unterrichtsetting dürfte nach Aufenanger und Schlieszeit (2013) die Entwicklung von sinnvollen und pädagogisch-didaktisch gut aufgebauten Apps sein (vgl. Aufenanger & Schlieszeit, S. 9) (s. Kapitel 4 Mathematisch-didaktisches Konzept).

3.4 Qualitätskriterien für eine App

Unter **Apps** (Abkürzung für Application) werden Anwendungsprogramme für Smartphones und/oder Tablets verstanden (vgl. Bitkom, 2012; zitiert nach Krotz, 2014, S. 10). Der Einsatz einer App in der Schule kann laut Rösch und Maurer (2014) folgende Vorteile mit sich bringen:

- Das Lernen kann zeit- und ortsunabhängig stattfinden, ohne direkten Einfluss von Lehrpersonen.
- Die Lehrperson kann diesen Einsatz kontinuierlich beobachten.
- Viele Apps sind selbsterklärend und in ihrer Komplexität überschaubar (vgl. Rösch & Maurer, S. 25ff).

Als Nachteile nennen sie Kriterien wie die grosse Auswahl von Apps sowie das Wiederholen von Inhalten. Dabei erwerben SuS nicht wirklich Kompetenzen, denn das behavioristische Lernmodell steht im Fokus (s. Abschnitt 3.7.1 Behavioristischer Ansatz). Weiter wird das Lernen nur kurzfristig unterstützt. Es kann jedoch nicht auf andere Bereiche transferiert werden (vgl. Rösch & Maurer, 2014, S. 25ff).

Ulrich Kortenkamp (2015) stellt verschiedene **Dimensionen** auf, mit denen Lernapps klassifiziert werden können. Einerseits soll die App fachlich-mathematisch, fachdidaktisch sowie technisch betrachtet werden. Andererseits sollen die Effizienz, die Pädagogik und der Mehrwert analysiert werden. Aber auch der Inhalt, die Methoden und die Funktionalität sollen hinzugezogen werden (vgl. Kortenkamp, 2015). Weitere **Kriterien** für die Unterrichtseignung von Lernapps sind nach schule-apps.de⁴ die Dokumentation des Lernfortschrittes, die Benutzerverwaltung, Lernhilfen, die Mehrkanaligkeit, Lernzielkontrollen und die Schüleraktivität. Eine Kriterienliste für den Kauf und Einsatz von Mathematik-Apps in der Schule haben Dominic Scheidegger und Andreas Wald in ihrer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich erstellt. Dabei wurde festgehalten, dass es scheinbar unmöglich sein wird, eine App zu finden, welche all diese Kriterien gleichzeitig erfüllen kann (vgl. Scheidegger & Wald, 2016, S. 107). Auch Annina Büchel hat in ihrer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich einen Kriterienkatalog für die Entwicklung einer App für den schulischen Kontext angefertigt, wobei der zusätzliche Fokus auf der Förderung der phonologischen Bewusstheit lag. Dabei umfasst dieser die Aspekte der Benutzerfreundlichkeit, des Inhalts, des Lernens, der Didaktik, der Attraktivität, der Technik, der Sicherheit und der phonologischen Bewusstheit (vgl. Büchel, 2015, S. 56ff). Da dieser Katalog sehr umfassend ist, hat sie zusätzlich einen handlichen Kriterienkatalog für Eltern und Lehrpersonen entwickelt (vgl. Büchel, 2015, S. 64).

Persönliche Erfahrungen der Autorin vorliegender Masterarbeit zeigen, dass eine grosse Auswahl an Apps vorhanden ist. Es zeigt sich, dass sich vor allem viele Apps für die jüngeren Kinder (Kindergarten und Unterstufe) finden lassen, welche sehr spielerisch und bunt gestaltet sind. Für Kinder in der Mittelstufe scheinen diese jedoch zu einfach und kindlich zu sein. Es gibt viele Kopfrechen-Apps, welche unter Zeitdruck zu lösen sind, bereits verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgeben, spielerischen Charakter haben, oft zu zweit bedienbar sind, unübersichtlich gestaltet sind oder zu überladen wir-

⁴ Zugriff am 29.08.2017 unter <https://www.schule-apps.de/kriterien/>

ken. Die Autorin fand keine einzige App, in der dem Benutzer (Kind) Lernhilfen angeboten und Strategien aufgezeigt werden. Beim Einsatz einiger Apps im Unterricht fiel auf, dass sich viele Kinder durch Zeiteinblendungen gestresst fühlen und dadurch auch blockieren. Ausserdem zeigte sich durch persönliche Gespräche mit SuS, dass die taschenrechnerartige Darstellung der Zahlen oft sehr verwirrend und zeitraubend war. Als Lehrperson konnte man leider nicht nachverfolgen, was das Kind geübt und eingetippt hatte. Nur wenn man direkt nachfragte, konnte die Problemstelle ermittelt werden.

3.5 Zielgruppe der App

Wie bereits in Abschnitt 3.4 Qualitätskriterien für eine App erwähnt, gibt es unzählige Apps zur Förderung mathematischer Fähigkeiten für das Kindergarten- und Unterstufenalter. Die erarbeitete App richtet sich daher insbesondere an SuS ab der 4. Klasse. Diese benutzen einerseits die App zur Repetition (betrifft alle Kinder der Regelklasse). Vor allem soll die App jedoch Kinder, welche erhebliche Schwierigkeiten im mathematischen Verständnis von Grundoperationen aufzeigen sowie dem Stoff der Klasse kaum mehr folgen können, fördern. Immer wieder wird während des Unterrichtens in den Klassen 3 - 6 sichtbar, das überwiegend rechenschwache Kinder kaum über genügend Rechenstrategien verfügen oder diese nicht korrekt abrufen können. Ausserdem fällt auf, dass viele Kinder noch zählend rechnen. Ausführliche Beschreibungen der Kinder, welche für die Durchführung ausgewählt wurden, finden sich in Abschnitt 6.2.1 - Auswahl der Kinder sowie in Anhang A-H wieder.

3.6 Lernsoftware

Lernsoftware (sowohl als App als auch als Computerprogramm) dienen unter anderem dazu, die Lernenden zu aktivieren, indem Eingaben gemacht werden. Dabei entsteht eine Interaktion zwischen Nutzer und Software. Der Mensch beeinflusst die Informationsverarbeitung der Maschine. Aber auch die Maschine lenkt die Informationsverarbeitung des Menschen (vgl. Petko, 2012, S. 67). Übungsprogramme, wie sie in Abschnitt 3.2.1 - Einsatz von digitalen Medien in der Schule kurz erwähnt werden, nennt man **Drill-and-Practice-Programme**. Mögliche Aufgabenformate sind Multiple-Choice- und Zuordnungsaufgaben sowie die freie Eingabe von Lösungszahlen. Dabei wird eine direkte, einfache Rückmeldung (richtige oder falsche Lösung) an den Benutzer abgegeben. Weiter kann ein Feedback zu Fehlern gemacht werden, welches Hinweise auf mögliche Verständnisschwierigkeiten und Verbesserungen ermöglicht. Dieses Feedback kann ein Merkmal für tutorielle Systeme sein. Diese Art von Lernsoftware (**Tutorensysteme**) versucht das Gespräch mit einer menschlichen Lehrperson herzustellen (vgl. Anderson, Boyle & Reiser, 1985; Murray, 1999; zitiert nach Petko, 2014, S. 68). Ziel eines Tutorensystems ist es, den Lernenden konkrete Aufgaben zu stellen, welche mit Fragen, Hinweisen und Feedback zu den Lösungsprozessen unterstützt werden. Die Entwicklung von tutoriellen Systemen kann sehr aufwendig sein, da verschiedene Lösungsschritte und Lösungsvarianten miteinbezogen werden müssen (vgl. Petko, 2014, S. 68f). Ergebnisse aus der Forschung zeigen jedoch, dass tutorielle Systeme effektiv und ebenbürtig mit der menschlichen Betreuung sein können (vgl. Hattie 2008; Van Lehn, 2011; zitiert nach Petko, 2014, S. 69). Zudem kann die Darstellung der Aufgaben an bestimmte Voraussetzungen gebunden sein, wobei zum Beispiel bestimmte Übungen zuerst erfolg-

reich gelöst werden müssen. Bei solchen Programmen handelt es sich oft um ein einfaches behavioristisches Verständnis (vgl. Petko, 2012, S. 67f) (s. auch Abschnitt 3.7.1 Behavioristischer Ansatz).

3.7 Lerntheoretische Ansätze

Lernen kann sowohl implizit (beiläufig) als auch explizit (bewusst) erfolgen. Ausserdem kann zwischen oberflächlichem Lernen (auswendig lernen) und vertieftem Lernen (Verknüpfen von Inhalten) differenziert werden (vgl. Petko, 2014, S. 25f). Um das Lernen mit Medien besser zu verstehen (s. Abschnitt 3.2 Medienpädagogik), werden nachfolgend lerntheoretische Ansätze des Behaviorismus, des Kognitivismus, des Konstruktivismus und der Emotions-/Motivationspsychologie aufgezeigt. Ausserdem wird das Arbeits- und Langzeitgedächtnis genauer betrachtet. Anschliessend folgt ein erstes Fazit für die App-Entwicklung.

3.7.1 Behavioristischer Ansatz

Behavioristische Ansätze gehen davon aus, dass durch **Reiz-Reaktions-Verknüpfungen** (Stimulus-Response-Modell) Verhaltensmuster nachhaltig verändert werden können (vgl. Süss, Lampert & Wijnen, 2013, S. 177; Petko, 2014, S.26f). Durch die **klassische Konditionierung** nach Pawlow (Speichelreflex des Hundes) wurde dieser Ansatz allgemein bekannt (vgl. Meschenmoser, 2012, S. 252). Die **operante Konditionierung** von Skinner beruht auf dem Prinzip der Verstärkung. Erwünschtes Verhalten tritt dann auf, wenn dieses belohnt wird (vgl. Süss et al., 2013, S. 177). Für das Lernen soll demnach ein positives (Belohnung) oder negatives (Bestrafung) Feedback erbracht werden, welches direkt nach der Ausführung passiert. Solche Übungsprogramme sind zum Beispiel die Drill-and-Practice-Programme (vgl. Süss et al., 2013, S. 177; Petko, 2014, S. 27) (s. Abschnitt 3.2.2 Einsatz von digitalen Medien im Mathematikunterricht und 3.6 Lernsoftware). Auf ein falsches Resultat erfolgt in Programmen, welche nach behavioristischen Annahmen aufgebaut sind, keine Reaktion. Es folgt gleich eine nächste Aufgabe. Im Gegensatz dazu können auch sinnvolle Programme aufgrund des behavioristischen Modells erstellt werden, wenn es nur darum geht einen Handlungsablauf zu automatisieren (vgl. Meschenmoser, 2012, S. 245f).

3.7.2 Kognitivistische Ansätze

Lernen umfasst nach kognitivistischen Ansätzen die Informationsverarbeitung, bei der oft vom **Mehrspeichermode**ll der Informationsverarbeitung gesprochen wird. Gesammelte Sinneseindrücke (aus der Umwelt) werden vom Menschen gefiltert, geordnet und verarbeitet. Laut Baddeley (1986) ist die Kapazität der Informationsverarbeitung auf etwa sieben (plus/minus zwei) Informationseinheiten beschränkt (vgl. Baddeley; zitiert nach Petko, 2014, S. 28f) (s. Abschnitt 3.7.5 Das Arbeitsgedächtnis (Working Memory)). Einer der ersten kognitivistischen Ansätze war die **Gestaltpsychologie**, welche sich damit befasst, dass Menschen fähig sind, Gestalten wahrzunehmen und zu erfassen. Dabei selektiert der Mensch, welche Informationen wichtig und welche sekundär erscheinen (vgl. Bodenmann, Perrez & Schär, 2011, S. 252). Dies bedeutet, dass sowohl die Organisation sowie die Strukturen von Phänomenen als Ganzes wahrgenommen werden. Dabei spielen verschiedene Gestaltgesetze eine

wichtige Rolle, z.B. das Prinzip der Ähnlichkeit/Gleichheit oder das Prinzip der Nähe⁵ (vgl. Lefrançois, 2006, S. 173ff). Des Weiteren besagt die **Theorie der Repräsentation** nach Bruner, dass sich die Repräsentationsmodi (enaktiv, ikonisch und symbolisch) nicht gegenseitig ablösen, sondern stetig additiv ergänzen (vgl. Lefrançois, 2006, S. 194). Diese Lerntheorie stellt auch Verknüpfungen mit den konstruktivistischen Ansätzen her (vgl. Lefrançois, 2006, S. 204). Nach Jean Piaget findet die Anpassung des Menschen an die Umwelt über zwei Prozesse statt: die **Assimilation** und die **Akkommodation**. Das Anpassen an vorhandene Strukturen wird als Assimilation bezeichnet. Unter Akkommodation wird das Verändern einer bestehenden Wissensstruktur verstanden (vgl. Mietzel, 2007, S. 82f).

3.7.3 Konstruktivistische Ansätze

In den konstruktivistischen Lerntheorien wird Lernen als **individueller** und **kreativer Prozess** gesehen. Dabei wird das Vorwissen aus- und umgebaut (vgl. Petko, 2014, S. 32f). Der Konstruktivismus geht ausserdem davon aus, dass Wissen nicht übertragbar, sondern nur inspirierend ist (vgl. Petko, 2014, S. 32f). Süss und Kollegen (2013) betonen, dass der Fokus auf die individuellen Lernprozesse und die Wissensaneignung gelegt wird und weniger auf den Prozess der Wissensvermittlung (vgl. Süss et al., S. 178). Ansprechende und motivierende Lernumgebungen zu gestalten, steht dabei im Zentrum. Somit soll sich das Kind die Welt selbst erschliessen. Die Lehrperson nimmt in diesem Ansatz die Rolle des Beraters ein (vgl. ebd.). In der Mediendidaktik kommen diese Ansätze in fall- und problembasiertem Lernen, in konstruktivem Gestalten und Produzieren und in Simulationen und Spielen vor (vgl. Petko, 2014, S. 32f).

3.7.4 Emotions- und motivationspsychologische Ansätze

Welche Stellung die Emotion beim Lernen hat, ist bisher nur ansatzweise erforscht worden (vgl. Frenzel, Götz & Pekrun, 2009; zitiert nach Petko, 2014, S. 36). Es konnte jedoch gezeigt werden, dass positive Gefühle das Lernen unterstützen, und dass Erlebnisse mit stärkeren Emotionen besser erinnert werden. Hingegen erzeugen negative Gefühle einen schlechteren Lernerfolg. Oft wird im Zusammenhang mit Motivation von **intrinsischer** (innerer Antrieb) und **extrinsischer Motivation** (äussere Anreize) gesprochen. Die intrinsische Motivation wird im Kontext mit Lernmotivation als lernförderlicher empfunden. Ein zentrales Modell von Motivation ist das **ARCS-Modell** nach Keller (vgl. Keller, 1987; zitiert nach Petko, 2014, S. 37). Dieses beinhaltet einerseits die **Aufmerksamkeit** (A: etwas ist visuell oder von der Aufgabe her interessant und vielfältig) und die **Relevanz** (R: Inhalt hat mit den Zielen, Motiven oder Lebenswelt der Lernenden zu tun). Zudem gehören die „**Confidence**“ (C: Erfolgszuversicht) und die **Satisfaktion** (S: Zufriedenheit mit dem Resultat) dazu. Diese Modelle machen deutlich, dass für einen Lernerfolg mit Medien sowohl bestimmte Freiheitsgrade, als auch positive Rückmeldungen zentral sind (vgl. Petko, 2014, S. 37).

⁵ Weitere Gestaltgesetze finden sich unter <http://www.stroopr.de/wahrnehmung/gestaltprinzipien/> (Zugriff am 21.11.2017)

3.7.5 Das Arbeitsgedächtnis (Working Memory)

Eine weitere wichtige Voraussetzung für das Lernen ist das Gedächtnis (vgl. Bodenmann, Perrez & Schär, 2011, S. 25). Das Arbeitsgedächtnis spielt dabei eine zentrale Rolle, denn es gehört zur weitverbreiteten Ansicht, dass es den drei Kernkomponenten der **exekutiven Funktionen** zugehörig ist. Dazu zählen neben dem Arbeitsgedächtnis die kognitive Flexibilität und die Inhibition, auf welche in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird (vgl. Hille, 2016, S. 181). Im Arbeitsgedächtnis können Informationen für wenige Sekunden (20-30 Sekunden) gespeichert werden. Dabei findet der Prozess des Denkens statt, wobei die erhaltenen Informationen mit vorhandenem Wissen verknüpft und verarbeitet werden (vgl. Mietzel, 2007, S. 212ff). Beispielsweise werden Zwischenergebnisse beim Kopfrechnen im Arbeitsgedächtnis gemerkt (vgl. Kubesch, 2016, S. 16). Verschiedene Situationen können dazu führen, dass Informationen dem Arbeitsgedächtnis verloren gehen, wie zum Beispiel durch Ablenkung, sich zu viele Informationen merken wollen und/oder die Beschäftigung mit einer anspruchsvollen Aufgabe. Sind solche Informationen einmal aus dem Arbeitsgedächtnis verschwunden, müssen sie wieder erneut eingegeben werden. Dies bedeutet für das Kopfrechnen, dass eine Aufgabe von neuem errechnet werden muss (vgl. Gathercole & Alloway, 2016, S. 324f). Sobald die Aufmerksamkeit auf die bestimmte Information unterbrochen wird, kann es sein, dass diese verloren geht und nicht im Arbeitsgedächtnis gespeichert wird (vgl. Mietzel, 2007, S. 217). Die Speicherdauer kann verlängert werden, indem wiederholt wird (**Erhaltungswiederholung**, z.B. leises vor sich Hinsagen). Ausserdem gibt es die **aufarbeitende Wiederholung**, bei der die neuen Informationen mit bereits gespeicherten Informationen aus dem Langzeitgedächtnis verbunden werden (vgl. Mietzel, 2007, S. 212ff). Wood und Kollegen (1999) gehen davon aus, dass diese Lernstrategie jedoch häufiger von leistungsstarken Kindern benutzt wird und eher bei älteren Kindern (frühe Adoleszenz) auftritt (vgl. Wood et al.; zitiert nach Mietzel, 2007, S. 217).

Das Arbeitsgedächtnis umfasst drei wesentliche Elemente: Die **phonologische Schleife** speichert akustische Informationen ungefähr zwei Sekunden. Der **räumlich-visuelle Notizblock** speichert visuelle und räumliche Informationen. Dass diese beiden Komponenten aufeinander abgestimmt sind, dafür ist die **zentrale Exekutive** verantwortlich (vgl. Mietzel, 2007, S. 215f). Die Anknüpfung an das Vorwissen sowie an die Erfahrungen der SuS ist beim Lernen von zentraler Bedeutung (vgl. Mietzel, 2007, S. 218).

Die **Arbeitsgedächtniskapazität** ist je nach Alter und Person sehr individuell. Viele Kinder mit Lernschwierigkeiten besitzen oft auch ein schwaches Arbeitsgedächtnis. Dadurch haben diese Kinder oft Mühe, sich einen Auftrag zu merken, denn dieser geht schnell wieder verloren. Deshalb verlangsamt sich das Lerntempo oft deutlich. Gründe für ein schwaches Arbeitsgedächtnis sind noch nicht wirklich bekannt. Man weiss jedoch, dass Gene eine wichtige Rolle in frontalen Gehirnbereichen spielen und weniger die persönlichen Erfahrungen des Einzelnen (vgl. Gathercole & Alloway, 2016, S. 325ff). Beim Lernen neuer Inhalte entsteht eine hohe Belastung für das Arbeitsgedächtnis. Dabei wird oft von der **Cognitive Load Theory** gesprochen, welche die Informationsverarbeitung zu gefestigtem Wissen vom Arbeits- ins Langzeitgedächtnis transferiert (vgl. Sweller et al.; zitiert nach Butz & Krüger, 2017, S. 41f). Dabei ist die Wahl der Repräsentationsmodi zentral, um die Belastung zu minimieren.

.....

Denn dadurch werden verschiedene Typen des Arbeitsgedächtnisses parallel verwendet (vgl. Butz & Krüger, 2017, S. 41f).

3.7.6 Das Langzeitgedächtnis (Long-term Memory)

Das Langzeitgedächtnis erlaubt es Menschen, beachtliche Leistungen zu erbringen, denn es enthält sowohl ihr Wissen und ihr Können, als auch ihre Erfahrungen (vgl. Butz & Krüger, 2017, S. 34). Im Unterricht kommt es darauf an, dass sowohl sprachliche als auch bildliche Darstellungen eingebaut werden, damit der Lerninhalt besser abgespeichert werden kann. Die abgespeicherten Lerninhalte dienen dazu, das Gelernte wiederzugeben und damit einen Transfer zu ermöglichen (vgl. Mietzel, 2007, S. 221ff). Dies wird als **prozedurales** Gedächtnis (implizit, unbewusst = operatives Handlungswissen) bezeichnet. Das Kopfrechnen oder auch das Fahrradfahren sind darin zu finden (vgl. Butz & Krüger, 2017, S. 34). Das **deklarative** Gedächtnis (explizit, bewusst = Faktenwissen) umfasst das Wiedergeben von Feststellungen, Tatsachen, Ereignissen oder Theorien (vgl. Butz & Krüger, 2017, S. 34; Mietzel, 2007, S. 221ff). Weiter kann das deklarative Gedächtnis nach Tulving (1972, 2000) in ein **episodisches** und ein **semantisches** Gedächtnis unterteilt werden (vgl. Tulving; zitiert nach Mietzel, 2007, S. 224). Im episodischen Gedächtnis werden Erfahrungen in bildhaften Darstellungen chronologisch (Ort und Zeitpunkt) abgespeichert. Das semantische Gedächtnis hingegen weiss nicht, wann und wo dieser Inhalt passiert ist.

Um das Wissen vom Langzeitgedächtnis wieder ins Arbeitsgedächtnis zu rufen, gibt es zwei Arten. Einerseits müssen wir beim **Erinnern** (= Recall) aktive Elemente aus dem Langzeitgedächtnis reproduzieren. Andererseits können wir gestellte Fragen beim **Wiedererkennen** (= Recognition) meist mit ja oder nein beantworten. Dies fällt uns normalerweise leichter als das Erinnern. Dies ist ein Grund, weshalb für grafische Bedienelemente Icons verwendet werden, denn visuelle Merkmale können schneller und besser erkannt werden (vgl. Butz & Krüger, 2017, S. 34).

3.8 Fazit für die App-Entwicklung I

Die zentralsten Punkte aus den Themenbereichen Medien im Mathematikunterricht, Einsatz von Tablets und Apps sowie den Lerntheorien werden nun zusammengefasst, um ein erstes Fazit für die App-Entwicklung zu erhalten.

Ein wesentliches Ziel soll sein, dass die App im Mathematikunterricht flexibel und individuell eingesetzt werden kann und die Lehrperson möglichst wenig zeitliche Ressourcen zur Verfügung stellen muss. Dadurch kann die Lehrperson entlastet werden und/oder sie kann sich auf andere Kinder konzentrieren. Zudem kann ein offener und handlungsorientierter Unterricht unterstützt werden. Um die App in der Schule einzusetzen, bedarf es einer Förderung, welche das mathematische Problemlösen sowie den Transfer vermittelt. Der Einsatz der App soll erst dann erfolgen, wenn es zur Automatisierungs- und Übungsphase kommt. Die dahinterliegende Logik der verschiedenen Rechenstrategien sollte bereits erarbeitet worden sein. Der Einsatz von Tablets und Apps bringen viele Vorteile für die Schule mit sich: Mobilität, offener und handlungsorientierter Unterricht, Modernität und Wertigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Motivation, Lernkultur, Differenzierung, kooperatives Arbeiten, Ab-

wechslung im Unterricht sowie selbsterklärende Apps. Nachteile lassen sich in der medialen Infrastruktur, der Ablenkbarkeit, der grossen Auswahl an Apps und dem Wiederholen von Inhalten finden. Die verschiedenen Lerntheorien (s. Abschnitt 3.7 Lerntheoretische Ansätze) zeigen auf, dass Lernen auf viele verschiedene Arten und Weisen erfolgen kann. Dabei sollen diese unterschiedlichen Lernprozesse miteinander agieren und verbunden werden. Für die Mediendidaktik bedeutet dies, dass bei medialen Erlebnissen und Aktivitäten gezielt das Vorwissen miteingebaut wird. Weiter soll das Lernen mit digitalen Medien Spass machen. Dies bedeutet, dass Lernmedien auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten werden (vgl. Petko, 2014, S. 40f). Zudem ist das Arbeitsgedächtnis auf eine Wiederholung angewiesen, wobei neue Lerninhalte mit bereits Bekanntem verknüpft werden. Dadurch wird die Vernetzung der bereits gespeicherten Inhalte im Langzeitgedächtnis gefördert (vgl. Mietzel, 2007, S. 247).

Für die App-Entwicklung werden folgende Anforderungen aufgenommen:

- direkte Rückmeldung an die Aufgabenstellung (auf falsches und richtiges Resultat)
- Adaptivität: Anpassung an das individuelle Niveau (Wechsel in den Zwanzigerraum: Schwierigkeitsgrad wird angepasst)
- Dokumentation des Lernfortschrittes (z.B. Logging)
- Lernhilfen: Zwischenergebnisse- und Schritte werden aufgezeigt, entlasten somit das Arbeitsgedächtnis und dienen der Förderung des Verständnisses der dahintersteckenden Logik
- Übersichtliche, sparsame Informationsgestaltung: Unnötige, kognitive Belastungen vermeiden, keine Ablenkung (Cognitive Load Theory, Gestaltgesetze)
- Zifferndarstellung: wie auf PC-Tastatur und nicht wie auf Taschenrechner (Verknüpfung mit Vorwissen)
- Freie Eingabe von Lösungszahlen: keine Auswahlmöglichkeiten, weil da auch geraten werden kann
- WLAN-Verbindung abklären
- Feedback zu Fehlern mit Hilfe der Lernhilfen: „Ersatz“ der Erklärung der Lehrperson (Tutorensystem)
- Veranschaulichung: sprachliche und bildliche Darstellungen verknüpfen (Cognitive Load Theory: Entlastung des Arbeitsgedächtnisses mittels visueller und bildlicher Elemente)

4 Mathematisch-didaktisches Konzept

Folgendes Kapitel erläutert das mathematisch-didaktische Konzept, in dem die Lernapp eingebettet ist. Dabei werden das Kopfrechnen und das halbschriftliche Rechnen, der Zehnerübergang, das kleine Einspluseins und das kleine Einsminuseins genauer erklärt. Daraus folgt das mathematisch-didaktische Fazit für die App und deren Entwicklung. Als Grundlage dienen die Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 (2017). Die Kernpunkte werden nachfolgend aufgelistet:

- Die SuS können addieren, subtrahieren, multiplizieren und potenzieren.
- Die SuS können Zahl- & Operationsbeziehungen sowie arithmetische Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen.
- Die SuS können Rechenwege darstellen, beschreiben, austauschen und nachvollziehen.

Diese Kompetenzen stammen aus den drei unterschiedlichen Handlungsaspekten des Lehrplans 21 in der Mathematik: *operieren & benennen*, *erforschen & argumentieren* sowie *mathematisieren & darstellen*.

4.1 Kopfrechnen versus halbschriftliches Rechnen

Von **Kopfrechnen** wird dann gesprochen, wenn Aufgaben ohne (umfangreiche) Notizen „im Kopf“ gerechnet werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 87). Oft wird dabei auch vom automatisierenden Üben gesprochen (vgl. Krauthausen, 2017, S. 193). Sobald Kinder Erfahrungen in einem aktiv-entdeckenden Unterricht sammeln konnten, kann ein fließender Übergang zum Kopfrechnen stattfinden. Umgekehrt ist das aktiv-entdeckende Lernen auf die Automatisierung angewiesen (vgl. ebd.) (s. Abschnitt 4.2 Automatisierung). Unter **halbschriftlichem Rechnen** wird das Rechnen mit Notizen als Unterstützung verstanden. In der Literatur wird oft auch vom stützenden Kopfrechnen gesprochen, wobei meist ein fließender Übergang zum Kopfrechnen stattfindet. Beim Kopfrechnen als auch beim halbschriftlichen Rechnen wird mit Zahlen gerechnet und nicht mit Ziffern, wie dies bei den schriftlichen Verfahren der Fall ist (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 87). Ziffern sind einstellig (0-9), wenn sie zusammengefügt werden ist es eine Zahl. Sie sind ein Bestandteil einer Zahl und sie können auch stellenweise benutzt werden (z.B. für Einer, Zehner, Hunderter). Zwei wichtige Ziele, welche nach Ende des vierten Schuljahres erreicht sein sollten, sind laut Spiegel und Selter (2004):

- *Die Kinder verfügen über Sicherheit im schnellen Kopfrechnen, im Besonderen haben sie die Aufgaben des kleinen 1+1 und des kleines 1x1 gedächtnismässig verfügbar.*
- *Die Kinder rechnen unter Verwendung von Rechenstrategien sicher mündlich bzw. halbschriftlich* (vgl. Spiegel & Selter, S. 66f).

Das Problem sehen Spiegel und Selter (2004) darin, dass das verfrühte Vorschreiben von Rechenregeln durch die Lehrpersonen und durch die Einführung der Normalverfahren (schriftliche Verfahren) das eigene Denken und dadurch das Verstehen erschweren (vgl. Spiegel & Selter, S. 32). Das Problem beim schriftlichen Rechnen ist, dass die Ergebnisse auf Grundlage des dezimalen Stellenwert-

systems ziffernweise ermittelt werden (vgl. Krauthausen & Scherer, 2014, S. 43). Zweitens ist zu bemerken, dass bei den Normalverfahren die Gefahr besteht, dass die Kinder diese nur systematisch ausführen ohne sie jedoch zu verstehen. Die Konsequenz davon ist dann vermutlich, dass typische Fehler immer wieder vorkommen (vgl. Spiegel & Selter, 2004, S. 34).

4.2 Automatisierung

Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft verdeutlichen, dass es wichtig ist, das Gelernte zu wiederholen (auch nach längerer Zeit), denn nicht genutzte Verbindungen (von Neuronen) werden wieder abgebaut. Zudem zeigt sich, dass das fehlerfreie Lernen vor allem bei der Automatisierung eine zentrale Rolle spielt, weil jede falsche Assoziation sich in dieser Neuronenverbindung absondert (vgl. Krinzinger, 2017, S. 38). Daher stellt sich die Frage, wann das automatisierende Üben in den Unterricht eingeplant werden sollte. Der zeitgemäße Mathematikunterricht spricht oft vom aktiv-entdeckenden Lernen, wobei das Kind selbst ausprobiert und erforscht (s. Abschnitt 4.1 Kopfrechnen versus halbschriftliches Rechnen). Das Automatisieren ist jedoch genauso wichtig, denn dadurch können Rechenanforderungen routiniert und gefestigt werden. Ausserdem werden mit Hilfe der Automatisierung verlässliche **Reiz-Reaktions-Mechanismen** (s. Abschnitt 3.7.1 Behavioristischer Ansatz) aufgebaut (vgl. Krauthausen & Scherer, 2014, S. 44). Zusätzlich wird damit das Ziel angestrebt, die **Geschwindigkeit** des Aufgabenlösens zu erhöhen. Jedoch soll dabei für das Kind keine Drucksituation entstehen (vgl. Kaufmann & Wessolowski, 2006, S. 33; Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 75). Allerdings muss beim automatisierenden Üben genauer hingeschaut werden, zu welchem Zeitpunkt es im Unterricht eingesetzt wird (didaktischer Ort) und weshalb es so wichtig ist, dass es zu diesem Zeitpunkt automatisiert wird (vgl. Krauthausen & Scherer, 2014, S. 44). Wichtig ist, dass die Automatisierung in den Lern- und Übungsprozess eingeordnet wird (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 73). Die Automatisierungsphase im Unterricht erfolgt erst dann, wenn ein Lernprozess sich dem Ende zuneigt (vgl. Krauthausen, 2017, S. 194). Doch laut Wittmann (2008) müssen grundlegende Zahlensätze zeitnah auch automatisiert werden (vgl. Wittmann; zitiert nach Krauthausen, 2017, S. 200).

4.3 Zehnerübergang

Viele Kinder mit Rechenschwäche greifen beim Rechnen mit Zehnerübergang auf das **zählende Rechnen** zurück. Dabei liegt das Problem darin, dass die Kinder das zählende Rechnen verfestigt haben und dieses als ihre Hauptstrategie nutzen (vgl. Gaidoschik, 2017, S. 111). Gründe dafür werden einerseits bei Problemen mit dem Arbeitsgedächtnis gesehen, wobei diese Kinder Schwierigkeiten mit der Automatisierung haben (vgl. Grube, 2006; Thomas et al., 2006; Krajewski, 2008; zitiert nach Häsel-Wieder, Nührenböcker, Moser Opitz & Wittich, 2013, S. 45). Andererseits meint Gaidoschik (2009), dass bestimmte Unterrichtsmaterialien oder Vorgehensweisen verfestigte Abzählstrategien fördern können (vgl. Gaidoschik; zitiert nach Häsel-Wieder et al., 2013, S. 46). Eine gute Möglichkeit dem entgegen zu wirken, sieht Gaidoschik (2017) darin, dass den Grundschulkindern das **Ableiten** (z.B. $6 + 7 \rightarrow 6 + 6 + 1$) schmackhaft gemacht wird und sie mit Aufgaben konfrontiert werden, wo ableiten die beste Strategie ist (vgl. Gaidoschik, S. 114 ff). Das traditionelle Verfahren, um den Zehnerübergang für die Kinder sichtbar zu machen, ist das Auffüllen/Abziehen am Zwanzigerfeld:

Das sogenannte **Teilschrittverfahren**, welches mathematisch anspruchsvoll ist, da es mehrere Überlegungen (Informationsverarbeitung- und Speicherungsprozesse) benötigt (vgl. Floer, 1996; zitiert nach Krauthausen & Scherer, 2003, S. 23). Daher sollten auch andere, individuelle Lösungswege der Kinder mit einbezogen werden, damit diese eine innere, visuelle Vorstellung aufbauen können. Nach Krauthausen und Scherer (2014) ist eine wichtige Voraussetzung, sich vom zählenden Rechnen zu lösen, die Rechenaufgabe als mentales Bild vor dem geistigen Auge zu sehen und die konkreten Handlungen allein in der Vorstellung auszuführen (vgl. Krauthausen & Scherer, S. 26f). Dabei zeigt sich, dass unter anderem die „Kraft der Fünf“⁶ ein effektives und wichtiges Mittel fürs Ablösen ist. Üblicherweise finden diese Prozesse in der ersten und zweiten Klasse statt (vgl. Krauthausen & Scherer, 2003, S. 23ff). Eine ausführliche Beschreibung, wie der Zehnerübergang in der App beachtet wird, erfolgt in Abschnitt 7.6.2 - Zwanzigerraum: Teilschrittverfahren.

4.4 (Produktives) Üben

Kleinschrittiges Vorgehen und Üben wird in der heutigen Literatur oft kritisiert. Unter kleinschrittigem Vorgehen wird das Lernen vom Einfachen zum Schweren verstanden. Es basiert auf dem behavioristischen Lernmodell (s. Abschnitt 3.7.1 Behavioristischer Ansatz). Um Zahlenräume zu erschliessen, sind jedoch **ganzheitliche Zugänge** von Vorteil (vgl. Krauthausen & Scherer, 2014, S. 112) Das (produktive) Üben ist nicht nur anzufechten, sondern kann auch effektiv im modernen Mathematikunterricht eingesetzt werden. Wichtig ist nur, dass die Lehrperson sich vorher mit den Übungen vertraut gemacht hat und diese passend einsetzen kann (vgl. Krauthausen & Scherer, 2014, S. 120). Sofern das aktiv-entdeckende Lernen verstanden ist und im Unterricht Platz gefunden hat, kann ein reibungsloser Übergang zum Üben stattfinden (vgl. ebd.). Für rechenschwache Kinder hat die Übung einen besonderen Stellenwert, denn sie müssen deutlich mehr üben als andere Kinder. Dies kann zu Motivationsverlust und Langeweile führen. Dabei soll die Selbsttätigkeit und das abwechslungsreiche Üben im Vordergrund stehen, welche durch produktive Übungen angegangen werden können (vgl. Krauthausen & Scherer, 2014, S. 214). Dass Emotion und Kognition zusammenhängen, konnte in den letzten Jahren immer mehr verdeutlicht werden. Denn das Belohnungssystem des Gehirns (Motivation) hat einen viel grösseren Einfluss auf alle Lernvorgänge, wie früher angenommen (vgl. Munkata/Casey/Diamond, 2004; zitiert nach Krinzinger, 2017, S. 39f) (s. Abschnitt 3.7.4 Emotions- und motivationspsychologische Ansätze).

4.5 Rechenstrategien

Funktionen, wie die Aufmerksamkeitssteuerung, das Arbeitsgedächtnis, das Fehlermonitoring, die Motivationssteuerung, die Strategieauswahl und die Metakognition entwickeln sich bei jedem einzelnen Menschen als Letztes im Gehirn (vgl. Anderson, 2002; Casey et al., 2005; zitiert nach Krinzinger, 2017, S. 39). Diese späte Reifung bis Ende des Teenageralters erklärt, warum Kinder mit dem Einsatz von Lernstrategien (ausser der Wiederholung) oft überfordert sind (vgl. Krinzinger, 2017, S. 39). Je-

⁶ Bei der „Kraft der Fünf“ geht es um die Zahldarstellung der 5er-Struktur, welche automatisiert werden muss (vgl. Häsel-Wieder, Nührenbörger, Moser Opitz & Wittich, 2015, S. 82). Diese ist nur dann anwendbar, wenn einer der Summanden grösser als fünf ist und der 2. Summand mindestens fünf (vgl. Gaidoschik, 2010, S. 137).

.....

doch ist es spätestens ab der dritten Klasse wichtig, die Kinder **vom zählenden Rechnen zu Rechenstrategien** zu führen. Denn zählendes Rechnen wird in den grossen Zahlenräumen immer schwieriger, braucht mehr Zeit und ist fehleranfälliger (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2003, S. 43). **Beziehungsreiches** (Analogien bilden) und **automatisierendes Üben** sind zentral für das kleine Einspluseins sowie auch für das kleine Einsminuseins. Die Einübung von Fertigkeiten beim automatisierenden Üben sowie die Geläufigkeit und Beweglichkeit (Förderung des flexiblen Denkens) beim beziehungsreichen Üben spielen dabei eine wichtige Rolle. Jedes Kind soll die Möglichkeit bekommen, diese anzuwenden und auszuprobieren. Wenn rechenschwächere Kinder jedoch mit dieser Flexibilität überfordert sind, soll die Lehrperson zu einem bestimmten Weg raten (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 101). Dann spricht man auch von **Modelling**. Nach Bandura ist das Modelllernen einer von drei wichtigen Lernprozessen. Dabei wird auch von der stellvertretenden Erfahrung gesprochen, wodurch neue Verhaltensweisen durch Beobachten anderer erworben werden (vgl. Kriz, 2007, S. 132) (s. Abschnitt 3.7.2 Kognitivistische Ansätze). Das Modelllernen ist aus heutigen Unterrichtsettings nicht mehr wegzudenken.

Das Erlernen von Rechenstrategien wird als besonders wichtig für das Ablösen vom zählenden Rechnen gesehen. Es herrscht jedoch Uneinigkeit, inwieweit bei der Förderung verschiedene Strategien und Werkzeuge eingesetzt werden sollen. Schipper (2005) meint dazu, dass für verfestigte zählende Rechner ein Verfahren auszuwählen sei, welches vielseitig und fortsetzbar ist (vgl. Schipper; zitiert nach Rechtsteiner-Merz, 2013, S. 138). Es soll ein **Hauptrechenweg** ausgewählt werden. Ausserdem soll die „Entwicklung mentaler Vorstellungsbilder“ gefördert werden (vgl. ebd.). Rechenschwache Kinder bleiben oft zu lange an ineffektiven Zählstrategien hängen und dadurch brauchen sie oft länger, um eine Lösung zu erhalten. Um neue Strategien zu fördern, hat es sich erwiesen, Kinder vermehrt mit Aufgaben zu konfrontieren, welche eine andere Strategie benötigen (vgl. Siegler & Jenkins, 1989; Stern, 1992; zitiert nach Krajewski, 2005, S. 155). Unterstützt werden können diese mit verschiedenen Veranschaulichungsmaterialien (s. Abschnitt 4.5.3 Veranschaulichung), um das Arbeits- und Langzeitgedächtnis zu unterstützen (vgl. Krajewski, 2005, S. 155).

Häufig haben SuS mit Rechenschwäche eine geringe Frustrationstoleranz und resignieren schnell. Daher sind sie auf Hilfen angewiesen, welche langfristig zur Entwicklung allgemeiner Problemlösestrategien und damit zu mehr Vertrauen zu sich selbst dienlich sind (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 71). Ziel ist es, dass die SuS das kleine Einspluseins und Einsminuseins im Hunderterraum mit der Zeit automatisieren, damit ein **Transfer** auf die weiteren Zahlenräume ermöglicht werden kann (vgl. Kittel, 2011, S. 77; Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 149).

4.5.1 Kleines Einspluseins: Rechenstrategien im Hunderterraum

Nachfolgend werden die zentralen drei Rechenstrategien der Addition ab dem zweiten Schuljahr genauer erläutert (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 106f).

- **Schrittweises Rechnen:** Beim schrittweisen Rechnen wird nur ein Summand zerlegt, im Normalfall der zweite Summand (z.B. $37 + 36 = 37 + 30 + 6 = 73$). Dabei wird er meist in seine Stellenwerte auseinandergenommen. Das Assoziativgesetz der Addition ist dabei die Ba-

sis ($37 + 28 = 37 + (20 + 8) = (37 + 20) + 8$). Der Zehnerübergang stellt hier die grösste Schwierigkeit dar.

- **Stellenweises Rechnen:** Hierbei werden beide Summanden ($34 + 58$) stellenweise zerlegt. Dies bedeutet, dass beide Summanden in Zehner ($30 + 50$) und Einer ($4 + 8$) aufgeteilt werden. Anschliessend werden die Zehner separat zusammengezählt und dann die Einer, um schliesslich die Summe ($80 + 12 = 92$) zu erhalten.
- **Mischform** (aus stellenweisem und schrittweisem Rechnen): Häufig mischen Kinder die beiden obengenannten Strategien. Dabei rechnen sie möglicherweise zuerst stellenweise (z.B. $26 + 57$; $20 + 50 = 70$) und dann schrittweise ($70 + 6 + 7 = 83$).

Mögliche weitere Strategien sind: Gegensinniges Verändern beider Summanden, Analogieaufgaben, Nachbaraufgaben, Tauschaufgaben, Verdoppelungsaufgaben/Fastverdoppelungsaufgaben.

Eine Untersuchung von Benz im zweiten Schuljahr zeigt, dass das stellenweise Rechnen insgesamt die Hauptstrategie ist. Sobald jedoch eine Differenzierung der Leistungen der SuS vorgenommen wird, erkennt man, dass bei den leistungsstarken und -durchschnittlichen Kindern das stellenweise Rechnen immer die Hauptstrategie ist. Leistungsschwache Kinder benutzten in der Schuljahresmitte am häufigsten das stellenweise Rechnen und am Ende war die Mischform die Hauptstrategie. Wird dabei der Fokus auf die Anzahl richtiger Lösungen gelegt, so weist am Ende des zweiten Schuljahres das schrittweise Rechnen mehr Erfolg auf (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 107).

Da SuS mit Schwierigkeiten in der Mathematik meist mit mehreren Strategien überfordert sind, soll das Ziel sein, erstmals einen Weg richtig anzuwenden. Anschliessend können immer noch weitere Strategien angeschaut werden. Dabei ist es wichtig, einzelne Rechenschritte festzuhalten. Denn mangelnde basale Fähigkeiten der Speicherung und der seriellen Leistung beeinträchtigen die Kopfrechenleistung (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 41). Durch die Automatisierung von Grundaufgaben (schnelle und mechanische Abrufbarkeit) kann das Arbeitsgedächtnis entlastet werden (vgl. Kaufmann & Wessolowski, 2006, S. 107) (s. Abschnitt 4.2 Automatisierung).

Als Rechenstrategie für die App wurde das Schrittweise Rechnen gewählt, da diese laut Padberg & Benz (2011) zu den zentralen Rechenstrategien gehört und dabei gezielt der Zehnerübergang gefestigt werden kann (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 107).

4.5.2 Kleines Einsminuseins: Rechenstrategien im Hunderterraum

Da die Strategien der Addition und der Subtraktion sich sehr ähneln, ist auch beim kleinen Einsminuseins das beziehungsreiche und automatisierende Üben von zentraler Bedeutung. Thornton (1978) und Steinberg (1985) haben bemerkt, dass in ihren Studien im Vergleich zu den Additionsstrategien die Subtraktionsstrategien weniger erfolgreich vermittelt werden konnten (vgl. Thornton, 1978; Steinberg, 1985; zitiert nach Gaidoschik, 2010, S. 126).

Bei der Subtraktion im Hunderterraum gibt es folgende Rechenstrategien (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 119f):

- **Schrittweises Rechnen:** Der Minuend bleibt fest, wobei der Subtrahend schrittweise zerlegt wird (z. B. $73 - 39$; $73 - 30 - 9 = 34$). Der Zehnerübergang kann dabei mit weniger Fehler angegangen werden.
- **Stellenweises Rechnen:** Minuend und Subtrahend werden in ihre Zehner und Einer zerlegt. Wenn kein Zehnerübergang erfolgt, lässt sich diese Aufgabe problemlos lösen. Ist jedoch der Einer des Minuenden kleiner, als der Einer des Subtrahenden, muss mit Negativzahlen gerechnet werden, welches für Kinder als sehr abstrakt ist. Bei vielen Kindern passiert dann der Fehler, dass sie entweder die Einerzahlen vertauschen (z.B. $35 - 17$; $30 - 10 = 20$, $7 - 5 = 2$) und anschliessend die beiden Zwischenergebnisse addieren, statt zu subtrahieren (z.B. $20 + 2 = 22$).
- **Mischform** (aus stellenweisem und schrittweisem Rechnen): Bei der Aufgabe $62 - 38$ wird zuerst vom Zehner des Minuenden der Zehner des Subtrahenden abgezogen ($60 - 30 = 30$). Anschliessend wird zu diesem Unterschied der Einer des Minuend dazugezählt ($30 + 2 = 32$), um schliesslich den Einer des Subtrahenden wegzunehmen ($32 - 8 = 24$).

Weitere Strategien sind: Analogieaufgaben, Umkehraufgaben/Ergänzen, Nachbaraufgaben/Halbierungsaufgaben. Eine zentralere Rolle bekommt dabei die Strategie des *gleichsinnigen Veränderns*. Dabei spricht man vom Gesetz der Konstanz der Differenz. Der Unterschied zweier Zahlen bleibt unverändert, wenn der Minuend und der Subtrahend um dieselbe Zahl vergrössert und verkleinert werden. Beispielsweise wird bei der Aufgabe $67 - 29$ eine leichtere Aufgabe, wie $66 - 30 = 36$ gemacht (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 120f).

Das schrittweise Rechnen scheint bei der Subtraktion die erfolgversprechendere Strategie zu sein. Beim stellenweisen Rechnen treten häufiger Fehler auf, wobei die Stellen einfach vertauscht werden. Eine mögliche Ursache könnte der fehlerhafte Transfer von der Addition auf die Subtraktion sein (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 200f).

4.5.3 Veranschaulichung von Rechenstrategien

Um die beschriebenen Rechenstrategien darzustellen, werden in der Schule verschiedene Veranschaulichungsmittel eingesetzt. Oft wird der **Rechenstrich** in den unteren Stufen eingesetzt, wobei sowohl enaktiv als auch symbolisch gehandelt wird. In den oberen Stufen verliert dieses Material seinen Reiz und der **Dreizeiler** kommt häufiger zum Einsatz. Hier wird der Rechenweg nur auf symbolischer Ebene visualisiert. Ein Dreizeiler sieht folgendermassen aus:

$$\underline{45 + 47 = 92}$$

$$45 + 40 = 85$$

$$85 + 7 = 92$$

Weitere Möglichkeiten zur Veranschaulichung sind zum Beispiel das Dreieck oder Aufzeichnen von Zehnersystem. Wichtig ist auch hier, wie bei den Rechenstrategien, dass die Kinder verschiedene Arten kennenlernen und einzusetzen lernen (vgl. Kittel, 2011, S. 85). Veranschaulichungen dienen nicht nur als Mittel zum Rechnen, sondern können je nach Einsatzszenario auch als Mittel zur Zahl-darstellung und/oder als Argumentations- und Beweismittel eingesetzt werden. Damit kann nicht nur

lernschwachen Kindern geholfen werden. Viel mehr zeigt sich, dass die dritte Funktion (Argumentations- und Beweismittel) zunehmend an Bedeutung erlangt. Denn damit können die unterschiedlichen Kompetenzen des Lehrplans (*operieren & benennen, erforschen & argumentieren sowie mathematisieren & darstellen*) miteinbezogen und erlernt werden (vgl. Krauthausen & Scherer, 2014, S. 257ff).

4.6 Fazit für die App-Entwicklung II

Die wichtigsten Aspekte für die App-Entwicklung aus Kapitel 3 - Mathematisch-didaktisches Konzept werden nun zusammengefasst dargestellt.

Zu den Erfahrungen in einem aktiv-entdeckenden Unterricht soll auch das Kopfrechnen nicht ausser Acht gelassen werden. Denn die Automatisierung von Grundaufgaben beeinflusst den aktiv-entdeckenden Unterricht ebenso. Dabei geht es um die Wiederholung, die Routine und das Verfestigen von Rechnungen, damit diese mit der Zeit nicht wieder abgebaut werden. Dadurch wird die Erhöhung der Geschwindigkeit indirekt angesteuert. Da Kinder ab der dritten Klasse die Zielgruppe der App darstellen, kann davon ausgegangen werden, dass mit diesen Kindern schon viel handelnd erarbeitet und verschiedene Strategien angeschaut wurden. Keine jedoch gefestigt zu sein scheint. Es ist nun wichtig, dass die Kinder durch die Automatisierung sicherer im Rechnen im Hunderterraum werden. Dadurch kann ein Transfer auf die höheren Zahlenräume gewährleistet werden.

Folgende Merkmale sind für die App-Entwicklung zu beachten:

- Zehnerübergang: Ableitungsstrategien, Teilschrittverfahren, Kraft der Fünf → Ablösung vom zählenden Rechnen
- Selbständiges und abwechslungsreiches Üben
- Modelllernen: Hilfestellung vorgeben, zwei verschiedene Niveaus, Hauptrechenweg
- Veranschaulichungsmaterialien, wie z.B. der Rechenstrich, Dreizeiler
- Rechenstrategie Addition: Schrittweises Rechnen, weil Verknüpfung zur Subtraktion gemacht werden kann; das Kind lernt erst mal eine Hauptstrategie
- Rechenstrategie Subtraktion: Schrittweises Rechnen, da Verknüpfung mit Addition gemacht werden kann und nur eine Hauptstrategie erstmals erlernt wird, erfolgversprechendste Strategie

5 Gesamtkonzept der App

Dieses Kapitel stellt das geplante Gesamtkonzept der App dar, welches auf den Abschnitten 3.8 - Fazit für die App-Entwicklung I und Abschnitt 4.6 - Fazit für die App-Entwicklung II basiert.

Die geplante Lernapp zielt auf Kinder in der Mittelstufe, welche Schwierigkeiten im Kopfrechnen mit den Grundoperationen Addition und Subtraktion haben. Folglich verfügen diese Kinder höchstwahrscheinlich über geringe Kenntnisse von Rechenstrategien sowie deren erfolgsversprechenden Einsatz. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Kinder in den zuvor erfolgten Schuljahren bereits viele Strategien kennengelernt und eingesetzt haben, sich jedoch keine gefestigt hat. Dies lässt auch vermuten, dass einige Kinder noch zählend rechnen. Durch das zählende Rechnen ist das Tempo gering und die Fehler häufen sich. Daher ist es wichtig, eine Strategie zu kennen, diese zu üben und zu automatisieren, um längerfristig die Kopfrechenleistungen zu verbessern. Daraus folgt nun das Gesamtkonzept der geplanten App.

In der App soll eine Strategie geübt, gefestigt und automatisiert werden, um damit die Kopfrechenleistung zu steigern. Sowohl für die Addition als auch für die Subtraktion wird die Strategie *Schrittweises Rechnen* angestrebt, weil diese vor allem für die Subtraktion weniger fehleranfällig ist. Der Fokus liegt auf einer Strategie, um die Programmierung zu erleichtern. Das schrittweise Rechnen soll als Dreizeiler dargestellt werden. Dabei sollen zwei Niveaus von Hilfestellungen konstruiert werden, damit die SuS die Möglichkeit zur freien Entscheidung haben, wie viel Hilfe sie benötigen. Ausserdem entlasten Lernhilfen das Arbeitsgedächtnis. Optimal wäre es, wenn die Hilfen mit weiteren Veranschaulichungsmaterialien, wie z.B. dem Rechenstrich unterstützt werden. Die Schwierigkeit des Zehnerübergangs beim Kopfrechnen stellt eine weitere Hürde dar. Der Zehnerübergang soll mit Hilfe von bestimmten Messkriterien (z.B. Tempo, Fehler) in die App integriert werden. Dabei wird das Teilschrittverfahren eingesetzt, den Lernfortschritt zu dokumentieren, soll oben in der App ein Fortschrittsbalken erstellt werden. Die SuS sehen dann immer, wie viele Rechnungen schon erarbeitet wurden. Wichtig ist zudem die anschliessende Rückmeldung, ob das Resultat richtig oder falsch ist. Die App soll übersichtlich und einfach gestaltet werden, um nicht unnötig abzulenken. Die Ziffern werden dabei wie auf einer PC-Tastatur dargestellt. Die Lösungszahlen sollen frei eingegeben werden, ohne Vorgaben. Um sich einzuloggen, soll ein Startscreen erstellt werden, damit die gespeicherten Daten immer zu den jeweiligen Kindern zugeordnet werden können. Anschliessend soll ein Screen erscheinen, bei welchem die SuS zwischen den zwei Rechenarten Addition und Subtraktion auswählen können. Um eine Drucksituation für das Kind zu vermeiden, wird bewusst auf eine Zeiteingabe in der App verzichtet (s. Abschnitt 4.2 Automatisierung).

6 Forschungsdesign und Methoden

Um die Fragestellungen zu beantworten sowie das Entwicklungsziel zu erreichen, werden nachfolgend das Forschungsdesign und die Methoden vorgestellt. Das Kapitel beinhaltet die Beschreibung des Experteninterviews, die Auswahl der Kinder, die Methoden der Benutzerstudie (Pre- und Postmessung, Flexibles Interview, Logging und Fragebogen) sowie die Forschungsplanung- und -erhebung.

6.1 Experteninterview

Um die App ein erstes Mal genauer zu betrachten und einen anderen Blickwinkel zu erhalten, wurde ein Experteninterview durchgeführt. Ein Interview ist ein qualitatives Verfahren, um Bedeutungen und persönlichen Sichtweisen näher zu kommen sowie auf die individuellen Perspektiven einzugehen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 211). In diesem Falle wird ein **halbstrukturiertes Einzelinterview** eingesetzt. Ein zentraler Aspekt ist das Erstellen eines **Leitfadens** (zielgerichteter Fragenkatalog), welcher mit Hilfe von Zusatzfragen angepasst werden kann (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 216). In der Vorbereitungsphase ist es wichtig, dass das Erkenntnisinteresse geklärt wird (was will der Interviewer genau erfahren, neue Perspektive). Die Fragen werden mithilfe der erarbeiteten Theorie formuliert (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 218). Das Interview wurde nach dem **SPSS-Prinzip** erstellt. **S** steht für das Sammeln von Fragen, **P** für das Prüfen der Fragen, **S** für das Sortieren (4-5 Themenbereiche gliedern) und **S** für das Subsumieren (zu Leitfragen evtl. Steuerungsfragen, Leitfaden erstellen). Dazu wurden verschiedene Fragearten hinzugezogen. Die **Leitfragen** dienen zur Aufforderung zum Erzählen, sollen aktivieren sowie als Stütze während der Befragung dienen. Die **Steuerungsfragen** enthalten Details. Schliesslich kann noch **das konkrete Nachfragen** eingesetzt werden (vgl. Helfferich, 2011, S. 182ff.). Die Grundstruktur eines Leitfadens beinhaltet immer die drei Teile *Begrüssung*, *Hauptteil* und *Ausklang/Abschluss* (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 218f). Der Interviewleitfaden samt Fragen befindet sich in Anhang I. Für die Durchführung des Experteninterviews wurde eine erfahrene Lehrperson ausgewählt, welche vertraut mit den neuen Medien und ICT ist (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 117) (s. Abschnitt 7.3.1 Wahl des Experten und Durchführung). Der Leitfaden mit den Fragen werden zur Durchsicht im Voraus an den Interviewten abgegeben (vgl. Hunziker, 2008, S. 98). Wichtig ist, dass ein Termin abgemacht wird und ruhige Räumlichkeiten zur Verfügung stehen (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 221). Mit Hilfe einer Videoaufnahme kann das Gespräch anschliessend transkribiert und dadurch sinngemäss zusammengefasst werden. Dabei wird ein zusammenfassendes Protokoll erstellt, welches mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse unterstützt wird. Dadurch werden Zusammenfassungen nicht dem Zufall überlassen, sondern methodisch kontrolliert. Dies kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn man hauptsächlich an der inhaltlich-thematischen Seite des Materials interessiert ist (vgl. Mayring, 2016, S. 94ff). Diese Zusammenfassung dient als Grundlage für die Überarbeitung der App (s. Abschnitt 7.4 Überarbeitung). Sie findet sich in Anhang J wieder.

6.2 Benutzerstudie

Nachfolgend wird zuerst die Wahl der Kinder für die Durchführung erläutert. Danach folgen die verschiedenen Methoden für die Benutzerstudie (Pre- und Postmessung, Flexibles Interview, Logging und Fragebogen), welche für die App-Evaluation eingesetzt werden.

6.2.1 Auswahl der Kinder

Es werden vier Kinder aus der fünften und sechsten Klasse ausgesucht, welche Mühe mit dem Kopfrechnen, mit Rechenstrategien und/oder auch eine Rechenschwäche haben. Ergebnisse aus den Mathematik-Kurztests, dem Basis-Math, Vergleich mit Gleichaltrigen, SPD-Abklärungen und Beobachtungen während des Schuljahres unterstützen die Wahl. Die Namen werden anonymisiert (A, B, C, D). Die Kinder stammen fast alle aus unterschiedlichen Klassen. Die Verfasserin dieser Arbeit arbeitet schon mindestens ein Schuljahr mit diesen Kindern und konnte dabei schon vieles beobachten und mit ihnen ausprobieren. Nachfolgend werden die Kinder mit Hilfe der „*International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth*“ (ICF-CY) beschrieben. Es werden die für den Einsatz der App relevanten Bereiche miteinbezogen (allgemeine Informationen, allgemeines Lernen, mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen). Die ausführlichen Beschreibungen der einzelnen SuS sowie die ICF-Raster finden sich in Anhang A-H wieder.

Vorwegzunehmen ist, dass diese vier Kinder im Vergleich zu Gleichaltrigen aus ihren Klassen eine tiefere Kopfrechenleistung in der Addition und der Subtraktion aufzeigen (s. Anhang M). Dies ist einer der Gründe für die Wahl nachfolgender SuS. Ausserdem werden die verwendeten Rechenstrategien bereits aus den ersten Flexiblen Interviews ersichtlich. Diese befinden sich in Anhang P-S.

Schüler A geht in die sechste Klasse und ist elf Jahre alt. Im Unterricht fällt er oft durch sein aktives und unkonzentriertes Verhalten auf. Deswegen wird vermutet, dass er an einem ADHS leidet. Eine Abklärung wurde bisher von der Mutter verweigert. Diese Einbusse der Aufmerksamkeit hat einen enormen Einfluss auf seine schulischen Leistungen sowie auf sein Verhalten in der Schule. So auch auf die Kopfrechenleistungen in der Addition und der Subtraktion. Er ist sehr viel langsamer als Gleichaltrige. Beobachtungen zeigen, dass er teilweise die Finger fürs Rechnen braucht (s. Abschnitt 4.3 Zehnerübergang). Dies deutet darauf hin, dass er noch zählend rechnet (vgl. Gaidoschik, 2017, S. 111). Ergebnisse aus dem MKT 5 (Mathematik-Kurztest) zeigen, dass er im Bereich der Arithmetik lediglich zwei von sieben Punkten erreichte. Im Gesamtergebnis liegt er mit acht Punkten im dritten Quartil und somit im unterdurchschnittlichen Bereich. Aufgrund dieser Ergebnisse, der Beobachtungen im Unterricht und seiner Konzentrationsschwäche wurde Schüler A ausgewählt.

Schülerin B ist zwölf Jahre alt und besucht die fünfte Klasse. Eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst im Juni 2016 zeigte, dass sie an einer Rechenschwäche leidet. Trotzdem legt sie in der Schule viel Fleiss und Motivation an den Tag. Sie hat eine hohe Frustrationstoleranz. Mit viel Üben kann sie zum Beispiel das Einmaleins besser als viele andere Kinder ihrer Klasse. Es zeigt sich jedoch, dass sie kaum über Rechenstrategien im Hunderterraum in der Addition aber vor allem in der Subtraktion verfügt. Bei der Subtraktion schleichen sich oft viele Fehler ein, womöglich durch das

zählende Rechnen (vgl. Gaidoschik, 2017, S. 111). Dadurch ist sie deutlich langsamer als Gleichaltrige (s. Abschnitt 4.3 Zehnerübergang). Und trotzdem gibt sie nie auf. Mit Hilfe des Modelllernens, der Automatisierung sowie der Wiederholung der Übungen soll B von der App profitieren.

Schüler C ist elf Jahre alt und geht in die sechste Klasse. Er ist ein sehr zurückhaltender, ruhiger und teilweise unsicherer Knabe. Vermutungen über ein Asperger-Syndrom liegen vor, wurden aber nur am Rande thematisiert. Im Mathematikunterricht fällt er durch sein sehr langsames Arbeiten und seine knapp genügenden Leistungen auf. Im Mathematik-Kurztest (MKT 5) zeigt er eine durchschnittliche Leistung. Trotzdem wurde er für den Einsatz der App ausgewählt, denn er soll sowohl Tempo als auch Selbstvertrauen dazu gewinnen. Ausserdem wird nicht immer klar, ob er die Kopfrechenstrategien sicher und passend abrufen kann.

Schülerin D besucht die sechste Klasse und ist zwölf Jahre alt. Sie ist sowohl im Unterricht als auch mit Gleichaltrigen sehr zurückhaltend und hat wenig Freunde. In der Mathematik hat sie grosse Schwierigkeiten. Ergebnisse aus dem Mathematik-Kurztest (MKT 5) zeigen, dass sie mit 9 von 30 Punkten im unterdurchschnittlichen Bereich liegt. Im Unterricht und in der Arbeit mit D fällt auf, dass sie sehr lange braucht, um Aufgaben zu lösen (vor allem auffallend im Hunderterraum). Zudem verwendet sie dabei oft die Finger. Dies sind Indizien, dass sie noch das zählende Rechnen als Hauptstrategie verwendet (s. Abschnitt 4.3 Zehnerübergang) (vgl. Gaidoschik, 2017, S. 111). Aufgrund dessen wurde sie für den Einsatz der App ausgewählt.

6.2.2 Pre- und Postmessung: Kopfrechenleistung im Hunderterraum

Um die Kopfrechenleistung im Hunderterraum zu erfassen, wird ein Test eingesetzt bei dem in zehn Minuten möglichst viele Additions- und Subtraktionsrechnungen im Hunderterraum gelöst werden müssen. Dabei handelt es sich um ein quantitatives Verfahren Daten auszuwerten. Damit soll die Veränderung der Leistung vor dem Einsatz der App mit der Leistung nach dem Einsatz festgestellt werden. Daraus können Rückschlüsse bezüglich der Leistungssteigerung, der Anzahl gelöster Aufgaben, der Geschwindigkeit sowie der Automatisierung gemacht werden (s. Anhang L).

6.2.3 Flexibles Interview

Die Flexiblen Interviews (FIs) stellen in der Schule einen Weg dar, mit dem die **Denkwege**, die **Motivationen** sowie die **Handlungsmöglichkeiten** der Lernenden entdeckt werden (vgl. Meyer, 2017, S. 32). Dabei spielen der kreative und kritische Einsatz der Beobachtung, der Befragung, des Experiments und des Tests eine zentrale Rolle (vgl. Meyer, 2017, S. 4). Es kann eine Verknüpfung mit dem Lehrplan 21 stattfinden. Denn die drei Bereiche *operieren und benennen*, *erforschen und argumentieren* und *mathematisieren und darstellen* können auf das FI angepasst werden (vgl. Meyer, 2017, S. 30). Dieses Vorgehen wird der qualitativen Sozialforschung zugeordnet. Wichtige Voraussetzungen lassen sich bei den Bausteinen guten Interviewens finden. Es soll eine Beziehung hergestellt sowie Denkprozesse aufgedeckt werden. Ausserdem wird beschrieben, wie das Denken vor sich geht und die entsprechenden Kompetenzen beurteilt werden (z.B. nicht kritisieren, Variation der Wortwahl)

(vgl. Meyer, 2017, S. 9ff). Mit FIs können offene, **operative und erkenntnisorientierte Unterrichtssituationen** geschaffen werden (vgl. Meyer, 2017, S. 13).

In folgender Benutzerstudie sollen mit den FIs die Rechenstrategien der einzelnen Kinder aufgedeckt und erkannt werden. Ziel ist es, herauszufinden, wie die Kinder beim Kopfrechnen vorgehen und was sie dabei denken. Dies ermöglicht es eine Veränderung der benutzten Strategien nach der Durchführung festzustellen. Einen groben Ablauf und die Aufgaben des FIs findet sich in Anhang O wieder. Die FIs werden mittels Videoaufnahme festgehalten, um anschliessend sinngemäss zusammengefasst zu werden (s. Anhang P-S).

6.2.4 Logging

Die Nutzung der App wird mittels Logging festgehalten. Dies bedeutet, dass alle Interaktionen der SuS mit der App im Hintergrund gemessen werden. Dafür werden verschiedene Kategorien gebildet: Name, Rechenart, Runde, Zahlenraum, Zahl 1, Zahl 2, Ergebnis Kind, Ergebnis richtig, Info, Feldname, Gelöschte Zahl, Zeitpunkt, Datum, Tag. In nachfolgender Abbildung 3 ist ein Ausschnitt der Logging-Daten mit den verschiedenen Kategorien ersichtlich. Dabei wird das Feld Name aus Anonymitätsgründen nicht angezeigt.

Rechenart	Runde	Zahlenraum	Zahl1	Zahl2	ergebnisKind	ergebnisRichtig	Info	Feldname	geloeschteZahl	Zeitpunkt	Datum	Tag
addition	0	1-100	17	22			39 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:29:26	25.08.17
addition	0	1-100	17	22	39		39 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:29:42	25.08.17
addition	1	1-100	42	13			55 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:29:43	25.08.17
addition	1	1-100	42	13	55		55 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:29:48	25.08.17
addition	2	1-100	80	16			96 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:29:48	25.08.17
addition	2	1-100	80	16	96		96 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:29:53	25.08.17
addition	3	1-100	30	17			47 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:29:53	25.08.17
addition	3	1-100	30	17	47		47 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:29:57	25.08.17
addition	4	1-100	46	54			100 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:29:57	25.08.17
addition	4	1-100	46	54	9		100 löschen	result	9	1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:02	25.08.17
addition	4	1-100	46	54	100		100 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:05	25.08.17
addition	5	1-100	75	13			88 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:05	25.08.17
addition	5	1-100	75	13	88		88 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:13	25.08.17
addition	6	1-100	83	16			99 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:15	25.08.17
addition	6	1-100	83	16	99		99 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:22	25.08.17
addition	7	1-100	70	25			95 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:22	25.08.17
addition	7	1-100	70	25	95		95 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:27	25.08.17
addition	8	1-100	54	14			68 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:29	25.08.17
addition	8	1-100	54	14	68		68 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:39	25.08.17
addition	9	1-100	75	19			94 newTask			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:42	25.08.17
addition	9	1-100	75	19	94		94 richtigesResultat			1,50364E+12	25.8.2017, 08:30:56	25.08.17

Abb. 5: Ausschnitt Logging

Diese Kategorien werden nun genauer erläutert. Der **Name** wird geloggt, damit die Auswertung auch immer in Bezug zum richtigen Kind gemacht werden kann. Bei der Durchführung werden die Kinder gebeten, immer ihren Namen einzugeben. Dies erleichtert die Auswertung der Daten. Die **Rechenart** wird geloggt, um die Häufigkeiten der Nutzung herauszufinden. Um aufzuzeigen, wie viele Aufgaben in einer bestimmten Zeit gelöst werden können, werden die **Runden** gemessen. Dabei wird ausserdem immer der **Zahlenraum** und die **Zahl 1** (Summand 1 bzw. Minuend) und **Zahl 2** (Summand 2 bzw. Subtrahend) geloggt. Dadurch können Vermutungen bezüglich des Verständnisses der Zahlenräume gemacht werden. Um zu sehen, ob das Kind das Ergebnis bereits beim ersten Mal richtig eingetippt hat oder nicht, werden die Logs **Ergebnis Kind** und **Ergebnis richtig** erstellt. Somit können Vergleiche gemacht werden. Die Kategorie **Info** beinhaltet die Information, z.B. ob Hilfestellungen in Anspruch genommen wurden. Dadurch können Häufigkeiten ermittelt werden. Im **Feldnamen** wird dann etwas festgehalten, wenn eine Zahl gelöscht wird. Dadurch weiss man, in welchem Eingabefeld

(z.B. Zwischensumme) welche Zahl gelöscht wurde. Zudem wird der **Zeitpunkt** geloggt, um die Dauer für einzelne oder mehrere Aufgaben herauszufinden. Der **Tag** wird gemessen, um aufzuzeigen, wie viele Male insgesamt geübt wurde.

6.2.5 Fragebogen

Ein häufig eingesetztes Instrument sind Fragebögen, welche standardisiert, leicht zu konstruieren, ökonomisch anzuwenden, relativ leicht auszuwerten und zu vergleichen sind (vgl. Gollwitzer & Jäger, 2009; zitiert nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 230). Ein Fragebogen ist eine Art **formalisiertes Interview**, wobei der Interviewer nicht direkt auf die Antworten des Interviewten reagieren kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 167). Für vorliegende Masterarbeit wird ein Fragebogen eingesetzt, um die App aus Sicht der SuS zu untersuchen, Folgerungen auf die Ergebnisse des Tests sowie der Logging-Daten zu machen. Ausserdem können Rückschlüsse auf Verbesserungsvorschläge gezogen werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 231). Persönliche Eindrücke und Meinungen aus Sicht der Kinder sowie deren Motivation stellen für die Auswertung und Evaluation wichtige Faktoren dar. Dabei ist zentral, dass verschiedene **Arten von Items** in den Fragebogen miteingebaut werden, z.B. offene Fragen, Multiple-Choice-Fragen, Rating-Skalen oder semantisches Differenzial (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 233f).

Für das Erstellen von Fragebogen sind nach Hunziker (2008) folgende Aspekte zu beachten:

- Alle Fachausdrücke müssen erklärt oder weggelassen werden.
- Wo immer möglich sind Kästchen zum Ankreuzen zu verwenden.
- Ein Fragebogen sollte ein vertrauenerweckendes und motivierendes Begleitschreiben beinhalten.
- Die Fragen müssen so formuliert sein, dass man die Antwort richtig interpretieren kann.
- Die Fragen dürfen nicht suggestiv sein (vgl. Hunziker, S. 92).

Üblicherweise sind Fragebögen so aufgebaut, dass zu Beginn allgemeinere Fragen gestellt werden, bevor die konkreten Fragen folgen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 237). Schriftliche Befragungen können sowohl online als auch auf dem Papier erfolgen. Da in dieser Arbeit neue Medien, den Einsatz in der Schule sowie eine Lernapp im Fokus stehen, wird der Fragebogen online durchgeführt. Von Vorteil dabei ist, dass keine Fragebögen ausgedruckt werden müssen. Ausserdem können Pflichtfragen nicht umgangen sowie der Auswertungsaufwand minimiert werden. Nachteile werden in der kürzeren Aufmerksamkeitsspanne (ca. 15 Minuten) gesehen. Zudem muss geklärt sein, ob ein Internetzugang vorhanden ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 239). Der Fragebogen wird mit Hilfe des Online-Portals [umfrageonline](https://www.umfrageonline.com)⁷ erstellt. Dieses bietet eine gute Anleitung und Unterstützung zur Erstellung von Fragebögen. Vorteilhaft ist, dass die Fragebögen nicht nur online durchgegangen und ausgewertet, sondern auch wenn nötig auf Papier ausgedruckt werden können. Bei Fragebogen kann nicht gewährleistet werden, dass die Fragen auch so verstanden wurden, wie sie hätten verstanden werden sollen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Daher wird um Verständnisproblemen und Aufmerksamkeitsstörungen entgegen zu kommen, der Fragebogen mit den einzelnen Kindern online zusammen durchgegangen. Somit kann unverzüglich nachgefragt werden. Da die Kinder den Frage-

⁷ Abgerufen am 19.09.2017 unter <https://www.umfrageonline.com>

bogen nicht anonym ausfüllen werden, kann es dazu kommen, dass Erwartungen des Fragestellers einfach bestätigt werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 175). Dies muss für die Evaluation berücksichtigt werden. Die ausgefüllten Fragebögen finden sich in Anhang T-W wieder.

6.3 Forschungsplanung- und erhebung

Nachfolgende Abbildung 6 zeigt die Forschungsplanung und die Erhebungszeitpunkte.

Abb. 6: Forschungsdesign und Erhebungszeitpunkte

Um die App bezüglich ihrer Bedienbarkeit und ihres Inhaltes zu überprüfen, wurde um Juni 2017 ein Experteninterview durchgeführt. Anschliessend fand die letzte Überarbeitung der App statt, bevor sie in der Schule eingesetzt wurde. In der Benutzerstudie wurden vier Methoden zur Evaluation eingesetzt. Bevor die App zum Einsatz kam, wurde ein Pre-Test der Kopfrechenleistung gemacht sowie ein Flexibles Interview durchgeführt. Dies fand Mitte August statt. Während des Einsatzes wurden im Hintergrund verschiedene Daten in der App festgehalten (Logging: August und September 2017). Nach dem Einsatz wurde ein Fragebogen eingesetzt sowie eine Post-Messung und ein zweites FI gemacht (Ende September).

7 Der Mathe-Fuchs: Programmierung und Funktionen

Im folgenden Kapitel wird zuerst die Programmierung der App erläutert. Danach werden die wichtigsten Programmierungsschritte erklärt. Darauf folgt die Beschreibung und Analyse des Experteninterviews, welches für die finale Überarbeitung wesentliche Punkte beitrug. Die Überarbeitung wird danach dargestellt und beschrieben. Die finale Version der App wird genau erläutert und dargestellt. Schliesslich werden die Hilfestellungen einzeln ausgelegt sowie abgebildet.

7.1 Programmierung

Die Entwicklung der App basiert auf verschiedenen Webtechnologien: Dabei bildet HTML die Struktur, CSS definiert das Layout und die Funktionalitäten werden durch Javascript/jQuery implementiert. Zusätzlich wird das Meteor Framework⁸ als Grundlage verwendet und Sublime Text 2 dient als Editor. Tiefergehende Funktionalitäten wurden gemeinsam mit einem erfahrenen Webentwickler umgesetzt, um eine reibungslose Benutzung der App zu gewährleisten. Die Vorgehensweise orientierte sich an dem sogenannten Pair-Programming: Inhalte und Funktionen wurden gemeinsam programmiert, wobei sich die fachlichen Kompetenzen dabei ergänzt haben (vgl. Williams & Kessler, 2002, S. 3). Für die Konzeption der App wurden Sketches angefertigt, die zur Veranschaulichung und Diskussionsgrundlage der einzelnen Interfaces, deren Zusammenhang sowie der jeweiligen möglichen Interaktion dienen. Die ersten Ideen für die App wurden mit Hilfe von Post-Its festgehalten. Diese waren jedoch noch zu ungenau und verfügten über zu wenig Platz. Daher wurde auf ein grösseres Format gewechselt. Fürs Sketching diente ein Template eines leeren iPads auf Papier als Grundlage. Die Sketches für die einzelnen Screens sind in Anhang X wiederzufinden. Mit Hilfe dieser einzelnen Sketches konnten die Zusammenhänge und Übergänge der einzelnen Screens und Inhalte dargestellt werden. Dies diente beim Pair-Programming als zentrale Grundlage für Diskussionen sowie generell als Überblick über weitere Entwicklungsschritte.

7.2 Programmierungsschritte

Während mehreren Wochen wurde die App für vorliegende Masterarbeit entwickelt. Dabei stellten sich immer wieder Programmierungsschritte als Herausforderung dar. Daher war es auch nicht immer möglich, alle geplanten Ideen aus dem Gesamtkonzept der App (s. Kapitel 5 Gesamtkonzept der App) so umzusetzen, wie zu Beginn gedacht. Es ist festzuhalten, dass die Autorin dieser Arbeit zuvor noch keine Erfahrung im Bereich der Programmierung von Apps sammeln konnte.

Zu Beginn startete die Programmierung mit dem Auswahl-Screen und dem Additionsscreen. Anschliessend folgte die positive oder negative Rückmeldung auf ein Resultat. Ausserdem wurde der

⁸ Abgerufen am 21.11.2017 unter www.meteor.com

Fortschrittsbalken mit den Kreisen gemacht. Dabei wechselt der Kreis die Farbe, wenn eine Rechnung richtig gelöst wird. Dies war nicht ganz einfach zu programmieren. Eine neue Rechnung wird erst angezeigt, wenn die aktuelle Rechnung korrekt gelöst wurde. Nun wurden die Hilfestellungen programmiert. Diese werden in Abschnitt 7.6 - Umsetzung der Hilfestellungen noch genauer beschrieben und dargestellt. Daraufhin entwickelte die Verfasserin dieser Arbeit den Home- und Finish-Screen. Danach wurde der Subtraktionsscreen erstellt. Nachdem die Hilfestellungen reibungslos funktionierten, wurde für den Wechsel in den Zwanzigerraum Messkriterien gesucht (Zeit und Fehler-eingabe). Für den Zwanzigerraum wurde die Strategie des Teilschrittverfahrens genommen, da Strategien wie das Ableiten zu komplex zu programmieren waren.

Die Farben für die App wurden so gewählt, dass sie miteinander harmonieren und gegenseitig zu unterscheiden sind. Dabei wurde mit Kontrasten gearbeitet. In den einzelnen Operations-Screens sollte es einheitlich wirken. Bei dem Fortschrittsbalken wechseln die Kreise die Farbe in ihrem Farbton. Die Hilfestellungen erhielten unterschiedliche Gelbtöne, um sich voneinander zu unterscheiden. Gelbtöne sind dafür verantwortlich, um gezielt die Aufmerksamkeit auf den aktuellen Schritt zu lenken. Die gelb hinterlegten Felder sind aktiv, und nur hier können Zahlen eingegeben werden. Der Hintergrund und die Unterlegung der Titel sollten wiederum in einem einheitlichen Ton sein und mit den Farben der Addition und der Subtraktion harmonieren.

7.3 Experteninterview

Wie bereits in Abschnitt 6.1 - Experteninterview erwähnt, wurde zur Bedienbarkeit der App und des erarbeiteten mathematischen Inhalts ein Experteninterview durchgeführt. Nachfolgend wird die Wahl des Experten begründet und die Durchführung erläutert. Anschliessend werden die wichtigsten Erkenntnisse für die Programmierung aus dem Experteninterview dargestellt.

7.3.1 Wahl des Experten und Durchführung

Die Wahl des Experten fiel auf Simon Noger, welcher seit mehreren Jahren als Primarlehrer auf der Unterstufe arbeitet. Dadurch hat er schon viele Erfahrungen mit dem Kopfrechnen und Erlernen von Strategien im Hunderterraum sammeln können. Ausserdem ist er der ICT-Verantwortliche in seinem Schulhaus und kennt sich gut mit den neuen digitalen Medien aus. Zusätzlich ist er noch Schulleiter einer anderen Schuleinheit und beschäftigt sich dabei auch immer wieder mit diesen Themen.

Das Experteninterview fand im Juni 2017 in einem Schulhaus in der Stadt St. Gallen statt. Es dauerte knapp 40 Minuten. Dokumentiert wurde es mit Hilfe einer Videoaufnahme, um eine detaillierte Analyse zu ermöglichen. Der Interviewleitfaden wurde im Vorfeld an Herrn Noger ausgehändigt. Während des Interviews herrschte eine angenehme Atmosphäre. Die sinngemässe Zusammenfassung lässt sich im Anhang J finden.

7.3.2 Fazit aus dem Experteninterview

Für die App-Überarbeitung sind im Anhang K alle wichtigen Aussagen aus dem Experteninterview zu finden. An dieser Stelle werden nur die für die Überarbeitung relevanten Äusserungen und Verbesserungsvorschläge aufgezeigt und begründet.

Herrn Noger fiel auf, dass die 0 doch rechts neben die 9 umplatziert werden soll. Denn wenn man eine Zehnerzahl eintippen und anschliessend bestätigen will, ist es ein geringer Weg/einfachere Bedienung und es macht für ihn mehr Sinn. Ausserdem ist es auf der Computertastatur auch so dargestellt. Weiter schlug er vor, dass das Endresultat auch gelb unterlegt wird, sobald man es oben im Feld nochmals eingeben muss. Dann wird klar, dass dieses Feld nun aktiv ist und der Nutzer nochmals was eintippen muss. Die Hilfestellungen wurden beim Experteninterview erst nach 15 Sekunden eingeblendet und verwirrten den Experten leicht. Daher schlug der Experte vor, diese stabil stehen zu lassen. Dadurch kann das Kind selbst entscheiden, wann und ob es Hilfe in Anspruch nehmen will. Ausserdem kann vermutet werden, dass es Kinder gibt, die einfach abwarten, bis die Hilfestellungen erscheinen und dann die Aufgaben nur mit diesen löst. Weitere Verbesserungsvorschläge, welche aber in der App (noch) nicht umgesetzt wurden, lassen sich in Anhang K finden.

7.4 Überarbeitung

Die finale Überarbeitung wurde aufgrund der Aussagen aus dem Experteninterview (s. Abschnitt 7.3.2 Fazit aus dem Experteninterview) und durch Hinweise der Betreuer vorgenommen. Nachfolgend werden die wichtigsten Anpassungen beschrieben und dargestellt.

Tabelle 1: Finale Überarbeitung und Anpassung der App

Rechenart auswählen

Beim Auswahl-Screen wurden die Farben von der Addition und der Subtraktion ausgetauscht, weil die Addition sonst ähnlich der Schweizerflagge ausgesehen hätte.

Kontrollbutton

Der Kontrollbutton taucht erst dann auf, wenn die erste Zahl im Resultatefeld eingetippt wird.

Hauptseite von Addition und Subtraktion

Beim Additionsscreen und beim Subtraktionscreen wurde das aktive Feld immer gelb hinterlegt, neu auch beim Resultatfeld. Dies mit der Farbe der jeweiligen Hilfestellung.

Zwanzigerraum

Wenn die Strategie (Teilschrittverfahren) eingeblendet wird, dann ist das Resultatfeld deaktiviert und erst wieder aktiv, wenn in das Endresultat eingetippt werden muss.

Hauptseite von Addition und Subtraktion

Die Hilfestellungen sind von Anfang an eingeblendet (statisch).

Wenn der Homebutton gedrückt wird, dann fragt der Fuchs: „Willst du jetzt wirklich beenden?“ Vorher ist man direkt beim Drücken des Homebuttons auf die Startseite gelangt. Dies soll damit verhindert werden.

Es wurde ein Abstand des Lösch-Buttons zu den Zahlen erstellt (Gesetz der Nähe: s. Abschnitt 3.7.2 Kognitivistische Ansätze).

7.5 Finale Version

Nachfolgend wird die finale Version der Mathe-Fuchs-App aufgezeigt, welche für diese Arbeit und die Durchführung verwendet wurde. Dafür werden die einzelnen Screens der App dargestellt und deren Funktionen genauer beschrieben. Die Hilfestellungen werden in Abschnitt 7.6 - Umsetzung der Hilfestellungen genauer betrachtet.

Tabelle 2: Finale Version der Mathe-Fuchs-App

Homescreen

Die App fragt nach dem Namen, welcher in das mittig dargestellte Textfeld „Vorname“ eingetippt werden kann.

Der Button mit der Beschriftung „Los geht's!“ führt zur Auswahl der Rechenart.

Rechenart auswählen

Durch Antippen eines der beiden Symbole wird die entsprechende Rechenart ausgewählt und die erste Rechenaufgabe beginnt.

Hauptseite von Addition und Subtraktion

Die Hauptseite der Rechenart Addition. Die Ansicht für die Rechenart Subtraktion ist entsprechend gleich aufgebaut.

Der obere Bereich beschreibt die Rechenart und zeigt einen Fortschrittsbalken in Form eines Rechenschiebers an. Jede Kugel steht für eine Aufgabe; gelöste Aufgaben wandern entlang der Linie nach links. Zentral platziert finden sich die Rechnung inklusive Feld für die Lösung und links zwei Buttons für die beiden Hilfestellungen. In der unteren Zeile sind Buttons zur Eingabe von Zahlen (inklusive Lösch-Button) sowie der Home-Button platziert.

Kontrollbutton

Ein Button zur Kontrolle des Ergebnisses erscheint, sobald eine Zahl in das Results-Feld getippt wird. Wird dieser gedrückt, erscheint eine Sprechblase mit Rückmeldung, ob das Resultat richtig oder falsch ist.

Rückmeldung falsches Resultat

Wenn das Resultat falsch ist, kann der Benutzer entweder die Eingaben korrigieren oder eine der beiden Hilfestellungen annehmen.

Rückmeldung richtiges Resultat

Ist das Resultat korrekt, kann die nächste Aufgabe bearbeitet werden und auf „nächste Aufgabe“ gedrückt werden.

Fortschrittsbalken

Der Kreis im Fortschrittsbalken springt eins nach links und verwandelt seine Farbe, wenn eine Aufgabe korrekt gelöst wurde.

Subtraktion

Bei der Subtraktion sind die Funktionen und die Darstellung dieselben. Anders ist die Farbe im Fortschrittsbalken und bei der Rückmeldung.

Finish-Screen

Wenn zehn Aufgaben erfolgreich gelöst wurden, wechselt die App auf die Schluss-Seite. Dort wird der Benutzer gelobt. Nun kann entschieden werden, ob man noch weiter übt. Dann drückt man auf „weiter üben“. Oder wenn die Übungssequenz zu Ende ist, dann drückt man auf „fertig für heute“.

Die genaue Beschreibung der einzelnen Hilfestellungen für die Addition ist in den nachfolgenden Abschnitten sowie in Anhang Y und Z für die Subtraktion zu finden.

7.6 Umsetzung der Hilfestellungen

Nachfolgend wird die Umsetzung der beiden Hilfestellungen (Doppelhilfe und Einfachhilfe) für die Rechnungen im Hunderterraum genauer erklärt und dargestellt. Anschliessend wird der Wechsel in den Zwanzigerraum und deren Hilfestellung erläutert. Diese Hilfestellungen stellen den wichtigsten Mehrwert der entwickelten App dar. Denn bisher konnte noch keine App gefunden werden, in der solche Hilfestellungen fürs Kopfrechnen sowie der automatische Wechsel in den Zwanzigerraum (inklusive weiterer Hilfestellung) angeboten wird.

7.6.1 Doppel- und Einfachhilfe Hunderterraum

Wie schon in Kapitel 4 - Mathematisch-didaktisches Konzept und in Kapitel 5 - Gesamtkonzept der App erwähnt, wurde für die Hilfestellungen für den Hunderterraum die schrittweise Strategie ausgewählt. Schipper (2005) meint, dass für verfestigte Rechner ein Verfahren auszuwählen sei, welches vielseitig und fortsetzbar sei. Es soll ein Hauptrechenweg ausgewählt werden (vgl. Schipper; zitiert nach Rechtsteiner-Merz, 2013, S. 138). Da Kinder mit einer Rechenschwäche oft schnell frustriert sind, sind sie auf Hilfen angewiesen. Diese müssen langfristig zur Entwicklung allgemeiner Problemlösestrategien und zu mehr Vertrauen dienlich sein (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 71). Einzelne Rechenschritte festzuhalten ist dabei sehr wichtig, da mangelnde basale Fähigkeiten der Speicherung und die serielle Leistung die Kinder aufhalten (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2009, S. 41). Für die Subtraktion ist das schrittweise Rechnen weniger fehleranfällig wie zum Beispiel das stellenweise Rechnen. Beim stellenweisen Rechnen werden die Stellen oft vertauscht und daher können einige Fehler passieren. Eine mögliche Ursache ist der fehlerhafte Transfer von der Addition auf die Subtraktion (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 200f).

Für die App wurde somit dieselbe Strategie (schrittweises Rechnen) für die Addition sowie die Subtraktion verwendet. Mit der schrittweisen Strategie soll in dieser App ein möglicher fehlerhafter Transfer von der Addition auf die Subtraktion umgangen werden.

Um die Strategien darzustellen, wurde der Dreizeiler benutzt (vgl. Kittel, 2011, S. 85). Dabei findet die Darstellung auf symbolischer Ebene statt. Weitere Veranschaulichungsmittel wurden nicht miteinbe-

zogen. Nachfolgend werden die beiden Hilfestellungen für die Addition abgebildet und genauer beschrieben.

Die Umsetzung der Doppelhilfe für die Addition wird in nachfolgender Tabelle 3 beschrieben und dargestellt. Das gelbe Feld ist immer das aktive Feld, in das als nächstes eingetippt werden muss.

Tabelle 3: Umsetzung Doppelhilfe Addition

Addition +
 Anja, bitte rechne aus:
 $85 + 13 = \square$
 $85 + 10 = ??$

Der 1. Summand bleibt gleich und wird unter die Linie genommen. Dabei wird er zuerst in der Rechnung dick schwarz und dann kurz darauf unten eingublendet.

Der 2. Summand wird in seine Stellenwerte aufgeteilt (in Zehner und Einer). Dabei wird der Zehner in der Rechnung rot eingefärbt und nach kurzer Zeit erscheint er unter dem Strich als ganze Zehnerzahl ebenso in rot. Nun muss das erste Zwischenergebnis ausgerechnet werden (Feld ist gelb hinterlegt).

Addition +
 Anja, bitte rechne aus:
 $85 + 13 = \square$
 $85 + 10 = 95$
 $95 + 3 = ??$

Das Zwischenresultat springt automatisch in die untere Zeile, wenn es stimmt.

Der Einer des 2. Summanden der Rechnung wird blau und erscheint im Dreizeiler kurz darauf ebenso in blau. Die farbliche Hervorhebung unterstützt die Wahrnehmung und erleichtert somit die Anwendung der Rechenstrategie. Nun muss das Endergebnis eingegeben werden.

Addition +
 Anja, bitte rechne aus:
 $85 + 13 = \square$
 $85 + 10 = 95$
 $95 + 3 = 98$

Wenn das Resultat richtig ausgerechnet wurde, muss es oben in der Rechnung nochmals eingetippt werden. Dadurch muss das Kind die Rechnung ein weiteres Mal anschauen.

Sobald eine Zahl eingetippt wird, wird der Kontrollbutton eingeblendet und es kann kontrolliert werden.

Die Doppelhilfe ist jene Hilfe, welche dem Kind Schritt für Schritt herangeführt wird. Dadurch lernt es die Strategie kennen und korrekt anzuwenden. Diese Strategie gibt sehr viel vor und soll daher eher zu Beginn oder bei grosser Unsicherheit beim Üben eingesetzt werden. Die beschriebene Doppelhilfe der Addition ist auch ähnlich für die Subtraktion. Diese findet sich in Anhang Y wieder.

Nachfolgend wird die Einfachhilfe schrittweise erklärt und dargestellt. In der Einfachhilfe muss jeder Schritt selbst übertragen und erbracht werden.

Tabelle 4: Umsetzung Einfachhilfe Addition

Der 1. Summand wird dick schwarz eingeblendet. Daraufhin wird das untere Feld gelb mit zwei Fragezeichen hinterlegt. Dies bedeutet, dass das Kind nun den 1. Summanden unten übertragen kann.

Sobald der 1. Summand eingetippt wurde, leuchtet in der Rechnung der Zehner des 2. Summanden rot auf. Gleich darauf wird das nächste Feld gelb und zwei rote Fragezeichen erscheinen. Nun kann der Zehner selbst eingegeben werden.

Addition +

Anja, bitte rechne aus:

$$53 + 44 = \square$$

$$53 + 40 = ??$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 =

Sobald der Zehner korrekt eingegeben wurde, kann das erste Zwischenresultat ausgerechnet werden. Wenn dieses korrekt ist, geht es zur nächsten Zeile.

Addition +

Anja, bitte rechne aus:

$$53 + 44 = \square$$

$$53 + 40 = 93$$

$$?? + =$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 =

Das Zwischenresultat muss nochmals eingetippt werden.

Addition +

Anja, bitte rechne aus:

$$53 + 44 = \square$$

$$53 + 40 = 93$$

$$93 + ? =$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 =

Anschliessend wird der Einer des 2. Summanden aus der Rechnung blau hinterlegt. Kurz darauf wird das Feld unten gelb und ein blaues Fragezeichen erscheint.

Addition +

Anja, bitte rechne aus:

$$53 + 44 = \square$$

$$53 + 40 = 93$$

$$93 + 4 = ??$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 =

Sofern der Einer korrekt eingegeben wurde, kann nun das Resultat ausgerechnet werden.

Wenn das Resultat unten im Dreizeiler korrekt eingetippt wurde, kann es oben in der Rechnung nochmals zur Kontrolle eingegeben werden.

Die Einfachhilfe ermuntert das Kind, vieles selbst einzugeben und die Strategie selbst anzuwenden. Dabei muss es mehr mitdenken als bei der Doppelhilfe. Die Beschreibung der Einfachhilfe für die Subtraktion lässt sich in Anhang Y finden. Sie ist jedoch gleich aufgebaut.

7.6.2 Zwanzigerraum: Teilschrittverfahren

Das zählende Rechnen wird von vielen Kindern als Strategie beim Zehnerübergang eingesetzt. Die Problematik sieht Gaidoschik (2017) darin, dass diese Kinder das zählende Rechnen verfestigt haben und als Hauptstrategie benutzt wird (vgl. Gaidoschik, S. 111). Für die App wurde das Teilschrittverfahren ausgewählt. Dabei wird am Zwanzigerfeld aufgefüllt oder abgezogen (z.B. $5 + 8 \rightarrow 5 + 5 + 3 = 13$ / $16 - 9 \rightarrow 16 - 6 - 3 = 7$) (vgl. Floer, 1996; zitiert nach Krathausen & Scherer, 2003, S. 23). Den Kindern sollte dieses Verfahren bereits aus den früheren Schulstufen bekannt sein.

Der **Wechsel in den Zwanzigerraum** erfolgt so, dass ein interner Zähler bis auf drei hochrechnet. Wenn dieser auf drei angelangt ist, wechselt die App automatisch in den Zwanzigerraum für zwei Aufgaben. Anschliessend geht es wieder in den Hunderterraum. Der Zähler geht dann eins hoch, wenn einerseits für die Aufgabe mehr als 40 Sekunden in Anspruch genommen wurde. Andererseits zählt er eins hoch, wenn ein Endergebnis falsch eingetippt wurde. Mit der Zeit und dem Fehler als Messkriterium für den Wechsel soll vor allem auf die Problematik beim Zehnerübergang aufmerksam gemacht werden. Denn meistens benötigt das zählende Rechnen beim Zehnerübergang viel Zeit und ausserdem passieren dort die häufigsten Fehler.

Die Hilfestellung im Zwanzigerraum wird nach 15 Sekunden automatisch eingeblendet. Denn eine Aufgabe in diesem Zahlenraum sollte, wenn sie automatisiert und abrufbereit ist, nicht mehr als drei bis fünf Sekunden brauchen (vgl. Moser Opitz, Reusser, Moeri Müller, Anliker, Wittich & Freesemann, 2010, S 18). Es wurde eine zusätzliche Zeitspanne festgesetzt, um dem Kind genügend Bedenkzeit einzuräumen. Sobald die Hilfestellung eingeblendet wird, kann das Kind die Aufgabe nur noch mit der Hilfestellung lösen. Dies zielt darauf ab, dass das Teilschrittverfahren dem Kind wieder bewusst gemacht wird (oder neu erlernt wird).

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Hilfestellung im Zwanzigerraum für die Addition aufgezeigt und erklärt.

Tabelle 5: Hilfestellung Zwanzigerraum Addition

The screenshot shows a green header with 'Addition +' and a progress indicator of 10 blue dots. Below, the text 'Anja, bitte rechne aus:' is followed by the equation $8 + 9 = \square$. At the bottom, there is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and a '*' button, along with a small fox icon.

Hier hat nun ein automatischer Wechsel in den Zwanzigerraum stattgefunden (aufgrund des internen Zählers).

The screenshot shows the same interface as above. The equation $8 + 9 = \square$ is now in blue. Below it, a hint is shown: $8 + 2 + 7 = ??$ with the result box highlighted in yellow. The numeric keypad and fox icon are also present.

Wenn nun nach 15 Sekunden nicht das korrekte Resultat eingetippt wurde, erscheint automatisch die Hilfe (Teilschrittverfahren). Dann kann das Kind nur noch mit dieser Hilfe die Rechnung lösen.

Nun füllt es zuerst bis auf den Zehner auf (+ 2) und rechnet dann noch die Restlichen (+5) dazu.

The screenshot shows the same interface. The equation $8 + 9 = \square$ is now in yellow. Below it, the hint is updated to $8 + 2 + 7 = 17$ with the result box highlighted in yellow. The numeric keypad and fox icon are also present.

Sobald das korrekte Resultat eingegeben wurde, kann es oben in der Rechnung nochmals eingegeben und anschliessend mit dem Kontrollbutton korrigiert werden.

Die Hilfestellung für den Zwanzigerraum der Subtraktion sieht dementsprechend aus. Sie ist in Anhang Z wiederzufinden.

8 Durchführung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die App und die iPads im Unterricht eingesetzt wurden. Dabei werden Erfolge sowie Hindernisse und Schwierigkeiten aufgezeigt. Zudem wird die Rolle der Schulischen Heilpädagogin in diesem Setting genauer erläutert.

8.1 Einsatz im Unterricht

Die fertiggestellte App wurde auf drei iPads geladen. Zwei der iPads gehören der Schule, in der die App getestet wurde. Das dritte iPad wurde ausgeliehen. Da zwei Kinder in derselben Klasse sind, wurde dort nur ein iPad miteingebracht. Die App speicherte alle Interaktionen (s. Abschnitt 6.2.4 Logging) auf dem jeweiligen iPad. Um die fehlende WLAN-Verbindung im Schulhaus zu umgehen, wurden die iPads in regelmäßigen Abständen (insgesamt zwei Mal) von der Verfasserin dieser Arbeit mit nach Hause genommen, damit die gespeicherten Datensätze auf den Server als Excel-Datei übertragen werden konnten.

Die App wurde während des ersten Quartals des Schuljahres 17/18 von vier ausgewählten SuS (s. Abschnitt 6.2.1 Auswahl der Kinder) eingesetzt. Der Trainingszeitraum erstreckte sich über fünf Wochen mit täglich 10-15 Minuten Training an fünf Tagen pro Woche (insgesamt ungefähr 6 Trainingsstunden = 375 Minuten). Während des Einsatzes der App setzten die Kinder die App selbständig im Mathematikunterricht ein. Da die Kinder sowieso an ihren Mathematik-Lernplänen selbständig arbeiten müssen, stellte sich das für die Umsetzung als einfach heraus. Es kam auch vor, dass es in andere Fächer integriert wurde. Teilweise war es schwierig, die App in den täglichen Ablauf einzuplanen, weil verschiedene Lehrpersonen bei den Klassen zuständig waren. Dadurch gab es manchmal auch Kommunikationsprobleme, welche durch die Autorin dieser Arbeit gelöst werden mussten. Damit die Kinder selbst daran dachten, klebte jede Woche ein Erinnerungszettel auf ihrem Pult. Dort konnten sie pro Tag ein Kreuz machen (s. Anhang N). Dadurch konnten auch die Lehrpersonen entlastet werden. Die Kinder suchten sich für das Üben mit der App einen ruhigen Platz aus, meistens war es der Gruppenraum. Auf nachfolgendem Bild sieht man einen Schüler, welcher die App integrativ im Mathematik-Unterricht im Klassenzimmer einsetzte.

Abb. 7: Ein Schüler beim Einsatz der App

Das iPad wurde in den jeweiligen Klassenzimmern so platziert, dass die SuS wussten, wo sie es holen können. Die Lehrpersonen unterstützten den Einsatz des iPads und trugen damit zur erfolgreichen Durchführung bei. Zusätzlich haben sie für eine ausreichende Akkuladung gesorgt und waren für den korrekten Umgang mit den iPads verantwortlich. Wichtig bei der Durchführung und vor allem für das Logging der App war, dass die SuS ihren Namen immer korrekt beim Homescreen eingaben. Dadurch konnten die Logging-Daten leichter zugeordnet werden.

8.2 Rolle der SHP

Die Verfasserin dieser Masterarbeit begleitete die Kinder bei der Durchführung sehr eng und hatte die Hauptverantwortung dafür. Jedes Mal wenn sie in der Klasse dieser Kinder war, kontrollierte sie die iPads. Ausserdem war sie dann beim Üben anwesend und schaute den Kindern über die Schultern. Somit erhielt sie einen direkten Einblick in die Arbeit mit der App und deren Einsatz im Unterricht. Dabei fiel auf, dass alle Kinder einen bewussten Umgang mit dem iPad hatten. Der Einsatz verselbständigte sich von Tag zu Tag. Wenn Unklarheiten auftauchten, konnten die Kinder direkt nachfragen. Es wurde festgestellt, dass das Interesse an der App gross war. Denn einige Kinder sowie auch Lehrpersonen fragten nach, ob die App auch heruntergeladen werden kann. Die Kinder wollten auch zu Hause üben, was in diesem Falle nicht möglich war. Auch das Interesse von Lehrpersonen niedriger Stufen (2.Klasse) wurde geweckt. Denn das Kopfrechnen im Hunderterraum und die Anwendung passender Strategien werden bereits in der zweiten Klasse thematisiert.

9 Evaluation

Dieses Kapitel beinhaltet die Evaluation des Einsatzes der App, welche mit Hilfe der beschriebenen Methoden in Kapitel 6 - Forschungsdesign und Methoden ausgewertet wird. Dafür werden die Kinder einzeln analysiert und die Ergebnisse präzise erläutert, um anschliessend miteinander verknüpft und interpretiert zu werden. Der Fokus liegt immer auf den Fragestellungen aus Kapitel 2 - Fragestellung. Im letzten Abschnitt findet die Reflexion der eingesetzten Methoden statt.

9.1 Schüler A

Nachfolgend werden die Ergebnisse von Schüler A dargestellt und beschrieben. Anschliessend werden diese interpretiert und miteinander in Bezug gebracht.

9.1.1 Ergebnisse Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung A

Nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse von Schüler A aus der Pre- und Post-Messung seiner Kopfrechenleistung.

Tabelle 6: Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung A

A	Pre-Messung	Post-Messung	Differenz (in %)
Anzahl Aufgaben gesamt	28	36	+ 8 (+ 29%)
Anzahl Additionsaufgaben gesamt	14	19	+ 5 (+ 35%)
Anzahl Subtraktionsaufgaben gesamt	14	17	+ 3 (+ 22%)
Anzahl richtiger Aufgaben (relativ zu Anzahl Aufgaben gesamt)	27 (96%)	32 (88%)	+ 5 (+ 19%)
Anzahl richtiger Additionsaufgaben	14	17	+ 3 (+ 22%)
Anzahl richtiger Subtraktionsaufgaben	13	15	+ 2 (+ 15%)
Durchschnittszeit für eine Aufgabe	21 s	16.7 s	- 4.3 s (- 20%)

Die Ergebnisse aus Tabelle 6 zeigen, dass Schüler A in der Post-Messung (36 Aufg.) 29% mehr Aufgaben lösen konnte als in der Pre-Messung (28 Aufg.). Davon wurden 35% mehr Additionsaufgaben sowie 22% mehr Subtraktionsaufgaben gelöst. Die Anzahl richtiger Aufgaben hat sich um 19% verbessert. Dabei fallen 22% auf Additionsaufgaben zurück und 15% auf die Subtraktionsaufgaben. Es zeigt sich, dass er in der Post-Messung mehr Fehler gemacht hat als in der Pre-Messung. In der Pre-Messung waren 96% der gelösten Aufgaben korrekt. In der Post-Messung waren es 88%. Dabei verbesserte sich die Durchschnittszeit für eine Aufgabe um 4.3 Sekunden, was eine Steigerung von 20% bedeutet.

9.1.2 Ergebnisse Flexibles Interview A

Aus den flexiblen Interviews (s. Anhang P) geht hervor, dass A vor sowie nach dem Einsatz der App dieselbe Strategie bei den Additionsaufgaben ($34 + 57 / 28 + 67$) benutzt hat. Er verwendete beide Male das stellenweise Rechnen. Auffallend ist, dass sich dabei Rechnungsfehler eingeschlichen haben ($4 + 7 = 12$). Bei den Subtraktionsaufgaben zeigt sich ein anderes Bild. Bei der einen Rechnung ($85 - 37$) wendete er bei jedem FI das schrittweise Rechnen korrekt an. Ausserdem hat er beim Zehnerübergang das Teilschrittverfahren richtig benutzt. Bei der zweiten Rechnung ($93 - 46$) rechnete er beim ersten Durchgang mit dem schrittweisen Rechnen und beim zweiten Durchgang wendete er eine Mischform des stellenweisen sowie des schrittweisen Rechnens an. Bei genauerem Nachfragen wurde erkannt, dass ihm diese Mischform leichter falle, indem er die Einer zuerst wegdenke und dann später wieder dazu nimmt.

9.1.3 Ergebnisse Logging A

Die erhobenen Daten aus dem Logging für Schüler A finden sich in nachfolgender Tabelle wieder. Die prozentualen Werte beziehen sich immer auf die Anzahl Rechnungen gesamt.

Tabelle 7: Logging-Daten A

Schüler/in	A
Anzahl Übungssequenzen	24
Anzahl Rechnungen gesamt	568
Durchschnittliche Anzahl Rechnungen pro Übungssequenz	23.7
Anzahl Additionen	352 (62%)
Anzahl Subtraktionen	216 (38%)
Anzahl Zwanzigerraum Addition	32 (5.6%)
Anzahl Zwanzigerraum Subtraktion	36 (6.3%)
Anzahl Doppelhilfe Addition	15 (2.6%)
Anzahl Doppelhilfe Subtraktion	19 (3.3%)
Anzahl Einfachhilfe Addition	0 (0%)
Anzahl Einfachhilfe Subtraktion	1 (0.2%)
Anzahl falsches Resultat Additionen	45 (7.9%)
Anzahl falsches Resultat Subtraktionen	40 (7%)
Gesamte Übungsdauer	264 min
Durchschnittliche Zeitdauer pro Übungssequenz	11 min
Durchschnittliche Dauer für eine Aufgabe	28 s

Aus Tabelle 7 ist zu erkennen, dass Schüler A insgesamt 24 Übungssequenzen erbracht hat. Pro Sequenz hat er durchschnittlich elf Minuten mit der App gearbeitet. Dabei hat er total 264 Minuten (4 Stunden 24 Minuten) geübt. Gesamthaft löste er 568 Rechnungen, was eine durchschnittliche Anzahl von 23.7 Aufgaben pro Übungseinheit ausmacht. Additionsaufgaben (62%) wurden mehr gelöst als Subtraktionsaufgaben (38%). Im Zwanzigerraum löste er 11.9% aller Aufgaben. Die Hilfestellungen beanspruchte er für 6.1% der gelösten Aufgaben. Dabei brauchte er beinahe immer die Doppelhilfe und kaum die Einfachhilfe. Bei 14.9% von allen gelösten Aufgaben gab er beim ersten Eintippen ein falsches Resultat/eine falsche Zahl ein.

9.1.4 Ergebnisse Fragebogen A

Laut den Ergebnissen des Fragebogens (s. Anhang T) wird sichtbar, dass A ziemlich gerne mit der App gearbeitet hat. Er findet, dass er sich mit dem Mathe-Fuchs sowohl im Kopfrechnen verbessern als sich auch besser konzentrieren konnte. Die Hilfestellungen haben ihm nicht wirklich dabei geholfen, jedoch das regelmässige Üben. Mit der Zeit fand er die App ein bisschen langweilig. Er würde noch weitere Rechenarten (Multiplikation und Division) sowie Levels miteinbauen. Ausserdem fand er die Rechnungen im Hunderterraum einfach, vor allem weil es Additions- und Subtraktionsrechnungen waren. Für ihn war positiv, dass die Aufgaben sofort korrigiert wurden. Zudem fand er es cooler, mit einer App zu üben als mit einem Arbeitsblatt.

9.1.5 Interpretation A

Die Ergebnisse von Schüler A zeigen, dass er sich deutlich im Kopfrechnen steigern konnte. Die Pre- und Post-Messung der Kopfrechenleistung verdeutlicht, dass sowohl die Anzahl Aufgaben gesamt (+ 29%) als auch die Anzahl richtiger Aufgaben (+ 19%) grösser wurden. Mit einer gesamten Übungszeit von 264 Minuten und den 24 Übungssequenzen mit insgesamt 568 Aufgaben konnte er diese Steigerung wahrscheinlich ermöglichen. Aufgrund dieser Ergebnisse ist es naheliegend, dass das wiederholte Üben mit dem Mathe-Fuchs zur Förderung der Schnelligkeit beim Kopfrechnen und möglicherweise auch der Strategien nützlich war. Sowohl die Beobachtungen des Flexiblen Interviews als auch die Ergebnisse des Loggings und des Fragebogens offenbaren, dass Schüler A die Hilfestellungen wenig benutzt hat und deshalb wenig davon profitieren konnte. Möglicherweise verfügt er bereits über gute, funktionierende Strategien. Die Ergebnisse aus dem FI lassen schlussfolgern, dass er sich verschiedener Strategien (schrittweises Rechnen, Mischform) für die Subtraktion bewusst ist und diese variabel einsetzen kann. Für die Addition hat er vermutlich seine Strategie im stellenweisen Rechnen gefunden. Die Hilfestellungen in der App hätten wahrscheinlich auf den Einsatz und die Wahl seiner Strategien keinen oder einen geringen Einfluss. Es hat sich jedoch auch gezeigt, dass sich bei ihm oft kleine Rechnungsfehler einschleichen (s. Anhang P). Ausserdem hat er in der Post-Messung der Kopfrechenleistung mehr Fehler gemacht als in der Pre-Messung. Eine mögliche Erklärung für seine (Flüchtigkeits-) Fehler wird in seiner Konzentrationsproblematik gesehen. Kinder, welche eine ADHS-Symptomatik aufweisen, haben oft erhebliche Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. Wenn sie sich Zahlen merken müssen, gehen diese oft durch Ablenkung verloren und werden nicht im Arbeitsgedächtnis abgespeichert (s. Abschnitt 3.7.5 Das Arbeitsgedächtnis (Working Memory)).

9.2 Schülerin B

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ergebnisse von Schülerin B dargestellt und genauer erläutert. Darauf folgt eine Interpretation der Ergebnisse.

9.2.1 Ergebnisse Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung B

In Tabelle 8 werden die Kopfrechenleistungen der Pre- und Post-Messung von B sichtbar.

Tabelle 8: Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung B

B	Pre-Messung	Post-Messung	Differenz (in %)
Anzahl Aufgaben gesamt	25	43	+ 18 (+ 72%)
Anzahl Additionsaufgaben gesamt	13	22	+ 9 (+ 70%)
Anzahl Subtraktionsaufgaben gesamt	12	21	+ 9 (+ 75%)
Anzahl richtiger Aufgaben (relativ zu Anzahl Aufgaben gesamt)	10 (40%)	23 (53%)	+ 13 (+ 130%)
Anzahl richtiger Additionsaufgaben	10	20	+ 10 (+ 100%)
Anzahl richtiger Subtraktionsaufgaben	0	3	+ 3
Durchschnittszeit für eine Aufgabe	24 s	14 s	- 10 s (- 42%)

Aus den Ergebnissen aus Tabelle 8 ist zu erkennen, dass B sich im Vergleich der Anzahl Aufgaben gesamt von der Pre- zur Post-Messung um 72% steigern konnte. Dabei löste sie 70% mehr Additionsaufgaben und 75% mehr Subtraktionsaufgaben. In der Pre-Messung löste sie 40% aller Aufgaben richtig. In der Post-Messung waren 53% aller Aufgaben korrekt. Bei der Anzahl richtiger Aufgaben verbesserte sie sich um 130%, wobei die Anzahl richtiger Additionsaufgaben sich um 100% gesteigert hat. Bei den Subtraktionsaufgaben hatte sie in der Pre-Messung keine korrekt gelöst und in der Postmessung 3. Die Durchschnittszeit für eine Aufgabe macht sichtbar, dass sie um 10 Sekunden schneller wurde. Dies bedeutet, dass sie 42% weniger Zeit pro Aufgabe benötigt.

9.2.2 Ergebnisse Flexibles Interview B

In beiden FIs (s. Anhang Q) hat Schülerin B bei den Additionsaufgaben ($34 + 57 / 28 + 67$) das stellenweise Rechnen verwendet. Einmal hat sich dabei ein Rechnungsfehler eingeschlichen und zwar bei der Rechnung $8 + 7$. Dies gab bei ihr 17. Auf die Frage, wie sie dabei gerechnet hat, antwortete sie, dass sie hochgezählt habe. Bei den Subtraktionsaufgaben hat sie ebenfalls die stellenweise Strategie angewendet und dabei einige Fehler gemacht. Als sie in der Post-Messung des FIs darauf hingewiesen wurde, ob sie sich denn an die Minusstrategie aus der App erinnern könnte, löste sie anschließend beide Subtraktionsaufgaben korrekt. Auffallend war dabei, dass sie beim Schritt $55 - 7$ respektive $53 - 6$ sehr lange brauchte.

9.2.3 Ergebnisse Logging B

Die für Schülerin B erhobenen Daten aus dem Logging der App sind in nachfolgender Tabelle 9 wiederzufinden. Die prozentualen Werte beziehen sich immer auf die Anzahl Rechnungen gesamt.

Tabelle 9: Logging-Daten B

Schülerin	B
Anzahl Übungssequenzen	21
Anzahl Rechnungen gesamt	592
Durchschnittliche Anzahl Rechnungen pro Übungssequenz	28.2
Anzahl Additionen	516 (87%)
Anzahl Subtraktionen	76 (13%)
Anzahl Zwanzigerraum Addition	87 (14.7%)
Anzahl Zwanzigerraum Subtraktion	19 (3.2%)
Anzahl Doppelhilfe Addition	18 (3.1%)
Anzahl Doppelhilfe Subtraktion	24 (4.1%)
Anzahl Einfachhilfe Addition	1 (0.2%)
Anzahl Einfachhilfe Subtraktion	3 (0.5%)
Anzahl falsches Resultat Additionen	96 (16.2%)
Anzahl falsches Resultat Subtraktionen	32 (5.4%)
Gesamte Übungsdauer	316 min
Durchschnittliche Zeitdauer pro Übungssequenz	15 min
Durchschnittliche Dauer für eine Aufgabe	32 s

Die Daten zeigen, dass B 21 Übungssequenzen gemacht und dabei insgesamt 316 Minuten (5 Stunden 16 Minuten) geübt hat. Die durchschnittliche Zeitdauer pro Übungseinheit beträgt somit 15 Minuten. Dies bedeutet, dass sie für eine einzelne Aufgabe durchschnittlich 32 Sekunden benötigte. Im Gesamten hat sie 592 Rechnungen gelöst. Dies macht für eine Übungssequenz im Durchschnitt 28.2 Aufgaben. 87% davon waren Additionsaufgaben und nur 13% Subtraktionsaufgaben. Im Zwanzigerraum löste sie 17.9% aller Aufgaben. Die Doppelhilfe nahm sie bei 7.3% der Aufgaben in Anspruch und die Einfachhilfe bei 0.7%. Insgesamt hat sie bei 21.6% der Aufgaben ein falsches Resultat/eine falsche Zahl eingetippt.

9.2.4 Ergebnisse Fragebogen B

Die Ergebnisse aus dem Fragebogen (s. Anhang U) zeigen, dass B sehr gerne mit der App gearbeitet hat. Besonders gut hat ihr gefallen, dass es Hilfestellungen hatte, die App bunt gestaltet war und dass die Kreise sich verschoben und dabei die Farbe gewechselt haben. Ausserdem war der Mathe-

Fuchs sehr hilfreich, um besser im Kopfrechnen zu werden. Bei den Hilfestellungen hat ihr vor allem der Tipp mit den zwei Glühbirnen (Doppelhilfe) geholfen. Aber auch das regelmässige Üben und die Addition haben sie weitergebracht. Für ein weiteres Mal würde sie auch gerne Multiplikationen und Divisionen lösen sowie dass der Zahlenraum bis 1000 erweitert wird. Sie fand es einfach, dass die Aufgaben nicht über 100 gingen.

9.2.5 Interpretation B

Es erstaunt grundsätzlich, dass Schülerin B sich so stark verbessern konnte. Die Ergebnisse aus der Pre- und Post-Messung der Kopfrechenleistung zeigen, dass sie sich in allen Bereichen verbessern konnte. Bei den korrekten Additionsaufgaben konnte sie sich um 100% steigern. Auch die Zeit für jede Aufgabe reduzierte sich um 42%. Eine mögliche Erklärung für diese Ergebnisse lässt sich vermutlich in der Wiederholung und der Übung finden. Dadurch können Aufgaben automatisiert werden. Insgesamt hat sie nämlich 592 Rechnungen in 316 Minuten gelöst. Des Weiteren lässt vermuten, dass sich das stellenweise Rechnen bei der Addition bei ihr gefestigt und als Hauptstrategie etabliert hat. Diese Vermutung kann mit den Daten aus dem Logging untermauert werden. Dort erfolgten 87% der gelösten Aufgaben im Bereich der Addition. Dies bedeutet, dass sie viel Zeit mit den Additionsrechnungen verbracht hat und somit wahrscheinlich die Strategie automatisiert wurde. Eine weitere Erklärung für ihre enorme Steigerung wird in ihrem Fleiss, in ihrem Durchhaltewillen und ihrer Motivation gesehen. Sie hat im Fragebogen angegeben, dass sie sehr gerne mit dem Mathe-Fuchs gearbeitet und geübt hat. Einen weiteren Ansatzpunkt findet man in der Menge falsch eingetippter Resultate (insgesamt 21.6%). Mehr als jede fünfte Aufgabe wurde beim ersten Mal falsch eingegeben. Dadurch musste sie ihre Fehler nochmals genauer anschauen oder eine Hilfestellung auswählen. Es überrascht ausserdem, dass sie annähernd jede fünfte Aufgabe im Zwanzigerraum lösen musste. Dies vermutlich, weil sie zu langsam und/oder zu viele Fehler gemacht hat. Ein Indiz dafür kann auch sein, dass sie sich möglicherweise noch immer im Bereich des zählenden Rechnens befindet. In diesem Bereich passieren häufig viele Fehler (s. Abschnitt 4.3 Zehnerübergang). Dies ist bei den flexiblen Interviews deutlich ersichtlich. Dort braucht sie oft sehr lange (vor allem beim Zehnerübergang), bis sie ein Resultat erhält. Zudem gibt sie selbst an, hoch-/runtergezählt zu haben.

Es fällt auf, dass sie im Bereich der Subtraktion sehr viele Fehler machte. In der Pre-Messung der Kopfrechenleistung löste sie keine einzige Subtraktionsaufgabe korrekt. In der Post-Messung immerhin 3 von 21. Zudem fiel im flexiblen Interview auf, dass sie die stellenweise Strategie in der Subtraktion nicht korrekt anwenden kann. Dabei passierte ihr der „klassische Fehler“ (s. Abschnitt 4.5.1 Kleines Einspluseins: Rechenstrategien im Hunderterraum), dass sie die Einer einfach umgetauscht hat. Daher stammen vermutlich die vielen Fehler im Test der Kopfrechenleistung. Höchstwahrscheinlich hat sich diese Strategie bei ihr falsch verfestigt. Auf die in der App verwendete Strategie angesprochen, konnte sie nämlich die Aufgaben im FI richtig lösen. Dieses schrittweise Rechnen aus den App-Hilfestellungen hat sich wahrscheinlich in ihrem Gedächtnis abgespeichert, da sie dieses korrekt anwenden konnte. Diese Hauptstrategie hat sich bei ihr aber noch nicht gefestigt. Die Daten aus dem Logging zeigen, dass nur 13% aller gelösten Aufgaben Subtraktionsaufgaben waren. Dies bedeutet,

dass sie sehr viel weniger Zeit mit dem Üben dieser verwendet hat. Daher vielleicht die geringe Anzahl richtiger Subtraktionsaufgaben in der Post-Messung der Kopfrechenleistung.

9.3 Schüler C

Die Ergebnisse von Schüler C werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert und aufgezeigt. Eine Interpretation der Ergebnisse folgt darauf.

9.3.1 Ergebnisse Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung C

Die Ergebnisse der Pre- und Post-Messung der Kopfrechenleistung von Schüler C finden sich in nachfolgender Tabelle wieder.

Tabelle 10: Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung C

C	Pre-Messung	Post-Messung	Differenz (in %)
Anzahl Aufgaben gesamt	36	47	+ 11 (+ 30%)
Anzahl Additionsaufgaben gesamt	18	24	+ 6 (+ 33%)
Anzahl Subtraktionsaufgaben gesamt	18	23	+ 5 (+ 28%)
Anzahl richtiger Aufgaben (relativ zu Anzahl Aufgaben gesamt)	35 (97%)	47 (100%)	+ 12 (+ 34%)
Anzahl richtiger Additionsaufgaben	18	24	+ 6 (+ 33%)
Anzahl richtiger Subtraktionsaufgaben	17	23	+ 6 (+ 35%)
Durchschnittszeit für eine Aufgabe	16.6 s	12.8 s	- 3.8 s (- 23%)

Aus den Ergebnissen in Tabelle 10 wird sichtbar, dass Schüler C in der Post-Messung 30% mehr Aufgaben gelöst hat als in der Pre-Messung. Insgesamt löste er in der Post-Messung 47 Aufgaben in zehn Minuten. Dabei hat er im Vergleich zur Pre-Messung 33% mehr Additionsaufgaben und 28% mehr Subtraktionsaufgaben ausgerechnet. In der Pre-Messung hat er 97% aller Aufgaben korrekt gelöst, in der Post-Messung 100%. Die Anzahl richtiger Aufgaben hat sich um 34% erhöht. Dabei wurden 33% mehr Additionsaufgaben sowie 35% mehr Subtraktionsaufgaben gelöst. Die Veränderung der Durchschnittszeit pro Aufgabe beträgt 3.8 Sekunden, was eine Steigerung von 23% nahelegt.

9.3.2 Ergebnisse Flexibles Interview C

Aus den Flexiblen Interviews mit C (s. Anhang R) geht hervor, dass er bei den Additionsaufgaben (34 + 57 / 28 + 67) sowohl vor als auch nach dem Einsatz der App das stellenweise Rechnen angewendet hat. Dabei benötigte er wenig Zeit, um diese Aufgaben zu lösen. Ein Fehler hat sich bei der Post-Messung des FIs bei der zweiten Aufgabe (28 + 67 = 85) eingeschlichen. Als er daraufhin angesprochen wurde, wie er die Aufgabe gerechnet hat, hat er den Fehler während des Erklärens sofort selbst bemerkt. Bei den Subtraktionsaufgaben wendete er ebenfalls bei der Pre- und Post-Messung dieselbe Strategie an, das Ergänzen. Diese Strategie setzt eine gute Zahlenkenntnis voraus, welche er nach genaueren Nachfragen durchaus besitzt.

9.3.3 Ergebnisse Logging C

Nachfolgend werden die Daten aus dem Logging von Schüler C tabellarisch dargestellt. Die prozentualen Werte beziehen sich immer auf die Anzahl Rechnungen gesamt.

Tabelle 11: Logging-Daten C

Schüler	C
Anzahl Übungssequenzen	27
Anzahl Rechnungen gesamt	1521
Durchschnittliche Anzahl Rechnungen pro Übungssequenz	56.3
Anzahl Additionen	755 (49.6%)
Anzahl Subtraktionen	766 (50.4%)
Anzahl Zwanzigerraum Addition	12 (0.8%)
Anzahl Zwanzigerraum Subtraktion	44 (2.9%)
Anzahl Doppelhilfe Addition	3 (0.2%)
Anzahl Doppelhilfe Subtraktion	8 (0.5%)
Anzahl Einfachhilfe Addition	2 (0.1%)
Anzahl Einfachhilfe Subtraktion	8 (0.5%)
Anzahl falsches Resultat Additionen	36 (2.4%)
Anzahl falsches Resultat Subtraktionen	45 (3%)
Gesamte Übungsdauer	364 min
Durchschnittliche Zeitdauer pro Übungssequenz	13 min
Durchschnittliche Dauer für eine Aufgabe	14s

Die Daten aus dem Logging von Schüler C zeigen, dass er insgesamt 27 Übungssequenzen vollzogen hat. Dabei arbeitete er 364 Minuten (6 Stunden 4 Minuten) mit dem Mathe-Fuchs. Dies macht eine durchschnittliche Zeitdauer von 13 Minuten pro Einheit und eine durchschnittliche Dauer von 14 Sekunden für eine Aufgabe. Im Gesamten löste er 1521 Rechnungen, wovon 49.6% der Aufgaben Additionen waren und 50.4% Subtraktionen. Pro Übungseinheit löste er durchschnittlich 56.3 Rechnungen. 3.7% aller Aufgaben löste er im Zwanzigerraum. Die Hilfestellungen benötigte er für 1.3% aller Aufgaben. Schüler C hat 2.7% aller eingetippten Resultate/Zahlen falsch gehabt.

9.3.4 Ergebnisse Fragebogen C

Aus dem Fragebogen von Schüler C (s. Anhang V) wird offenkundig, dass ihn die grossen, gut lesbaren Zahlen angesprochen haben. Es hat ihm gefallen, mit dem Mathe-Fuchs zu arbeiten und er findet, dass er damit besser im Kopfrechnen wird. Die Hilfestellungen haben ihm geholfen und auch das wiederholte Üben. Täglich zu üben hat ihm auch zugesagt. Die Rechnungen fand er einfach zu lösen.

Ausserdem hat ihm zugesagt, dass er immer direkt eine Rückmeldung auf sein Resultat erhalten hat. Er findet die Einfachhilfe besser als die Doppelhilfe, weil er da selbst mehr mitdenken muss. Er würde sich noch höhere Werte der Zahlen wünschen.

9.3.5 Interpretation C

Aus den Ergebnissen des Kopfrechentests geht hervor, dass sich Schüler C im Kopfrechnen deutlich steigern konnte. Sowohl in der Anzahl Aufgaben gesamt (+ 30%) als auch in der Anzahl richtiger Aufgaben (+ 34%). Dabei ist festzuhalten, dass er in der Post-Messung keinen einzigen Fehler machte. Dies lässt darauf schliessen, dass er sehr konzentriert gearbeitet hat und sich seiner eingesetzten Strategien sehr sicher ist. Die Ergebnisse aus den Flexiblen Interviews zeigen, dass sich bei den Additionsaufgaben die Strategie des stellenweisen Rechnens und in der Subtraktion das Ergänzen für sich als Hauptstrategie etabliert haben. Die Daten aus dem Logging offenbaren zudem, dass er kaum die Hilfestellungen in der App gebraucht hat. Im Fragebogen gab er an, dass die Doppelhilfe zu einfach für ihn war. Womöglich ist er seiner Strategien schon sehr bewusst und kann diese sehr variabel einsetzen. Ausserdem kann vermutet werden, dass sein Zahlenverständnis im Hunderterraum vorhanden ist. Er hat in den Flexiblen Interviews direkt die Beziehungen der Zahlen (z.B. Einer und Zehner) erkannt sowie erklären können. Es erstaunt, dass Schüler C während des Übens mit der App in etwa gleich viele Additions- (49.6%) wie Subtraktionsaufgaben (50.4%) gelöst hat. Ausserdem löste er deutlich mehr Aufgaben (1521) als die anderen Kinder. Dadurch hatte er mehr Übungszeit. Dies erklärt die Ergebnisse aus dem Kopfrechentest und seine dabei erreichte Geschwindigkeit. Ausserdem kann aufgrund der Ergebnisse aus dem Fragebogen vermutet werden, dass er sehr gerne mit der App gearbeitet hat. Durch seine Motivation und auch seine Konzentration kann die hohe Menge von gelösten Aufgaben erklärt werden. Dass er im Zwanzigerraum nur 3.7% aller Aufgaben gelöst hat, lässt weiter vermuten, dass er einerseits schon sehr schnell rechnen kann und andererseits wenige Fehler machte. Dies wird wiederum von der Menge falscher Resultate/Zahlen (2.7%) unterstrichen. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kann man sagen, dass bei Schüler C durch das wiederholte und fleissige Üben mit der App im Kopfrechnen eine deutliche Steigerung ersichtlich ist. Er ist schneller geworden und hat dabei in der Post-Messung keinen Fehler gemacht. Dies deutet daraufhin, dass er in der Anwendung der Strategien sehr sicher ist.

9.4 Schülerin D

Die Ergebnisse und Daten von Schülerin D werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert und beschrieben. Anschliessend werden diese miteinander verknüpft und interpretiert.

9.4.1 Ergebnisse Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung D

Tabelle 12 zeigt die Ergebnisse aus der Pre- und Post-Messung der Kopfrechenleistung von D.

Tabelle 12: Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung D

D	Pre-Messung	Post-Messung	Differenz (in %)
Anzahl Aufgaben gesamt	36	30	-6 (- 17%)
Anzahl Additionsaufgaben gesamt	19	16	-3 (- 17%)
Anzahl Subtraktionsaufgaben gesamt	15	14	-1 (- 7%)
Anzahl richtiger Aufgaben (relativ zu Anzahl Aufgaben gesamt)	31 (86%)	22 (73%)	-9 (- 29%)
Anzahl richtiger Additionsaufgaben	18	14	- 4 (- 22%)
Anzahl richtiger Subtraktionsaufgaben	11	8	- 3 (- 28%)
Durchschnittszeit für eine Aufgabe	16.6 s	20 s	+ 3.4 s (+ 20%)

In der Tabelle 12 finden sich Ergebnisse, welche zeigen, dass Schülerin D sich in allen Bereichen verschlechtert hat. Sie hat 17% weniger Aufgaben gelöst. Davon 17% weniger Additionsaufgaben und 7% weniger Subtraktionsaufgaben. Ausserdem hat sich die Anzahl richtiger Aufgaben um 29% vermindert. In der Pre-Messung löste sie 86% aller Aufgaben richtig. In der Post-Messung waren es 73%. Dabei löste sie 22% weniger Additionen korrekt sowie 28% weniger Subtraktionsaufgaben. Die durchschnittliche Zeit für eine Aufgabe wurde um 3.4 Sekunden höher. Dies bedeutet eine Reduktion der Geschwindigkeit von 20%.

9.4.2 Ergebnisse Flexibles Interview D

Bei den Additionsaufgaben ($34 + 57 / 28 + 67$) der Flexiblen Interviews (s. Anhang S) hat Schülerin D in der Pre-Messung die schrittweise Strategie benutzt. In der Post-Messung hingegen wendete sie das stellenweise Rechnen an. Beim schrittweisen Rechnen in der Pre-Messung hat sie das Teilschrittverfahren korrekt angewendet. Dabei hat sie leise hochgezählt. Die Subtraktionsaufgaben löste sie sowohl vor als auch nach dem Einsatz der App mit der schrittweisen Strategie. Diese konnte sie korrekt einsetzen. Jedoch fiel auf, dass sie beim Zehnerübergang lange brauchte und mit den Fingern rechnete. Ausserdem fiel in der Post-Messung bei der Aufgabe $85 - 37$ auf, dass sie zuerst die stellenweise Strategie anwenden wollte. Dann hat sie aber selbst direkt zum schrittweisen Rechnen gewechselt, als sie merkte, dass das stellenweise Rechnen nicht funktioniert.

9.4.3 Ergebnisse Logging D

Nachfolgende Tabelle stellt die Daten aus dem Logging der Schülerin D dar. Die prozentualen Werte beziehen sich immer auf die Anzahl Rechnungen gesamt.

Tabelle 13: Logging-Daten D

Schülerin	D
Anzahl Übungssequenzen	15
Anzahl Rechnungen gesamt	269
Durchschnittliche Anzahl Rechnungen pro Übungssequenz	17.9
Anzahl Additionen	67 (24.9%)
Anzahl Subtraktionen	202 (75.1%)
Anzahl Zwanzigerraum Addition	8 (3%)
Anzahl Zwanzigerraum Subtraktion	23 (8.6%)
Anzahl Doppelhilfe Addition	2 (0.7%)
Anzahl Doppelhilfe Subtraktion	12 (4.5%)
Anzahl Einfachhilfe Addition	1 (0.4%)
Anzahl Einfachhilfe Subtraktion	0 (0%)
Anzahl falsches Resultat Additionen	14 (5.2%)
Anzahl falsches Resultat Subtraktionen	32 (11.9%)
Gesamte Übungsdauer	149 min
Durchschnittliche Zeitdauer pro Übungssequenz	10 min
Durchschnittliche Dauer für eine Aufgabe	33s

Die oben ausgelegten Daten des Loggings von Schülerin D zeigen, dass sie insgesamt 15 Übungseinheiten à zehn Minuten leistete. Die gesamte Übungsdauer liegt bei ihr bei 149 Minuten (2 Stunden 29 Minuten). Im Gesamten löste sie 269 Aufgaben, was pro Übungssequenz im Durchschnitt 17.9 Aufgaben sind. Die durchschnittliche Dauer einer Aufgabe beträgt bei Schülerin D 33 Sekunden. 24.9% aller Aufgaben waren Additionsaufgaben. Der Subtraktionsanteil beträgt demzufolge 75.1%. Im Zwanzigerraum wurden 11.6% der Aufgaben gerechnet. Die Hilfestellungen wurden für 5.6% der Aufgaben verwendet. Falsche Resultate oder Zahlen hat sie bei 17.1% der Aufgaben eingegeben.

9.4.4 Ergebnisse Fragebogen D

Aus den Ergebnissen des Fragebogens (s. Anhang W) geht hervor, dass Schülerin D sehr gerne mit der App geübt hat. Sie findet, dass der Mathe-Fuchs sehr hilfreich war für sie. Die Hilfestellungen, das wiederholte Üben und die Subtraktion haben ihr fürs Üben sehr geholfen. Sie würde die Rechnungen nächstes Mal lieber schriftlich rechnen, weil sie es so besser kann. Ausserdem würde sie sich

auch Rechnungen für die Multiplikation und die Division wünschen. Die direkte Rückmeldung auf ein Resultat hat ihr gefallen. Sie sieht den Nutzen der App darin, besser und schneller zu werden.

9.4.5 Interpretation D

Aus den Ergebnissen der Kopfrechenleistung zeigt sich, dass sich Schülerin D sowohl in der Anzahl Aufgaben gesamt (- 17%) als auch in der Anzahl richtiger Aufgaben (- 29%) deutlich verschlechtert hat. Demzufolge ist auch die Geschwindigkeit (+ 20%) langsamer geworden. Eine mögliche Erklärung lässt sich in den Flexiblen Interviews bei den Additionsaufgaben finden. Sie hat dabei zwei verschiedene Strategien angewendet. Dadurch kann vermutet werden, dass sich bei ihr noch keine Strategie richtig gefestigt hat und sie sich noch unsicher ist, welche sie nun in welchem Kontext verwenden soll. Ausserdem weist das leise Hochzählen beim Teilschrittverfahren sowie das Rechnen mit den Fingern im Flexiblen Interview klar daraufhin, dass sie sich noch nicht vom zählenden Rechnen abgelöst hat. Dadurch braucht sie viel länger, um eine Aufgabe zu lösen und die Fehlerquote ist beim zählenden Rechnen als Hauptstrategie relativ hoch (s. Abschnitt 4.3 Zehnerübergang). Einen weiteren Ansatzpunkt für die Ergebnisse lässt sich in den Logging-Daten finden. Dabei wird schnell ersichtlich, dass sie sehr wenig Übungszeit hatte (nur 149 Minuten). Andere Kinder hatten vergleichsweise deutlich mehr geübt. Sie war leider auch krank in dieser Phase. Jedoch konnte aus den Logging-Daten auch herausgelesen werden, dass sie oft am Ende der Stunde (in den letzten fünf Minuten) die App eingesetzt hat. Zudem kann vermutet werden, dass es auch immer wieder vergessen ging. Aus der Nutzung der Hilfestellungen wird ersichtlich, dass sie diese sehr gering benutzt hat (5.6%). Aus den Ergebnissen der Flexiblen Interviews kann jedoch vermutet werden, dass es dienlich gewesen wäre, diese mehr zu gebrauchen.

Bei den Subtraktionsaufgaben im zweiten Flexiblen Interview wollte sie zuerst mit der stellenweisen Strategie rechnen, bis sie merkte, dass das nicht funktionieren kann. Dann wechselte sie auf das schrittweise Rechnen. Dieser Wechsel kann darauf hindeuten, dass sie sich ihrer Hauptstrategie fürs Minusrechnen noch nicht sicher und diese noch nicht gefestigt ist. Sie kennt aber mehrere Strategien und kann diese variabel einsetzen. Aus den Logging-Daten zeigt sich, dass sie 75.1% aller Aufgaben in der Subtraktion gelöst hat. Daher war ihr möglicherweise die Strategie des schrittweisen Rechnens geläufiger. Sie hat aber vergleichsweise mit der Pre- und Post-Messung der Kopfrechenleistung mehr Fehler in der Subtraktion als in der Addition gemacht. Da sie beim Zehnerübergang noch zählend rechnet, kann vermutet werden, dass die Fehlerquelle beim zählenden Rechnen liegt.

Nach dem Test der Kopfrechenleistung wurde Schülerin D direkt von der Lehrperson angesprochen, ob sie eine Erklärung für die geringe Anzahl an gelösten Aufgaben habe. Dabei stellte sich heraus, dass sie nach ungefähr acht Minuten bei einer Rechnung festgesteckt ist. Sie hat diese Rechnung dann nicht übersprungen und ist einfach dabei geblieben. Dadurch ist wertvolle Zeit verloren gegangen. Wenn man dies wieder mit den Logging-Daten vergleicht, kann vermutet werden, dass sie dies auch beim Üben so gemacht hat. Darin erkennt man nämlich, dass sie teilweise fünf Minuten für eine Aufgabe gebraucht hat. Eine Erklärung dafür kann darin gesehen werden, dass sie einfach irgendwann keine Lust mehr hatte und/oder es ihr zu anstrengend wurde. Es kann durchaus demotivierend wirken, wenn man merkt, dass einem Kopfrechenaufgaben im Hunderterraum grosse Mühe bereiten.

Weiter fiel während der Durchführungsphase auf, dass sie immer alleine üben wollte (in einem separaten Raum). Niemand der Klasse sollte das mitbekommen. Dies lässt vermuten, dass sie sich dafür geschämt hat, dass sie mit der App üben muss. Es ist ihr wahrscheinlich bewusst, dass sie erhebliche Schwierigkeiten im Kopfrechnen und in der Mathematik hat. Dies steht aber im Widerspruch mit der Aussage aus dem Fragebogen. Dort gibt sie nämlich an, gerne mit der App geübt zu haben. Jedoch hält sie auch fest, dass sie lieber schriftlich rechnen würde, weil sie das besser kann. Es kann angenommen werden, dass ihr das schriftliche Rechenverfahren besser liegt. Das verfrühte Vorschreiben von Rechenregeln (schriftliche Verfahren) beeinflusste möglicherweise ihr Denken und dadurch ihr Verstehen (vgl. Spiegel & Selzer, 2004, S. 32). Vermutlich ist ihr daher das Kopfrechnen mit der Zeit viel zu anstrengend geworden.

9.5 Methodenreflexion

In diesem Abschnitt werden die eingesetzten Methoden (Experteninterview, Pre- und Postmessung, Flexibles Interview, Logging und Fragebogen) bezüglich ihres Einsatzes für vorliegende Masterarbeit kritisch reflektiert.

9.5.1 Experteninterview

Das Experteninterview lieferte wichtige Inputs zur Überarbeitung der App. Der Experte (Herr Noger) konnte mit seiner persönlichen Sichtweise aus seiner langjährigen Erfahrung als Primarlehrer sowie als ICT-Verantwortlicher hilfreiche Punkte ansprechen. Aufgrund des Vorwissens und des Erkenntnisinteresses wurden die Fragen so gestellt und gelenkt, dass der Interviewer genau erfahren konnte, was er wollte. Somit wurde eine neue Perspektive miteinbezogen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 211). Hilfreich waren einerseits die konkreten Leitfragen aber auch die Steuerungsfragen, welche je nach Thematik unterschiedlich und flexibel eingesetzt wurden (vgl. Helfferich, 2011, S. 182ff). Der Interviewleitfaden verlieh der Interviewerin eine gewisse Sicherheit und Struktur. Dass der Experte den Leitfaden bereits vor der Durchführung zur Einsicht erhalten hat, stellte sich als positiv heraus. Dadurch bekam er bereits einen Einblick in den Aufbau und den Inhalt der App. Als weiteren Vorteil des Experteninterviews wird darin gesehen, dass man direkt nachfragen kann, wenn etwas unklar ist. Ausserdem ist diese Methode leicht durchführbar, sofern die Räumlichkeiten vorhanden sind. Mögliche Nachteile finden sich in der zeitaufwendigen Auswertung, sofern es wörtlich transkribiert wird. In diesem Fall reichte die sinngemässe Zusammenfassung (s. Anhang J). Um die Bedienbarkeit und den Inhalt der App genauer anzuschauen, empfand die Autorin das Experteninterview als sehr hilfreich. Sie würde es jederzeit wieder in einem ähnlichen Setting einsetzen.

9.5.2 Pre- und Post-Messung der Kopfrechenleistung

Der Kopfrechentest trug wesentlich zum Vergleich der Kopfrechenleistung vor und nach dem Einsatz der App bei. Es konnten Rückschlüsse bezüglich der individuellen Leistungssteigerung, der Anzahl gelöster Aufgaben, der Geschwindigkeit sowie der Automatisierung gemacht werden. Der Test war einfach einzusetzen und beanspruchte wenig Zeit. Wichtig war, dass die Durchführung des Testes in einem ruhigen Raum stattfand. Dadurch konnte die Ablenkung minimiert und die Konzentration ge-

währleistet werden. Weiter ist festzuhalten, dass der Test schnell und einfach auszuwerten war. Dadurch erhielt man relativ zügig einen Leistungsvergleich und Rückschlüsse konnten gezogen werden. Nichtsdestotrotz muss bedacht werden, dass die Pre- und Post-Messung eine Momentaufnahme darstellen. In welchem Ausmasse mögliche persönliche Faktoren des jeweiligen Kindes zu diesem Zeitpunkt die Leistungen beeinflusst haben, kann nur vermutet werden. Daher sind die Ergebnisse auch mit Vorsicht zu betrachten und in Bezug zu den Ergebnissen der Flexiblen Interviews sowie der Logging-Daten zu setzen. Dann macht es durchaus Sinn einen solchen Test einzusetzen.

9.5.3 Flexibles Interview

Die Flexiblen Interviews (FIs) zielen daraufhin, dass die Einsicht in die Denkwege, die Motivationen sowie die Handlungsmöglichkeiten der Lernenden entdeckt wird (vgl. Meyer, 2017, S. 32). In diesem Falle konnten die Denkwege des Kopfrechnens erfragt und erforscht werden. Dies stellte sich als sehr förderlich für die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse dar. Im Unterricht ist nicht immer ersichtlich, wie die Kinder genau rechnen. Die dahintersteckende Logik konnte mit den FIs ermittelt werden. Dadurch lernen die Kinder wiederum das Gelernte in eigene Worte zu fassen und zu argumentieren (Handlungsaspekte des Lehrplans 21). Als Vorteil wird ausserdem gesehen, dass dem Kinde Aufmerksamkeit geschenkt wird und das Kind merkt, dass einem zugehört und nachgefragt wird. Dadurch kann die Beziehung zum einzelnen Kind intensiviert werden (vgl. Meyer, 2017, S. 9ff). Da die FIs mit einer Videokamera aufgenommen wurden, konnte das Ganze in Ruhe nochmals angeschaut, sinngemäss zusammengefasst und ausgewertet werden. Die Durchführung eines Flexiblen Interviews ist sehr zeitaufwendig und kann nur mit einem einzelnen Kind alleine erfolgen. Als Interviewer/in braucht es ausserdem einiges an Übung, denn das konkrete und vertiefte Nachfragen stellt sich immer wieder als herausfordernd dar. Es fiel manchmal schwer, nicht mehr Hilfe anzubieten oder einen konkreten Lösungsweg zu präsentieren. Sowohl die Durchführung als auch die sinngemässe Zusammenfassung aus den Videaufnahmen und die Auswertung nahmen viel Zeit in Anspruch. Es zeigte sich jedoch, dass sich die Flexiblen Interviews für die Auswertung und die Interpretation als sehr dienliche Methode erwiesen haben.

9.5.4 Logging

Das Logging konnte während der Programmierungsphase einfach erstellt werden, sodass während des App-Einsatzes dies im Hintergrund ablief. Zweimal wurden die iPads mit dem Server verbunden, um sich zu vergewissern, dass auch alles korrekt geloggt wird. Dafür nahm die Verfasserin die iPads nach Hause, da nur dort eine WLAN-Verbindung und eine Verbindung zum Server sichergestellt werden konnte. Sonst wurde nicht viel Zeit dafür benötigt. Als sehr herausfordernd kristallisierte sich jedoch die Auswertung der Logging-Daten heraus. Mit viel Konzentration konnten die Zahlen zugeordnet und ausgerechnet werden. Dies war sehr komplex und kompliziert. Die Gefahr besteht darin, dass man sich nicht in den Zahlen verliert und zu tief hineingerät. Daher ist es wichtig, immer ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Am Ende erhält man jedoch aussagekräftige Daten, welche sowohl dem individuellen als auch dem Vergleich mit Gleichaltrigen dienlich ist. Die Logging-Daten erwiesen sich als sehr hilfreich bei der Evaluation und Interpretation. So konnten Bezug zu den ande-

.....

ren Methoden hergestellt werden. Ausserdem konnten mögliche Ursachen für ein Ergebnis damit erklärt werden.

9.5.5 Fragebogen

Wichtig erschien, dass verschiedene Arten von Items in den Fragebogen miteingebaut wurden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 233f). Teilweise mussten sich die Kinder bei einigen Fragen erkundigen, auf was dies jetzt Bezug nehme. Daher würde die Autorin für ein nächstes Mal die Fragen noch genauer definieren und überlegen, an welcher Stelle die einzelnen Fragen gestellt werden (vgl. Hunziker, 2008, S. 90ff). Die Fragebögen wurden online eingesetzt. Die Vorteile werden darin gesehen, dass dies einfach und schnell einzusetzen ist, keine Fragebögen ausgedruckt werden müssen sowie keine Pflichtfragen umgangen werden können. Dies funktioniert aber nur mit einem Internetzugang (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 239). Zudem gab es keinen Auswertungsaufwand und man erhielt sofort eine Einsicht in die Antworten. Diese sind sehr übersichtlich dargestellt. Da die Autorin mit den Kindern zusammen den Fragebogen durchgegangen ist, konnte direkt nachgefragt werden, wenn etwas unklar ist. Dies stellte ich als sehr wichtig heraus. Daher würde für ein nächstes Mal für ein solches Setting (vier Kinder/Benutzerstudie) auf ein Interview zurückgegriffen werden. Denn dann kann noch konkreter und direkter nachgefragt werden.

10 Diskussion

In der abschliessenden Diskussion werden die Ergebnisse der Benutzerstudie (s. Kapitel 9 Evaluation) und deren Interpretationen in Bezug zu Kapitel 3 - Theoretische Grundlagen und Kapitel 4 - Mathematisch-didaktisches Konzept gebracht und miteinander diskutiert. Dabei wird stets auf das Entwicklungsziel und die Fragestellungen geachtet.

Als Erstes soll erwähnt werden, dass die Mathe-Fuchs App **erfolgreich entwickelt** wurde. Durch das Pair-Programmieren konnten die Vorstellungen des mathematisch-didaktischen Inhalts der Verfasserin dieser Arbeit bestens umgesetzt werden. Dabei lernte die Verfasserin eine neue Sprache sowie ein neues Terrain kennen und gewann einen Einblick in die Welt des Programmierens. Dies stellte sich als sehr herausfordernd und zeitintensiv heraus. Es war jedoch nicht immer möglich alle Ideen und Visionen in eine erste Fassung der App miteinzubauen. Jedoch hat die Autorin am Programmieren Gefallen und Spass gefunden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die **Kopfrechenleistung** (Menge, Geschwindigkeit, Automatisierung) bei drei von vier der Fokuskinder erfolgreich mit der Mathe-Fuchs App gesteigert werden konnte. Dabei erreichten diese Kinder eine deutliche Verbesserung während der Durchführungsphase. Jedoch beeinflussen viele Faktoren diese Leistung. Einerseits wird aus den Logging-Daten ersichtlich, dass die gesamte Übungszeit auf die Ergebnisse eine starke Wirkung ausgeübt hat. Denn je mehr geübt wird, desto mehr wird wiederholt und automatisiert. Zentral dabei ist das fehlerfreie Lernen, denn jede falsche Assoziation sondert sich in Neuronenverbindungen ab (vgl. Krinzinger, 2017, S. 38). Bei Schülerin B zeigt sich beispielsweise, dass sie bei den Subtraktionsaufgaben das stellenweise Rechnen falsch anwendet. Dies hat sich bei ihr vermutlich bereits soweit verankert, dass es schwer wird, dieses umzuprogrammieren. Ein erster Schritt wurde dabei aber schon gemacht, denn sie konnte die schrittweise Strategie bei Aufforderung korrekt einsetzen. Wichtig scheint aufgrund der erhaltenen Ergebnisse nun, dass die Automatisierung bei Schülerin B und D in den Lern- und Übungsprozess im Mathematikunterricht eingeordnet wird (vgl. Scherer & Moser Opitz, 2012, S. 73). Dies kann mit Hilfe von Veranschaulichungen und Hilfsmaterialien (s. Abschnitt 4.5.3 Veranschaulichung von Rechenstrategien) umgesetzt und gefördert werden. Jedoch sagt Wittman (2008) auch, dass solche grundlegenden Zahlensätze mit der Zeit automatisiert werden müssen (vgl. Wittmann; zitiert nach Krauthausen, 2017, S. 200). Für diese Kinder scheint dies nun definitiv der Fall zu sein. Schülerin D hat vergleichsweise mit den anderen Kindern sehr wenig Übungszeit investiert und daher verwundern ihre Ergebnisse nicht. Dadurch kann eine Automatisierung nicht gewährleistet werden. Weitere Veranschaulichungshilfen in die App einzubauen (wie z.B. der Rechenstrich) wäre ein nächster möglicher Programmierungsschritt. Dadurch kann auch das Arbeitsgedächtnis entlastet werden.

Einigen weiteren Ansatzpunkt findet man bei den Aussagen der Fragebögen (s. Anhang T-W). Einige Kinder gaben an, dass das tägliche Üben mit der App mit der Zeit langweilig wurde. Ein Grund dafür ist, dass die Rechnungen immer im Hunderterraum und in der Addition und Subtraktion stattgefunden haben. Dies hat womöglich mit der Zeit zu Motivationsverlusten und Langeweile geführt, was durchaus nachvollziehbar ist. Daten aus dem Logging zeigen auch, dass Schüler A und Schülerin D teilweise sehr kurze Übungseinheiten hatten. Dadurch wird folgender Rückschluss gezogen, dass mit der Zeit nicht mehr mit der vollen Konzentration und Intensität mit der App gearbeitet wurde. Es ist jedoch so, dass die Übung für rechenschwache Kinder einen besonderen Stellenwert einnimmt (vgl. Krauthausen & Scherer, 2014, S. 214).

Ein weiterer möglicher Grund für die unterschiedlichen Kopfrechnungsleistungen wird bei der Emotion und Kognition gesehen. Eigenschaften, wie Fleiss, Wille, Disziplin, Motivation, Frustrationstoleranz, Konzentrationsfähigkeit sowie mögliche (Lern-) Beeinträchtigungen haben einen enormen Einfluss auf die erbrachten Leistungen. Das Belohnungssystem des Gehirns (Motivation) hat einen immensen Einfluss auf jegliche Lernvorgänge (vgl. Munkata/Casey/Diamond, 2004; zitiert nach Krinzinger, 2017, S. 39f). Bei Schülerin D ist das besonders gut ersichtlich. Denn die Ergebnisse lassen Vermutungen zu, dass sie sich selbst sehr wenig zutraut und schnell aufgibt. Auch die Selbsttätigkeit mittels des Einsatzes der App sowie der freie Entscheid von Rechenarten haben dazu nicht viel beigetragen (s. Abschnitt 3.7.4 Emotions- und motivationspsychologische Ansätze). Laut Scherer und Moser Opitz (2012) haben SuS mit Rechenschwäche häufig eine geringe Frustrationstoleranz und resignieren schnell (vgl. Scherer & Moser Opitz, S. 71). Daher sind sie auf Hilfen angewiesen, welche langfristig zur Entwicklung allgemeiner Problemlösestrategien und damit zu mehr Vertrauen zu sich selbst dienlich sind (vgl. ebd.). Diese könnten auch mit verschiedenen Veranschaulichungsmitteln in die App integriert werden.

Bei Schüler A hat vermutlich die Konzentrationsfähigkeit einen negativen Einfluss, denn dadurch ist er schnell abgelenkt, vergisst Zahlen wieder und ist langsamer. Dies kann sich auch sehr demotivierend auf ihn auswirken. Hingegen legten Schülerin B und Schüler C viel Fleiss und Freude während der Durchführungsphase an den Tag. Dies hat sich auch in ihren Ergebnissen wiedergegeben. Um die Motivation sowie die Konzentration zu steigern, könnte das Prinzip der Gamification integriert werden. Mit der *Gamification* (oder auch *Game Based Learning*) soll die Neugier der Kinder abgeholt und gewohnte Abläufe durch spielerische Elemente gestaltet werden (vgl. Albisser, 2017, S. 24f). Dadurch taucht man tiefer ein und ein Flow-Gefühl kann entstehen, welches mehr motiviert. Dieser Ansatz ist durchaus nicht neu, denn auch schon in der Spielpädagogik der 1970er-Jahre wollte man den Spieltrieb aktivieren (vgl. ebd.). Mögliche Beispiele dafür wären Punktesysteme, Bestenlisten, Levels oder Bonuspunkte.

In Kapitel 9 - Evaluation wurde festgestellt, dass die **Hilfestellungen der App** nicht so oft benutzt wurden wie gedacht. Zwischen 1-8% der Aufgaben wurde mit den Hilfestellungen gelöst. Setzt man diese Daten mit den Ergebnissen der falsch eingetippten Resultate und Zahlen in Verbindung, welche zwischen 3 und 22% liegen, kann behauptet werden, dass einige der SuS jedoch auf mehr Hilfe angewiesen wären. Gründe dafür, dass sie die Hilfestellungen nicht so oft genutzt haben, werden einer-

.....

seits darin gesehen, dass sie eine andere Strategie im Kopf hatten. Andererseits kann vermutet werden, dass die Kinder dachten, dass sie keine Hilfe nötig hätten (falsche Selbsteinschätzung). Oftmals ist es schwierig, sich selbst einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Die hohe Fehlerquote (aus den Logging-Daten und aus den Kopfrechentests) bei einigen SuS (ausser Schüler C) kann auch Hinweis darauf sein, dass die Strategien falsch eingesetzt wurden (z.B. stellenweises Rechnen bei der Subtraktion: Rechnen mit negativen Zahlen scheint zu abstrakt zu sein). Daher wäre es umso förderlicher gewesen, dass diese Kinder mehr Gebrauch von den Hilfestellungen gemacht hätten. Denn mit der App will nicht nur die Automatisierung und die Übung trainiert werden, sondern es soll auch die dahintersteckende Logik durch die Hilfestellungen gefördert werden (vgl. Petko, 2014, S. 123f).

Viele Fehler können andererseits auch auftreten, wenn das zählende Rechnen (noch) die Hauptstrategie ist. Diese Strategie ist fehleranfälliger und nimmt mehr Zeit in Anspruch (vgl. Gaidoschik, 2017, S. 111). Das zählende Rechnen wird oft beim **Zehnerübergang** benutzt (s. Anhang P-S). Die Daten aus dem Logging zeigen, dass aufgrund der Fehler und der Zeit (Messkriterien für den Wechsel in den Zwanzigerraum) die SuS zwischen 3-18% der Aufgaben im Zwanzigerraum lösten. Infolgedessen kann gesagt werden, dass der Zehnerübergang durchaus einen Einfluss auf die Kopfrechenleistung im Hunderterraum und später auch auf die erweiterten Zahlenräume hat. Daraus wird folgender Rückschluss gezogen, dass die Automatisierung des Kopfrechnens respektive der Grundaufgaben im Hunderterraum eng mit der korrekten Anwendung der Strategien verknüpft ist. Denn je flexibler und variabler Strategien eingesetzt werden können, desto erfolgsversprechender ist die Automatisierung des Kopfrechnens. Für die weitere Appentwicklung soll die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass verschiedene Strategien als Hilfe zur Auswahl stehen. Ausserdem sollen Problemstellen beim Zehnerübergang von der App (oder auch von der Lehrperson) erkannt werden, um dann beim weiteren Üben nochmals zu erscheinen. Dadurch wiederholt die App noch mehr und es kann aus Fehlern gelernt werden.

Aus den Flexiblen Interviews (s. Anhang P-S) geht hervor, dass beim **Einsatz der Strategien** keine deutliche Veränderung vermerkbar ist. Häufig benutzten sie dieselben Strategien wie vor dem Einsatz der App. Nach dem Einsatz der App konnten die SuS jedoch schneller erklären, wie sie gerechnet hatten. Ein Problem liegt wahrscheinlich darin, dass sich bis in die fünfte/sechste Klasse schon eine Hauptstrategie bei den meisten SuS etabliert hat, auch wenn diese nicht immer korrekt, variabel und schnell eingesetzt werden kann. Rechenschwache Kinder bleiben oft zu lange an uneffektiven Zählstrategien hängen und dadurch brauchen sie oft länger, um eine Lösung zu erhalten (vgl. Siegler & Jenkins, 1989; Stern, 1992; zitiert nach Krajewski, 2005, S. 155). Um diese im Gehirn umzuprogrammieren, bedarf es an weiteren Übungsmöglichkeiten und Zeit. Bei Schülerin B ist erfreulicherweise festzustellen, dass sie die Hilfestellungen bei 8% der Aufgaben benutzt hat. Im Flexiblen Interview konnte sie daher vermutlich durch das daran Erinnern (durch die Autorin dieser Arbeit) die Strategien anschliessend richtig anwenden. Auch Schülerin D hat im Flexiblen Interview selbst erkannt, dass sie nun eine andere Strategie einsetzen muss (das schrittweise Rechnen bei der Subtraktion). Möglicherweise fehlte es an weiteren Veranschaulichungsmaterialien (z.B. der Rechenstrich), um die schritt-

weise Strategie zu erlernen. Dadurch kann das Arbeits- und Langzeitgedächtnis entlastet werden (vgl. Krajewski, 2005, S. 155).

Die App hat sich im **Unterricht** soweit bewährt, dass wenn sie einmal eingeführt und erklärt wurde, selbständig von den Kindern eingesetzt werden konnte. Für die Lehrpersonen war es ab diesem Zeitpunkt kein zusätzlicher Mehraufwand. Das tägliche Üben in den Unterricht einzubauen, war aufgrund der unterschiedlichen Stundenpläne und der vielen Wechsel der Lehrpersonen nicht immer einfach. Daher zeigte sich ein kleiner Erinnerungszettel auf dem Tisch der einzelnen Kinder als sehr hilfreich. Die Kinder wurden dadurch direkt miteingebunden und waren selbst dafür verantwortlich. Es hat erstaunt, wie schnell die Kinder die App handhaben konnten. Ergebnisse aus den Fragebögen zeigen, dass viele der Kinder den Umgang mit einem Tablet beherrschen und kennen. Vorteile, welche auch Aufenanger (2015) auflistet, werden in der Mobilität, dem leichten Gewicht sowie der langen Akkulaufzeit gesehen (vgl. Aufenanger, 2015). Dies bestätigte sich auch während des Unterrichts. Ausserdem kristallisierte sich heraus, dass die App gut in einen offenen und handlungsorientierten Unterricht miteingebaut werden konnte (vgl. ebd.). Die Schwierigkeit wird in den städtischen Schulhäusern darin gesehen, dass keine WLAN-Verbindung für Tablets vorherrscht (vgl. Aufenanger, 2017). Dies aus sicherheitstechnischen Gründen. Daher können die Apps nur offline benutzt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Kopfrechenleistung bei drei von vier der Fokusinder gesteigert werden konnte. Ein massgeblicher Erfolgsfaktor dafür scheint das tägliche Üben (gesamte Übungszeit) und die Automatisierung zu sein. Weiter scheint die Ablösung vom zählenden Rechnen die Kopfrechenleistung stark zu beeinflussen. Die Kopfrechenstrategien veränderten sich unterschiedlich, wobei die Hilfestellungen der App sich bei zwei Kindern positiv ausgewirkt haben. Jedoch wurden die Hilfestellungen in der App nicht so häufig genutzt wie gedacht. Aufgrund dieser Erfahrungen und Ergebnisse wird dies ein wichtiger Punkt sein, welcher in der weiteren Entwicklungsarbeit berücksichtigt werden muss. Die vorliegende Arbeit hat zudem gezeigt, dass der Einsatz im Unterricht von Tablets relativ einfach zu handhaben war und keine grösseren Komplikationen mit sich gebracht hat. Weitere mögliche Entwicklungsschritte werden im nachfolgenden Kapitel 11 - Ausblick vorgeschlagen.

11 Ausblick

Abschliessend werden in diesem Kapitel Optimierungsmöglichkeiten für die Mathe-Fuchs App und deren weitere Entwicklung aufgezeigt. Dabei wird Bezug zur Theorie, zur Evaluation und zur Diskussion genommen. Danach folgt ein Ausblick auf die berufliche Praxis als Schulische Heilpädagogin.

11.1 Entwicklungsmöglichkeiten für den Mathe-Fuchs

Ziel der Verfasserin vorliegender Arbeit ist es, die App weiter zu entwickeln und zu optimieren. Dabei sollen nachfolgende Punkte integriert und aufgenommen werden.

Einerseits sollen **weitere Rechenstrategien** miteingebaut werden, um den Kindern die Möglichkeit zur freien Wahl ihrer Hauptstrategie sowie das Kennenlernen verschiedener Strategien, zuzulassen. Ergänzt sollen diese mit **Veranschaulichungshilfen** (z.B. dem Rechenstrich). Eine optimale und wünschenswerte Strategie wäre das Ableiten sowie das Bilden von Analogien von Aufgaben. Dadurch kann der Transfer auf höhere Zahlenräume erleichtert und gewährleistet werden. Weitere **Zahlenräume** sowie **Multiplikationen und Divisionen** sollen unter anderem integriert werden. Dies wurde auch von den meisten Kindern (aus den Fragebögen) erwünscht. Um die Motivation und den Spass zu steigern, soll eine **Gamification** eingearbeitet werden. Unter Gamification versteht man, dass der Lernende dann bei einem Programm weiterkommt, wenn er definierte Kompetenzen erreicht hat (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 67). Ein Belohnungssystem sozusagen, welches mittels Levels, Bonuspunkten oder Bestenlisten erstellt werden kann (s. auch Kapitel 10 Diskussion). Dies erwähnte auch Schüler A im Fragebogen. Eine weitere Idee ist es, dass eine bereits falsch gelöste Aufgabe nochmals erscheint und gelöst werden muss. Damit soll die Automatisierung sowie die Fehlersensitivität noch mehr gefördert werden. Ausserdem soll der Zehnerübergang noch genauer bedacht werden, auch bezüglich weiterer nützlicher Strategien. Zudem sollten die Messkriterien des Zehnerübergangs nochmals genauer betrachtet werden.

Optimal wäre eine **Lehrpersonenansicht**, in der die Lehrperson eine Darstellung sieht, was das Kind schon gelöst hat, wo mögliche Fehlerquellen liegen und ob der Zahlenraum schon verstanden wurde. Dadurch könnte die Lehrperson Aufgaben in verschiedenen Zahlenräumen, Rechenarten und Strategien gemäss Lernfortschritt der einzelnen Kinder individuell zuteilen. Laut Rösch und Maurer (2014) ist der Einsatz einer App nämlich dann sinnvoll, wenn die Lehrperson diesen kontinuierlich beobachten kann (vgl. Rösch & Maurer, S. 25ff). Für diese Lehrpersonenansicht könnte das aktuell eingesetzte Logging als Grundlage für die Weiterentwicklung dienen.

11.2 Berufliche Praxis als SHP

Für die eigene berufliche Praxis nimmt die Autorin dieser Masterarbeit mit, dass der Einsatz der App sehr erfolgreich verlaufen ist. Die App und das Tablet können sehr individuell eingesetzt werden. Vor allem in der Förderung von einzelnen Kindern oder in einer Gruppe kann es seinen Platz finden. Ausserdem zeigten andere Kinder sowie Lehrpersonen grosses Interesse, diese App auch in ihrem Unterricht einzusetzen. Einige Kinder fragten bereits nach, wo man denn diese App kaufen/runterladen kann. Somit könnte auch der Einsatz zu Hause miteinbezogen werden. Lehrpersonen anderer Stufen (2. Klasse) fragten ebenfalls nach, ob dies denn nicht auch für die stärkeren Kinder in ihrer Klasse eine geeignete App sei. Dies ermutigt und motiviert, weiter an der App und deren Entwicklung zu arbeiten. Der Einsatzrahmen kann dadurch erweitert werden und auch für die Förderung starker Kinder in einer zweiten Klasse in Betracht gezogen werden. Jedoch soll nicht ausser Acht gelassen werden, dass nicht alleine der Einsatz dieser App die Kinder zu einem besseren Verständnis der Grundoperationen führt. Die App muss passend in den Unterricht eingesetzt werden und soll das aktiv-entdeckende Lernen auf keinen Fall ersetzen. Vielmehr soll ein Wechselspiel beider Komponenten stattfinden.

12 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Geräteverfügbarkeit im Haushalt (vgl. MIKE-Studie, 2015, S. 24).....	5
Abb. 2: Freizeitaktivitäten mit Medien nach Altersgruppen (vgl. MIKE-Studie, 2015, S. 33)	6
Abb. 3: Mediendidaktik und Medienpädagogik als Teil der Medienerziehung (vgl. Petko, 2014, S. 156)	7
Abb. 4: Argumente für digitale Medien in der Schule (vgl. Döbeli Honegger, 2017, S. 64)	8
Abb. 5: Ausschnitt Logging	29
Abb. 6: Forschungsdesign und Erhebungszeitpunkte	31
Abb. 7: Ein Schüler beim Einsatz der App	45

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Finale Überarbeitung und Anpassung der App	34
Tabelle 2: Finale Version der Mathe-Fuchs-App.....	36
Tabelle 3: Umsetzung Doppelhilfe Addition	39
Tabelle 4: Umsetzung Einfachhilfe Addition.....	40
Tabelle 5: Hilfestellung Zwanzigerraum Addition	43
Tabelle 6: Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung A	46
Tabelle 7: Logging-Daten A.....	47
Tabelle 8: Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung B	49
Tabelle 9: Logging-Daten B	50
Tabelle 10: Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung C.....	52
Tabelle 11: Logging-Daten C	53
Tabelle 12: Pre- und Post-Messung Kopfrechenleistung D.....	55
Tabelle 13: Logging-Daten D	56

14 Literaturverzeichnis

- Albisser, A. (2017). Und wenn der Satz des Pythagoras ein Game wäre? *Bildung Schweiz*, 11, 24-25.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Aufenanger, S. (2015). *Tablets an Schulen. Ein empirischer Einblick aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern*. Abgerufen am 20.11.2017 unter https://www.lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/fileadmin/bibliothek/aufenanger_tablets/aufenanger-tablets.pdf
- Aufenanger, S. & Bastian, J. (2017). Einführung: Tableteinsatz in Schule und Unterricht- wo stehen wir? In Aufenanger, S. & Bastian, J. (Hrsg.), *Tablets in Schule und Unterricht. Forschungsmethoden und –perspektiven zum Einsatz digitaler Medien* (S. 1-11). Wiesbaden: Springer.
- Aufenanger, S. (2017). Zum Stand der Forschung zum Tableteinsatz in Schule und Unterricht aus nationaler und internationaler Sicht. In Aufenanger, S. & Bastian, J. (Hrsg.), *Tablets in Schule und Unterricht. Forschungsmethoden und –perspektiven zum Einsatz digitaler Medien* (S. 119-138). Wiesbaden: Springer.
- Aufenanger, S. & Schlieszeit, J. (2013). Tablets im Unterricht nutzen. *Computer + Unterricht. Lernen und Lehren mit digitalen Medien*, 89, 6-9.
- Bodenmann, G., Perrez, M. & Schär, M. (2011). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie*. Bern: Huber.
- Büchel, A. (2015). *Der Einsatz von Apps im Unterricht. Kriterienkatalog für Apps im schulischen Kontext, insbesondere für Apps mit dem Ziel der Förderung der phonologischen Bewusstheit*. Zürich: Masterarbeit Hochschule für Heilpädagogik.
- Butz, A. & Krüger, A. (2017). *Mensch-Maschine-Interaktion*. Berlin/Boston: De Gruyter Studium.
- Döbeli Honegger, B. (2017). *Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt* (2. Aufl.) Bern: hep.
- Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen- oder auch nicht*. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
- Gaidoschik, M. (2017). Zur Rolle des Unterrichts bei der Verfestigung des zählenden Rechnens. In Fritz, A., Schmidt, S. & Ricken G. (Hrsg.). *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie*. (S. 111-125). Weinheim: Beltz.
- Gathercole, S.E. & Alloway, T.P. (2016). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In Kubesch, S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (S. 323-336). Bern: Hogrefe.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4.Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Häsel-Weide, U., Nührenbörger, M., Moser Opitz, W. & Wittich, C. (2013). *Ablösung vom zählenden Rechnen*. Seelze: Kallmeyer & Klett.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.

- Hille, K. (2016). Exekutive Funktionen- Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In Kubesch, S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (S. 181-188). Bern: Hogrefe.
- Hunziker, A. (2008). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten*. Zürich: SKV.
- Kanton St. Gallen (2017). *Lehrplan Volksschule*. Abgerufen am 22.08.2017 unter <http://sg.lehrplan.ch/index.php?code=e110|2>
- Kaufmann S. & Wessolowski, S. (2006). *Rechenstörungen. Diagnose und Förderbausteine*. Seelze: Kallmeyer & Klett.
- Kittel, A. (2011). *3+3=5, Rechenstörung. Merkmale, Diagnose und Hilfen*. Braunschweig: Westermann.
- Kortenkamp, U. (2015). *Lern-Apps beurteilen- (wie) geht das?* Vorlesung Uni Potsdam.
- Krajewski, K. (2005). Früherkennung und Frühförderung von Risikofaktoren. In von Aster, M. & Lorenz, J. (Hrsg.). *Rechenstörungen bei Kindern. Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik*. (S. 150-164). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Krauthausen, G. (2012). *Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundstufe*. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.
- Krauthausen, G. (2017). Entwicklung arithmetischer Fertigkeiten und Strategien- Kopfrechnen und halbschriftliches Rechnen. In Fritz, A., Schmidt, S. & Ricken G. (Hrsg.). *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie*. (S. 190-205). Weinheim: Beltz.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2014). *Einführung in die Mathematikdidaktik*. Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.
- Krinzinger, H. (2017). Entwicklung des Zahlenverständnisses aus neurokognitiver Sicht. In Fritz, A., Schmidt, S. & Ricken G. (Hrsg.). *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie*. (S. 32-46). Weinheim: Beltz.
- Kriz, J. (2007). *Grundkonzepte der Psychotherapie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz PVU.
- Krotz, F. (2014). Apps und die Mediatisierung der Wirklichkeit. *Zeitschrift für Medienpädagogik*, 4, 10-16.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hogrefe.
- Lefrançois, G. R. (2006). *Psychologie des Lernens* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Liesen, C. & Rummler, K. (2016). Digitale Medien und Sonderpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 4. 6-12.
- Marti, C. (2016). Medienkompetenz fördern heisst, Kinder schützen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 4. 19-24.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mietzel, G. (2007). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens*. Göttingen: Hogrefe.
- Meschenmoser, H. (2012). Mediendidaktischer Exkurs zum Lernen mit digitalen Medien. In Krauthausen, G. (Hrsg.). *Digitale Medien im Mathematikunterricht der Grundschule*. (S. 245-266). Berlin Heidelberg: Springer Spektrum.

- Meyer, S. (2017). *Das flexible Interview. Kreative Forschungsmethode-Dialogische Bildung*. Abgerufen am 19.09.2017 unter http://www.interview.hfh.ch/FI_Reader_2017.pdf
- Moser, A. (2016). *Lernen 2.0. Warum Tablets den Unterricht bereichern*. Abgerufen am 18.10.2017 unter <https://www.srf.ch/news/schweiz/lernen-2-0-warum-tablets-den-unterricht-bereichern>
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2003). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 3*. Zug: Klett und Balmer.
- Moser Opitz, E., Reusser, L., Moeri Müller, M., Anliker, B., Wittich, C. & Freeseemann, O. (2010). *Basis-Math 4-8. Basisdiagnostik Mathematik für die Klassen 4-8. Manual*. Bern: Huber.
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik*. Heidelberg: Spektrum.
- Petko, D. (2014). *Einführung in die Mediendidaktik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Rechtsteiner-Merz, C. (2013). *Flexibles Rechnen und Zahlenblickschulung. Entwicklung und Förderung von Rechenkompetenzen bei Erstklässlern, die Schwierigkeiten beim Rechenlernen zeigen*. Münster: Waxmann.
- Reber, C. & Luginbühl, M. (2016). Inklusion ohne digitale Medien ist nicht mehr denkbar. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 4. 13-18.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hans Huber.
- Rösch, E. & Maurer, B. (2014). Apps in der Schule. *Zeitschrift für Medienpädagogik*, 4, 25-30.
- Scheidegger, D. & Wald, A. (2014). *Mathematik-Apps auf der Primarschulstufe. Kriterienkatalog zum Einsatz im heilpädagogischen Kontext*. Zürich: Masterarbeit Hochschule für Heilpädagogik.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2012). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum.
- Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4*. Zug: Klett und Balmer.
- Spiegel, H. & Selter, C. (2004). *Kinder & Mathematik. Was Erwachsene wissen sollten*. Seelze: Kallmeyer & Klett.
- Süss, D., Lampert, C. & Wijnen, C. (2013). *Medienpädagogik. Ein Studienbuch zur Einführung*. Wiesbaden: Springer.
- Thissen, F. (2015). *Mobiles Lernen in der Schule*. Abgerufen am 02.09.2017 unter <http://www.frank-thissen.de/Dateien/ML3.pdf>
- Williams, L. & Kessler, R. (2002). *Pair Programming Illuminated*. Boston: Addison-Wesley.
- Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hrsg.), (2015). *MIKE. Medien, Interaktion, Kinder, Eltern. Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2015*. Abgerufen am 22.08.2017 unter https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/mike/Bericht_MIKE-Studie_2015.pdf
- Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hrsg.), (2016). *JAMES. Jugend, Aktivitäten, Medien- Erhebung Schweiz. Ergebnisbericht zur JAMES-Studie 2016*. Abgerufen am 22.08.2017 unter https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/2016/Ergebnisbericht_JAMES_2016.pdf

15 Anhang

A Beschreibung Schüler A

Schüler	Allgemeine Informationen
A	Schüler A ist ein sehr kommunikativer und aufgeschlossener Knabe. Er besucht die 6. Klasse und ist elf Jahre alt. Er fällt in der Schule oft durch sein Verhalten auf. Oft fällt er der Lehrperson ins Wort und weiss nicht mehr, wo er gerade gearbeitet hat. Seine Konzentrationsphasen können teilweise nur um die zwei Minuten lang sein. Daher hinkt er dem Stoff der Klasse oft hinten nach. Er lebt mit seiner Mutter zusammen, welche oft arbeitet. Dann ist er durch seine Grosseltern betreut. Sein Vater lebt in Tunesien. Geschwister hat er keine.
Aktivitätsbereich	
Allgemeines Lernen	Grundsätzlich bringt A ein breites Wissen über allgemeine Dinge des Lebens mit. Er ist interessiert und fragt oft nach, wenn er etwas nicht weiss. Doch seine Aufmerksamkeit hält nicht lange an, wodurch er oft Dinge nachfragt, welche erst kurz vorher durch die Lehrperson erklärt wurden. Dies steht seinem Lernen in der Schule stark im Wege. Seine Leistungen sind dementsprechend nur genügend, auch wenn er eigentlich zu mehr imstande wäre.
Umgang mit Anforderungen	Sobald eine ihm unbekannte Aufgabe gestellt wird und er selbständig daran arbeiten sollte, ist er schnell abwesend und demotiviert. Es fällt ihm schwer, Ordnung unter dem Pult zu halten, Hausaufgaben rechtzeitig abzugeben und ruhig auf dem Stuhl zu sitzen. Es kann durchaus vorkommen, dass er zwischendurch komische Geräusche von sich gibt. Durch andere Kinder im Klassenzimmer ist er sehr schnell abgelenkt.
Lesen und Schreiben	Er liest teilweise noch sehr stockend und ungenau, was zu Verständnisproblemen bei schriftlichen Aufträgen führen kann. Beim Schreiben hat er viele Ideen. Seine Rechtschreibung kann noch verbessert werden.
Kommunikation	A ist sehr kommunikativ und hat einen guten mündlichen Ausdruck. Er verwendet teilweise Wörter, welche Erwachsene verwenden würden. Sich mündlich auszudrücken, scheint eine Stärke von ihm zu sein.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Er bringt einen grossen Wortschatz mit, welcher auf der Primarstufe nicht selbstverständlich ist. Er kann anderen unbekannte Wörter gut erklären und wenn er etwas nicht versteht, fragt er selbst nach. Sein Spracherwerb ist normal verlaufen.
Mathematisches Lernen	In der Mathematik zeigen sich erhebliche Schwierigkeiten auf. Die Ergebnisse aus dem MKT 5 zeigen, dass A von insgesamt 30 Punkten 8 Punkte erreichen konnte. Auffallend tief ist das Ergebnis im Bereich der Arithmetik, wo er nur 2 von 7 Punkten erreichte. Sowohl Kopfrechnungsaufgaben als auch schriftlich zu lösende Aufgaben bereiten ihm grosse Mühe. Auch in den anderen Bereichen Sachrechnen und Geometrie liegen tiefe Punktzahlen vor. Im Vergleich mit Gleichaltrigen ist er im Kopfrechnen im Hunderterraum deutlich langsamer. Es kann vermutet werden, dass diese Ergebnisse aufgrund seiner geringen Konzentrationszeit zustande gekommen sind. Denn dadurch verpasst er in der Schule sehr viele wichtige Dinge, hat weniger Übungszeit und die Automatisierung fehlt.

Bewegung und Mobilität	Bewegung und Mobilität sind altersgemäss entwickelt.
Für sich selbst sorgen	Kann seinem Alter entsprechend für sich selbst sorgen.
Umgang mit Menschen	A kann sich sehr gut mit erwachsenen Menschen unterhalten und geht von sich aus auf diese zu. Bei Gleichaltrigen eckt er oft an, jedoch kann er meist gut mit diesen zusammen arbeiten.
Häusliches Leben	Dazu kann keine genaueren Angaben gemacht werden.
Förderbedarf	
Deutsch	- Leseflüssigkeit fördern
Mathe	- Grundoperation im Kopf und schriftlich - 1x1 - Sachrechnen - Geometrie

B ICF-CY-Analyse – Raster: Schüler A

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Möglicherweise hat er ein ADHS, welches einen starken Einfluss auf seine schulischen Leistungen hat. Er kann sich sehr schlecht konzentrieren und ist schnell abgelenkt. Ausserdem kriegt er viele Aufträge nicht mit und muss nachfragen. Er besitzt ein grosses allgemeines Wissen und zeigt grosses Interesse, sofern ihn ein Thema interessiert. Ausserschulische Ereignisse beeinflussen sein Lernen und seine Leistungen zudem enorm.

C Beschreibung Schülerin B

Schülerin	Allgemeine Informationen
B	<p>B ist zwölf Jahre alt und besucht die 5. Klasse. Geboren und aufgewachsen ist sie in Portugal. Seit knapp fünf Jahren wohnt sie mit ihrer Familie, bestehend aus Vater, Mutter und einem älterem Bruder, in der Schweiz. Zu Beginn war sie in einer städtischen Integrationsklasse (in einem anderen Schulhaus), um die deutsche Sprache zu erlernen. Daraufhin wurde sie in ihre jetzige Klasse eingeteilt. Im Vergleich zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ist B knapp ein Jahr älter. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hatte B mehrere Logopädiestunden, um die deutsche Sprache möglichst schnell zu lernen. Zudem nahm sie am ISF- Unterricht in der 1. und 2. Klasse teil. Ich unterrichte B seit dem Sommer 2015. Sie tritt mir gegenüber sehr aufgeschlossen, fröhlich und motiviert auf. Eine SPD-Abklärung im Jahre 2016 hat ergeben, dass sie wohl eine Rechenschwäche in einigen Teilen der Mathematik hat.</p>
Aktivitätsbereich	
Allgemeines Lernen	<p>B braucht lange, um neue Informationen aufzunehmen, sich Fertigkeiten sowie Strategien anzueignen und umzusetzen. Positiv fällt auf, dass sie sehr fokussiert ihrer Arbeit nachgeht, sobald sie diese einmal verstanden hat. Sie lässt sich kaum durch Geräusche, resp. Mitschüler oder Mitschülerinnen, ablenken. B fordert oftmals eine zweite Erklärung einer Aufgabe durch die Lehrperson oder anwesende Fachperson/Heilpädagogin ein. Sie ist sehr fleissig und motiviert und hat eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Es bedarf bei ihr an Wiederholungen und ausführlichen Erklärungen des Stoffes, um das Gelernte zu festigen.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>B hat stets ihr Schulmaterial bereit, arbeitet sehr sauber und sorgfältig. Wenn in der Schule viel Struktur vorgegeben wird, dann kann sie sehr selbstständig arbeiten, auch wenn sie nicht immer alles versteht. Falls dies der Fall ist, fragt sie von sich aus nach. Durch andere Kinder lässt sie sich selten ablenken und ist bei mir meist eine der ersten, welche die Aufgaben gelöst hat. Die Aufgaben sind sehr sorgfältig gelöst, d.h. die Schrift ist lesbar und die Arbeitsblätter kommen sauber daher. Generell ist festzuhalten, dass B sehr strukturiert und organisiert wirkt. Ihre Arbeitshaltung und ihre Schnelligkeit lassen vermuten, dass sie konzentriert arbeiten kann und will. Womöglich ist B von ihrer Art her sehr pflichtbewusst.</p>
Lesen und Schreiben	<p>Sie hat in den letzten zwei Jahren schon viele Fortschritte erreichen können. Sie wird immer flüssiger im Lesen und auch das Schreiben fällt ihr immer leichter. Sie hat viele Ideen, welche nicht immer leicht sind in die deutsche Sprache umzusetzen sind. Beim Schreiben häufen sich Rechtschreib- und Grammatikfehler. Sie braucht beim Schreiben mittlerweile nicht nur Hauptsätze sondern kann auch schon Nebensätze miteinbauen.</p>
Kommunikation	<p>Sie meldet sich im Vergleich zu ihren Altersgenossen oft im Unterricht und ist sehr kommunikativ. Wenn ihr ein passendes Wort nicht einfällt, dann versucht sie es mit Umschreibungen. Trotz ihrer Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben bemüht sie sich rege am Unterricht teilzunehmen. Mit ihrer Art wirkt sie sehr positiv und kann daher womöglich besser mit Rückschlägen und negativen Resultaten umgehen.</p>

Spracherwerb und Begriffsbildung	Ihr Spracherwerb war nicht immer einfach, und ihre Muttersprache scheint auch nicht gefestigt zu sein (Aussage der Mutter). Daher ist es für B viel schwieriger, die deutsche Sprache zu erlernen. Grosse Fortschritte wurden in den letzten Jahren jedoch sichtbar. Ihr Wortschatz hat sich deutlich verbessert, ist jedoch vergleichsweise immer noch klein.
Mathematisches Lernen	Eine SPD-Abklärung im Juni 2016 hat ergeben, dass B eine Rechenschwäche hat. Daher ist es umso erstaunlicher, mit wie viel Elan und Fleiss sie immer dabei ist und mitmacht. Es braucht jedoch viel Unterstützung und Erklärungen durch die Lehrperson. Das Einmaleins hat sie sich mit viel üben und Fleiss in den letzten Jahren angeeignet und kann es vergleichsweise besser und schneller abrufen als andere Gleichaltrige. Kopfrechnen im Hunderterraum fällt ihr sehr schwer, denn es fehlen ihr vor allem bei der Subtraktion geeignete Strategien. Sie wendet dabei oft das stellenweise Rechnen an, welches sehr fehleranfällig ist. Sie macht vor allem bei den Subtraktionen sehr viele Fehler. Ausserdem ist sie vergleichsweise sehr langsam.
Bewegung und Mobilität	Bewegung und Mobilität sind altersgemäss entwickelt.
Für sich selbst sorgen	Kann ihrem Alter entsprechend für sich selbst sorgen.
Umgang mit Menschen	B tritt sehr fröhlich und kommunikativ auf. Sie kann mit anderen Menschen höflich und respektvoll umgehen. Sie ist in die Klasse integriert und hat Freundinnen gefunden.
Häusliches Leben	Dazu kann keine genaueren Angaben gemacht werden.
Förderbedarf	
Deutsch	<ul style="list-style-type: none"> - Leseflüssigkeit - Leseverständnis - Schreiben - Wortschatz
Mathematik	<ul style="list-style-type: none"> - 1x1 immer wieder üben - Grundoperationen und deren Strategien - Sachrechnen (Sprache)

D ICF-CY-Analyse – Raster: Schülerin B

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Der Einfluss der Sprache ist sehr gross (für alle Schulfächer). Die Muttersprache ist leider nicht gefestigt und daher ist es auch sehr schwer, eine neue Sprache zu erlernen. Ihre mathematischen Leistungen sind ungenügend (Rechenschwäche). Es erstaunt aber, wie viel Fleiss sie trotzdem immer wieder an den Tag legt. Dadurch können viele Fortschritte erzielt werden. Zu Hause findet wenig Förderung statt, auch wenn schon einige Male darauf angesprochen wurde an den Elterngesprächen. Sie übt auch kein Hobby aus, spielt zu Hause sehr oft mit dem Tablet.

E Beschreibung Schüler C

Schüler	Allgemeine Informationen
C	Schüler C ist ein sehr zurückhaltender, lieber Knabe. Er besucht die 6.Klasse und ist elf Jahre alt. Er hat einen Bruder, welche körperlich stark beeinträchtigt ist und viel Aufmerksamkeit in der Familie benötigt. C hat selbst ein leichtes Asperger-Syndrom. Er braucht in der Schule meist Ruhe und mehrere Erklärungen. Er braucht klare Anweisungen, um etwas zu erledigen, sonst ist er überfordert.
Aktivitätsbereich	
Allgemeines Lernen	Grundsätzlich versteht er relativ viel im Unterricht. Er braucht jedoch klare Anweisungen, um einen Auftrag auszuführen. Er ist oft sehr langsam bei der selbständigen Arbeit von Mathe-und Deutschplänen. Er geht das Ganze immer sehr gemütlich an und lässt sich von nichts und niemandem stressen.
Umgang mit Anforderungen	Es kommt oft vor, dass er Schulmaterial oder/und Hausaufgaben zu Hause vergisst. Er muss dazu immer wieder aufgefordert werden. Wenn ihn ein Thema interessiert, dann kommt er aus sich raus und ist meist einer der Schnellsten. Von anderen Kindern lässt er sich nicht so schnell ablenken.
Lesen und Schreiben	Er liest ziemlich flüssig, und sein Textverstehen ist ganz in Ordnung. Das Schreiben bereitet ihm ein bisschen mehr Mühe. Ideen hat er viele, aber diese aufs Papier zu bringen, fällt ihm nicht immer gleich einfach. Seine Rechtschreibung ist in Ordnung. Seine Schreibmotorik ist vergleichsweise auffallend. Das Schreiben scheint ihm nicht ganz einfach zu fallen.
Kommunikation	Er ist eher zurückhaltend im Melden während des Unterrichtes. Auch mit Erwachsenen hat er Mühe sich auszudrücken und muss mehrfach dazu aufgefordert werden. Mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern scheint er sich aber gut unterhalten zu können.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Sein Spracherwerb scheint altersgemäss entwickelt zu sein. Er hat einen breiten Wortschatz und kann anderen Kindern unbekannte Wörter erklären.
Mathematisches Lernen	Ergebnisse aus dem MKT 5 zeigen in allen Bereichen (Arithmetik, Sachrechnen, Geometrie) durchschnittliche Werte dar (15 von 30 Punkten). Er braucht jedoch in der Schule sehr lange, um einfache Aufgaben auszuführen. Dies auch bei Aufgaben im Hunderterraum. Daher liegt wahrscheinlich seine Kopfrechenleistung in der Addition und der Subtraktion unter dem Durchschnitt von Gleichaltrigen. Es fehlt ihm vermutlich auch an Selbstvertrauen.
Bewegung und Mobilität	In den unteren Klassen war er sehr pflegeintensiv. Andere Kinder mussten ihm den Rucksack tragen etc. Dies hat sich aber stark verbessert, und nun scheint es altersgemäss zu sein.
Für sich selbst sorgen	Kann seinem Alter entsprechend für sich selbst sorgen.
Umgang mit Menschen	Er ist ziemlich beliebt bei den anderen Kindern in seiner Klasse. Die Kinder arbeiten sehr gerne mit ihm. Vermutlich weil er so eine ruhige und angenehme Art ausstrahlt.
Häusliches Leben	Dazu kann keine genaueren Angaben gemacht werden.
Förderbedarf	
Mathematik	<ul style="list-style-type: none"> - schneller und effizienter arbeiten lernen - Selbstvertrauen aufbauen - Grundoperationen und deren Strategien im Kopf ausrechnen können

F ICF-CY-Analyse – Raster: Schüler C

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Es liegt eine Vermutung bezüglich Asperger-Syndrom vor, aber wurde nie klar bestätigt. Diese Symptomatik hat jedoch einen grossen Einfluss auf das schulische Lernen und seine Leistungen. Darum wurde vermutlich nie sichtbar, wie er im Kopf rechnet und was er bereits kann und was nicht. Er geht jede Aufgabe in seinem Tempo an (gemütlich). Oft ist er dann sehr langsam in der Mathematik und kann nicht zeigen, was er wirklich kann. ZU Hause hat er einen körperlich beeinträchtigten Bruder, welcher viel Aufmerksamkeit bekommt und ihm oftmals auch Sorgen bereitet. Dies beeinflusst zudem seine Leistungen.

G Beschreibung Schülerin D

Schülerin	Allgemeine Informationen
D	D ist ein sehr zurückhaltendes, stark übergewichtiges Mädchen. Ihre Muttersprache ist serbisch. Sie hat zwei deutlich ältere Brüder, die beide bereits arbeiten. Die Mutter überbehütet ihre Tochter sehr. Sie gibt ihr immer sehr viel Essen bei schulischen Anlässen mit. Sie lacht selten und meldet sich wenig im Unterricht (egal in welchem Fach). In die Klasse ist sie nicht sehr gut integriert.
Aktivitätsbereich	
Allgemeines Lernen	Es fällt ihr schwer, gehörte, gelesene Aufgaben selbständig auszuführen. Sie vergisst sehr schnell Erklärungen von Lehrpersonen. Sie ist jedoch stets bemüht. Für das Lösen von Aufgaben braucht sie immer sehr lange und braucht viel Unterstützung dabei.
Umgang mit Anforderungen	Im Klassenverband zieht sie sich immer in den Hintergrund zurück und meldet sich nie von sich aus. Sie macht in keinem Fach von sich aus mit, ohne dazu aufgefordert zu werden.
Lesen und Schreiben	Sie liest sehr langsam. Ausserdem gelingt es ihr nicht, einen Text entsprechend zu betonen. Beim Schreiben macht sie einfache Formulierungen und benutzt einen einfachen Satzbau.
Kommunikation	Wenn sie nicht dazu aufgefordert wird, dann meldet sie sich nicht im Unterricht. Sie hat wenig Kontakt zu anderen Kindern, ist nicht so gut in die Klasse integriert.
Spracherwerb und Begriffsbildung	Ihr Wortschatz ist klein. Sie kann von einfachen Wörtern nicht immer deren Bedeutung erklären.
Mathematisches Lernen	Aus den Ergebnissen des MKT 4 geht hervor, dass D mit 9 von insgesamt 30 Punkten im ersten Quartil liegt (= unterdurchschnittlich). Der Zahlenraum bis 10'000 scheint noch nicht gefestigt zu sein. Die schriftliche Addition und Subtraktion hat sie korrekt gelöst. Hingegen die schriftliche Multiplikation und die Division nicht. Beim Sachrechnen konnte D keine Aufgabe mit längerem Text korrekt ausführen. Möglicherweise liegt hier eine sprachliche Barriere. Geometrie scheint eine Ressource von D zu sein. Dies deutet auf ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hin. Im Mathematikunterricht fällt immer wieder auf, dass der Zahlenraum nicht gefestigt ist und sie dabei öfters an ihre Grenzen stösst. Einfache Rechnungen im Hunderterraum fallen ihr schwer zu lösen, und sie braucht dafür deutlich länger als Gleichaltrige.
Bewegung und Mobilität	Bewegung und Mobilität sind altersgemäss entwickelt.
Für sich selbst sorgen	Kann ihrem Alter entsprechend für sich selbst sorgen.
Umgang mit Menschen	Sie ist sehr zurückhaltend und gehemmt. D wirkt öfters beschämt und unsicher mit anderen Menschen.
Häusliches Leben	Dazu kann keine genaueren Angaben gemacht werden.
Förderbedarf	
Deutsch	- Kommunikation fördern
Mathematik	- Zahlraumerweiterung fördern - Grundoperationen üben - Schriftliche Multiplikation und Division einüben

H ICF-CY-Analyse – Raster: Schülerin D

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

Vermutlich wird sie zu Hause sehr behütet und versorgt (auch mit Essen). Daher hat sie vermutlich nicht gelernt, dran zu bleiben, denn in der Schule gibt sie öfters schnell auf oder es ist ihr einfach egal. Es wird nicht immer gesehen, dass sie sich Mühe gibt. Ihr Selbstvertrauen ist eher klein. Sie braucht in der Mathematik viel Wiederholung und dennoch zeigt sie nur unterdurchschnittliche Leistungen auf. Vieles könnte womöglich mit ihrem niedrigen Selbstwertgefühl und ihrem sozialen Rückzug erklärt werden.

I Experteninterview: Leitfaden

Experteninterview mit Simon Noger

Einstieg:

- Begrüssung
- Danke für die Teilnahme und die Zeit
- Ziel bekanntgeben
- Anonymität?!
- Bandaufnahme und Einverständniserklärung für Aufnahme
- Wir gehen jetzt Schritt für Schritt die App gemeinsam durch.

Schritt	Leitfragen	Steuerungsfragen
Login	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist die Bedienbarkeit des Logins? 	<ul style="list-style-type: none"> - Ist es klar, auf welchen Button man drücken muss, um sich zu registrieren? - Was bräuchte es aus deiner Sicht, damit es für Kinder klar ist? - Was könnte dies konkret sein?
Auswahl der Rechenart	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist die Bedienbarkeit der Auswahl? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was bräuchte es aus deiner Sicht, damit es für Kinder klar ist? - Was könnte dies konkret sein?
Addition: Hauptscreen	<ul style="list-style-type: none"> • Wie übersichtlich ist der Hauptscreen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Ist die Aufgabenstellung verständlich? - Erkennt das Kind, was es zu tun hat? - Was könnte noch dienlich sein zur besseren Erkennung?
Hilfestellung Doppelt	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist die Doppelhilfe lösbar? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kennen die Kinder diese Strategie? - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Kannst du ein Beispiel dazu sagen? - Wie findest du die Zehner und Einerunterscheidung? - Nach wie vielen Sekunden sollen diese auftauchen?
Hilfestellung Einfach	<ul style="list-style-type: none"> • Wie findest du die Einfachhilfe? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Kannst du ein Beispiel dazu sagen? - - Wie findest du die Zehner und Einerunterscheidung?
Rückmeldung positiv	<ul style="list-style-type: none"> • Wie verständlich ist die positive Rückmeldung? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Was könnte dies konkret sein? - Wie lernförderlich ist diese? - Was ist für dich eine positive lernförderliche Rückmeldung?
Rückmeldung negativ	<ul style="list-style-type: none"> • Wie verständlich ist die negative Rückmeldung? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Was könnte dies konkret sein? - Wie lernförderlich ist diese? - Was ist für dich eine negative lernförderliche Rückmeldung?
Bei 3 Fehlerkriterien: Wechsel in 10er Übergang	<ul style="list-style-type: none"> • Inwieweit macht es deiner Meinung nach Sinn in den 20er-Raum zu wechseln? 	
Strategie 10er Übergang	<ul style="list-style-type: none"> • Inwieweit ist die Strategie verständlich? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Was könnte dies konkret sein? - Nach wie vielen Sekunden soll diese auf-

		<p>tauchen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie viele Aufgaben sollen in diesem Raum gelöst werden (2-3)?
Schluss nach 10 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Wie verständlich ist der Schluss-Screen für Kinder? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Was könnte dies konkret sein?
Subtraktion: Hauptscreen	<ul style="list-style-type: none"> • Wie übersichtlich ist das Screen? 	<ul style="list-style-type: none"> - Ist die Aufgabenstellung verständlich?
Hilfestellung doppelt	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ist die Doppelhilfe anwendbar? 	<ul style="list-style-type: none"> - Kennen die Kinder diese Strategie? - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Kannst du ein Beispiel dazu sagen? - Wie findest du die Zehner und Einerunterscheidung? - Nach wie vielen Sekunden sollen diese auftauchen?
Hilfestellung einfach	<ul style="list-style-type: none"> • Wie findest du die Einfachhilfe? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Kannst du ein Beispiel dazu sagen? - Wie findest du die Zehner und Einerunterscheidung?
Bei 3 Fehlerkriterien: Wechsel in 10er Übergang	<ul style="list-style-type: none"> • Inwieweit macht es deiner Meinung nach Sinn in den 20er-Raum zu wechseln? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was für Kriterien müssen dafür erfüllt sein? - Wie erkennt das App, dass ein Kind den 20er-Raum noch nicht beherrscht?
Strategie 10er Übergang	<ul style="list-style-type: none"> • Inwieweit ist die Strategie verständlich? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Was könnte dies konkret sein? - Nach wie vielen Sekunden soll diese auftauchen? - Wie viele Aufgaben sollen in diesem Raum gelöst werden (2-3)?
Schluss nach 10 Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Wie verständlich ist der Schluss-Screen für Kinder? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was bräuchte es noch aus deiner Sicht, damit es für die Kinder klar ist? - Was könnte dies konkret sein?
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist dir sonst noch aufgefallen bezüglich des Inhaltes der App? • Was ist dir sonst noch aufgefallen bezüglich der Bedienbarkeit der App? • Was hältst du von der Idee, dass das System den Lernfortschritt speichern kann und er als Lehrer irgendwann in der Übersicht für jedes einzelne Kind nachschauen kann, wann und wie es gearbeitet hat und dann gezielt helfen kann? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was denkst du sind die Vorteile/Nachteile des schrittweisen Vorgehens bei der Hilfestellung? - Wie würdest du dieses App in der Schule einsetzen? - Worin siehst du den Nutzen durch den Einsatz dieser App? - Was könnte hinderlich sein? - Wie könnte man das konkret anpassen/verändern?

Schluss:

- Ausleitungsfrage
- Abschluss
- Dank

J Experteninterview: sinngemässe Zusammenfassung

Experteninterview

Experte:	Simon Noger: Primarlehrer und ICT-Verantwortlicher im Schulhaus St. Leonhard, St. Gallen, Schulleiter in Muolen SG, genauere Angaben: s. Abschnitt 7.3.1 - Wahl des Experten und Durchführung
Datum:	22. Juni 2017
Ort:	Schulhaus Tschudiwies, St. Gallen
Zeit:	12.15 Uhr/ 40 Minuten
Interviewerin:	Anja Ammann

Sinngemässe Zusammenfassung des Experteninterviews

- Plus:
 - o Es ist übersichtlich
 - o Fortschrittsbalken: Anzahl Rechnungen, welche man bearbeiten muss
 - o Try and error: wenn Aufgabe falsch oder Zwischenschritt, könnte auch ein Kreuz hinten hinkommen
 - o Resultat oben nochmals eingeben ist gut, muss aber nicht unbedingt sein
 - o Strategie: Zehner und Einer gut, kein Unterschied ob richtig oder falsch
→ bei Zwischenschritten Rückmeldung richtig oder falsch mit Kreuz oder Haken
 - o Rückmeldung: gut, aber die schauen sie ja eh nie so richtig an ;)
 - o Von der Bedienbarkeit: fände es noch gut, wenn der Kontrollhaken unten ist neben den Zahlen, da man auch unten eintippt
 - o Strategie Einfach: Vom Aufbau her gut, schön, dass die Einer/Zehner eingefärbt sind, die Schritte sind auch gut
 - o Hilfestellungen nach 15 Sekunden: einfach immer stabil da lassen, weil jemand der es kann, findet das ja sowieso doof, und jeder der es nicht kann, der wartet einfach diese 15 Sekunden ab, bis es kommt
- Minus:
 - o Strategie: die Schüler, die Mühe haben, da nehmen wir auch diese Schrittweise Strategie, um es ihnen beizubringen, da die Teilschrittstrategie beim Minusrechnen nicht parallel anzuwenden ist, sonst gibt es ein Durcheinander
- Home-Button: gut
- Wechsel in Zwanzigerraum: Auf eine Art ist es lässig, ich frage mich, ob es nach 3 Rechnungen schon automatisiert ist, eher nach 3 Fehler (ohne Hilfe) → sagen, probier es doch nun mit Hilfe, statt in Zwanzigerraum, nach 3 Fehler mit Hilfe, dann vielleicht besser nochmals in Zwanzigerraum, aber dann direkt 10 Rechnungen
- Strategie Zehnerübergang: Zehnerfreunde, die ist bekannt, wird in 1. und 2. Klasse behandelt, aber je nach Aufgabenstellung, werden andere Strategien gebraucht, z.B. Ableiten → man könnte sich überlegen im Hunderterraum bei den Hilfen den 2. Schritt noch zu unterteilen in die Zehnerfreunde-Strategie
- Das Rechnen mit den kleinen Zahlen haben sie ja manchmal schon automatisiert, nur der Transfer ist nicht immer gegeben → 3 Birne für Zehnerschritt als Idee!
- Endresultat nicht klar ersichtlich, dass man es oben nochmals eingeben muss, da passiert nichts → Idee: auch gelb hinterlegen, dann klarer
- Schlusscreen: gut
- Allgemein:
 - o Sehr übersichtlich gestaltet, schön, grafisch gefällt es mir auch sehr gut
 - o Die 0 hinter die 9, da man die 0 für den Zehner braucht und dann bestätigt, macht mehr Sinn
 - o Bei der Rückmeldung musste er mehrmals draufdrücken
 - o Schrittweises Rechnen: für schwache Kinder: können dieselbe Strategie für Plus und Minus anwenden und nicht jedes Mal denken müssen, was muss sich jetzt tun
 - o App Einsatz in Schule: Wochenplanarbeit: mit Sanduhr, oder einmal durcharbeiten Neu wäre für uns: hier kannst du jetzt 10 Minuten arbeiten! → dann weiss, alle haben gleich viel Zeit aufgewendet, um daran zu arbeiten

-
- Nutzen der App in der Automatisierung und Übung, brauchen eine Einleitung und Unterstützung durch LP, müssen die Strategien schon gehört haben → bei 5./6. Kl. kann man davon ausgehen
 - Für den Schüler: Zeit einblenden
 - Überblick für LP: wieviel hat er gelöst, wo steht er, was geb ich ihm mit für den nächsten Wochenplan
 - Brauch ich so viele Faktoren? → doch, ist schon spannend!
 - Wichtig: Anzahl korrekter Aufgaben, durchschnittliche Zeit für eine Aufgabe interessiert ihn weniger → z.B. 100 Rechnungen gelöst wichtiger als schnell, einfach sehen, wie viel hat er geleistet → er leitet davon ab, dass die Automatisierung schon verbessert wurde
 - gesamthaft Zeit schon wichtig, um zu vergleichen, um Ziel zu haben
 - einfach nicht für jede Rechnung als LP, dass braucht es dann nicht, nur z.B. für 10 Rechnungen Zeit und Anzahl korrekte
 - Bedienbarkeit: Kontrollbutton direkt neben Zahlen, dann wäre man noch schneller, aber ist nicht schlimm oben

K Experteninterview: Fazit für Überarbeitung

Inhalt	Positiv	Mögliche Veränderungen/Anpassungen
Login	klar	
Auswahl	klar	
Übersicht	Sehr übersichtlich gestaltet, schön, grafisch gefällt es mir auch sehr gut	
Fortschrittsbalken	Anzahl Rechnungen, welche man bearbeiten muss	
Zahlenbalken		Die 0 hinter die 9, da man die 0 für den Zehner braucht und dann bestätigt, macht mehr Sinn
Try and error		wenn Aufgabe falsch oder Zwischenschritt, könnte auch ein Kreuz hinten hinkommen
Endresultat		<p>Resultat oben nochmals eingeben ist gut, muss aber nicht unbedingt sein</p> <p>Endresultat nicht klar ersichtlich, dass man es oben nochmals eingeben muss, da passiert nichts → Idee: auch gelb hinterlegen, dann klarer</p>
Strategie Doppel	<p>Zehner und Einer farblich erkennbar, gut</p> <p>MINUS: die Schüler, die Mühe haben, da nehmen wir auch diese Schrittweise Strategie, um es ihnen beizubringen, da die Teilschrittstrategie beim Minusrechnen nicht parallel anzuwenden ist, sonst gibt es ein Durcheinander</p> <p>Schrittweises Rechnen: für schwache Kinder: können dieselbe Strategie für Plus und Minus anwenden und nicht jedes Mal denken müssen, was muss ich jetzt tun</p>	kein Unterschied ob richtig oder falsch → bei Zwischenschritten Rückmeldung richtig oder falsch mit Kreuz oder Haken
Strategie Einfach	Vom Aufbau her gut, schön, dass die Einer/Zehner eingefärbt sind, die Schritte sind auch gut	
Hilfestellung nach 15 Sekunden einblenden		einfach immer stabil da lassen, weil jemand der es kann, findet das ja sowieso doof, und jeder der es nicht kann, der wartet einfach diese 15 Sekunden ab, bis es kommt
Wechsel in Zwanzigerraum	Auf eine Art ist es lässig,	ich frage mich, ob es nach 3 Rechnungen schon automatisiert ist, eher nach 3 Fehler (ohne Hilfe) → sagen, probier

		es doch nun mit Hilfe, statt in Zwanzigerraum, nach 3 Fehler mit Hilfe, dann vielleicht besser nochmals in Zwanzigerraum, aber dann direkt 10 Rechnungen
Strategie Zehnerübergang	Zehnerfreunde, die ist bekannt, wird in 1. und 2. Klasse behandelt, aber je nach Aufgabenstellung, werden andere Strategien gebraucht, z.B. Ableiten	→ man könnte sich überlegen im Hunderterraum bei den Hilfen den 2. Schritt noch zu unterteilen in die Zehnerfreunde-Strategie Das Rechnen mit den kleinen Zahlen haben sie ja manchmal schon automatisiert, nur der Transfer ist nicht immer gegeben → 3 Birne für Zehnerschritt als Idee!
Rückmeldung	gut, aber die schauen sie ja eh nie so richtig an ;)	Bei der Rückmeldung musste er mehrmals draufdrücken
Schlusscreen	gut	Zeit für 10 Aufgaben einblenden
Bedienbarkeit		fände es noch gut, wenn der Kontrollhaken unten ist neben den Zahlen, da man auch unten eintippt Kontrollbutton direkt neben Zahlen, dann wäre man noch schneller, aber ist nicht schlimm oben
Homebutton	gut	
Appeinsatz	Wochenplanarbeit: mit Sanduhr, oder einmal durcharbeiten	Neu wäre für uns: hier kannst du jetzt 10 Minuten arbeiten! → dann weiss, alle haben gleich viel Zeit aufgewendet, um daran zu arbeiten
Nutzen	Automatisierung und Übung	brauchen eine Einleitung und Unterstützung durch LP, müssen die Strategien schon gehört haben → bei 5./6. Kl. kann man davon ausgehen
Logging		Überblick für LP: wieviel hat er gelöst, wo steht er, was geb ich ihm mit für den nächsten Wochenplan Wichtig: Anzahl korrekter Aufgaben, durchschnittliche Zeit für eine Aufgabe interessiert ihn weniger → z.B. 100 Rechnungen gelöst wichtiger als schnell, einfach sehen, wie viel hat er geleistet → er leitet davon ab, dass die Automatisierung schon verbessert wurde → gesamthaft Zeit schon wichtig, um zu vergleichen, um Ziel zu haben → einfach nicht für jede Rechnung als LP, dass braucht es dann nicht, nur z.B. für 10 Rechnungen Zeit und Anzahl korrekte

L Kopfrechentest

Name: _____

Datum: _____

$29 + 48 =$	$34 - 15 =$	$15 + 55 =$
$89 - 65 =$	$17 + 63 =$	$90 - 47 =$
$26 + 49 =$	$72 - 27 =$	$28 + 68 =$
$87 - 68 =$	$29 + 36 =$	$74 - 38 =$
$44 + 37 =$	$83 - 45 =$	$76 + 15 =$
$42 - 38 =$	$47 + 27 =$	$25 - 8 =$
$41 + 44 =$	$53 - 19 =$	$14 + 27 =$
$86 - 37 =$	$84 + 7 =$	$63 - 28 =$
$65 + 18 =$	$75 - 37 =$	$38 + 47 =$
$38 - 9 =$	$46 + 26 =$	$57 - 29 =$
$24 + 58 =$	$58 - 34 =$	$23 + 55 =$
$44 - 19 =$	$35 + 56 =$	$92 - 34 =$
$84 + 15 =$	$75 - 46 =$	$46 + 24 =$
$66 - 26 =$	$68 + 18 =$	$84 - 36 =$
$77 + 18 =$	$96 - 68 =$	$18 + 73 =$

$65 + 25 =$	$39 + 48 =$	$44 - 15 =$
$70 - 57 =$	$89 - 55 =$	$27 + 53 =$
$18 + 58 =$	$26 + 59 =$	$82 - 27 =$
$84 - 58 =$	$77 - 58 =$	$29 + 36 =$
$46 + 35 =$	$34 + 57 =$	$83 - 45 =$
$35 - 8 =$	$52 - 48 =$	$47 + 27 =$
$24 + 57 =$	$21 + 44 =$	$63 - 19 =$
$73 - 38 =$	$96 - 37 =$	$84 + 7 =$
$48 + 47 =$	$65 + 18 =$	$85 - 37 =$
$67 - 29 =$	$68 - 9 =$	$46 + 16 =$
$33 + 45 =$	$14 + 58 =$	$78 - 44 =$
$82 - 24 =$	$54 - 29 =$	$45 + 56 =$
$56 + 24 =$	$74 + 15 =$	$65 - 46 =$
$84 - 26 =$	$66 - 46 =$	$78 + 18 =$
$18 + 73 =$	$67 + 18 =$	$86 - 68 =$

Anzahl gelöster Aufgaben:

Anzahl richtig gelöster Aufgaben:

M Vergleich Kopfrechenleistung Juni 2017

Richtig gelöste Additions- und Subtraktionsaufgaben in 5 Minuten im Juni 2017

Durchschnitt gleichaltriger Kinder: 23.2 Rechnungen

	Schüler A	Schülerin B	Schüler C	Schülerin D
Anzahl Richtige in 5 Minuten	10	11	19	14

N Ankreuzblatt für die Durchführung

Ich habe die App benutzt am:

Mo 21.8	Di 22.8	Mi 23.8	Do 24.8	Fr 25.8

O Flexible Interviews: Ablauf und Aufgaben

- 2 Plusrechnungen:
 - o $34 + 57 =$
 - o $28 + 67 =$
- 2 Minusrechnungen:
 - o $85 - 37 =$
 - o $93 - 46 =$
- Versch. Materialien bereitlegen
- Filmen
- Mögliche Frage:
Wie rechnest du diese Rechnung? Du hast hier ganz viel verschiedenes Material, das du benutzen kannst, um es mir zu erklären und zu rechnen.

Material:

- Testblatt
- Videokamera
- Stativ
- Hunderterfeld
- Zahlenstrahl
- Holzklötze
- Papier
- Stifte
- Plättchen

P Flexibles Interview: Sinngemässe Zusammenfassung von Schüler A

A	Pre-Interview Dauer: 4 Minuten	Post-Interview Dauer: 4 Minuten	Veränderung
34 + 57	<p>A: Zuerst teile ich das auf. Ich mache $30 + 50$, das gib 80. Dann mache ich $4 + 7$. Das sind dann 11. Und dann ist $80 + 11$, sind dann 91.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>A: Ich rechne $30 + 50$. Das gibt 80. Das behalte ich im Kopf. Dann rechne ich $4 + 7$. Das gibt 12. $80 + 12$ sind 92.</p> <p>LP ermuntert A dazu, nochmals nachzurechnen, da ein Rechnungsfehler gemacht wurde.</p> <p>A schreibt es dann folgendermassen auf: $30 + 50 = 80$ $7 + 4 = 11$</p> <p>LP: Wo lag der Fehler?</p> <p>A: Ich habe eins zu viel dazu gezählt.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>Schüler A hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>
28 + 67	<p>A: Da mache ich das Gleiche. Da mache ich $20 + 60$. Das gibt dann 7... äh 80.</p> <p>$8 + 7$ sind 16... äh 15.</p> <p>$15 + 80$. Das sind 95.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>A: Ich mache dasselbe. Ich rechne $20 + 60$. Das gibt 80. $7 + 8$ gibt 15. Und dann rechne ich einfach $15 + 80$ sind 95.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>Schüler A hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>
85 – 37	<p>A: Ich rechne 58, äh $85 - 30$. Das sind äh..... $85 - 30$ sind 55.</p> <p>LP: Was hast du jetzt gerechnet?</p> <p>A: Ich habe gezählt. 70, 60, 50,... also 55. Nun mache $55 - 5$. Das sind 50. $50 - 2$ sind 48.</p> <p>→ Schrittweises Rechnen</p>	<p>A: Ich rechne $85 - 30$. Das sind 55. $55 - 7$. Das gibt dann 47. Äh nein, 48.</p> <p>LP: Wie kommst du auf 48?</p> <p>A: Ich rechne die 5 weg von 55. Und dann rechne ich noch 2 weg. Also ich rechne minus auf den Zehner und dann noch den Rest minus.</p> <p>→ Schrittweises Rechnen</p>	<p>Schüler A hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Schrittweises Rechnen</p>
93 – 46	<p>A: $93 - 40$ das sind ... Jetzt zähl ich wieder runter. Das sind 95. Äh.. 54..Äh 53.</p> <p>$53 - 6$ sind 47.</p> <p>LP: Wie hast du das gerechnet?</p> <p>A: 3 ist ja die Hälfte. Da muss ich einfach die Hälfte minus rechnen.</p>	<p>A: $93 - 40$ sind 47.</p> <p>LP fragt nach, wie er genau rechnet.</p> <p>A: Also ich rechne $90 - 40$. Das sind 50. Dann plus 3 sind 53. $53 - 3$ sind 50. Nochmals minus 3 sind 47.</p>	<p>Schüler A hat eine andere Strategie verwendet.</p> <p>→ Er hat die Mischform angewendet. Beim Pre-Interview hat er stellenweise gerechnet.</p>

	<p>Und 3 und 7 gibt ja 10. Da muss ich minus 3 rechnen und das gibt 7.</p> <p>→ Teil-Ganzes-Beziehung erkannt ($3 + 7 = 10$)</p> <p>→ Schrittweises Rechnen</p>	<p>LP fragt nach, weshalb er nun 2 verschiedene Strategien angewendet hat.</p> <p>A: Ich kann es besser, wenn ich die Einer zuerst einfach wegdenke und dann wieder dazu nehme.</p> <p>→ Mischform aus stellenweisem und schrittweisem Rechnen</p>	
--	--	--	--

Q Flexibles Interview: Sinngemässe Zusammenfassung von Schülerin B

B	Pre-Interview Dauer: 16 Minuten	Post-Interview Dauer: 11 Minuten	Veränderung
34 + 57	<p>B: $4 + 7 = 11$. $30 + 50 = 80$.</p> <p>Und dann rechne ich $11 + 80$ sind 91.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>B: $7 + 4$ gibt 11. $30 + 50$ gibt 80. Dann noch eine 1 dazu von der 11 sind 90. Also 91.</p> <p>LP: Was meinst du mit einer 1 dazu?</p> <p>A: Also von der 11 den Zehner zu der 30. Das gibt 40. Und dann $40 + 50$ gibt 90. Und dann 91.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>Schülerin B hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>
28 + 67	<p>B: $8 + 7 = 15$. $20 + 60 = 80$.</p> <p>Dann $15 + 80$ gibt...</p> <p>LP: Was rechnest du hier?</p> <p>B: Ich tu die 5 wo die 0 ist. Also $80 + 5$ gibt 85. Dann mach ich noch die 10 bei den 80 gibt 90. Dann habe ich mit den 5 hier 85.</p> <p>LP: 85?</p> <p>B: 95</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>B: $8 + 7$ sind 17.</p> <p>LP: Wie kommst du auf 17?</p> <p>B: Äh gibt 15.</p> <p>LP: Wie rechnest du $8 + 7$?</p> <p>B: Ich habe hochgezählt.</p> <p>B: Dann die Zehner (von den 15) zu der 20. Gibt 30. $30 + 60$ gibt 90. Und dann ist das Resultat 95.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>Schülerin B hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>
85 - 37	<p>B: $5 - 7$ gibt 2. $80 - 30$ gibt 60.</p> <p>LP: $80 - 30$?</p> <p>B: Oh.</p>	<p>B: $7 - 5$ gibt 2. $80 - 30$ gibt 50. Das Resultat ist 53.</p> <p>LP: Sicher?</p> <p>B: Äh 52.</p>	<p>Schülerin B hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ stellenweises Rechnen</p> <p>→ Runterzählen</p> <p>→ macht denselben</p>

	<p>LP: Wie rechnest du hier? Nimmst du die Finger dazu? 80 – 30 gibt was?</p> <p>B: 60</p> <p>LP: Wie kommst du darauf?</p> <p>B: Äh 50.</p> <p>LP: Wie kommst du auf 50?</p> <p>B: Bei 8 drei wegnehmen gibt 5.</p> <p>LP: Wie bist du auf die 5 gekommen? B: Gezählt. Im Kopf runtergezählt, Schritt für Schritt.</p> <p>Resultat: 52</p> <p>LP: Wie rechnest du das?</p> <p>B: 50 + 2 gibt 52.</p> <p>→ stellenweises Rechnen → Runterzählen</p>	<p>LP: Kannst du dich daran erinnern, wie es in der App erklärt wurde, wie du eine Minusrechnung rechnen kannst?</p> <p>B: Ja. 85 – 30. Das gibt 55. 55 – 7 (braucht sehr lange für das). Das gibt 48.</p>	<p>Fehler mit der stellenweisen Strategie</p> <p>Mit Aufforderung an die App zu denken:</p> <p>→ Schrittweise Strategie: Diese hat sie korrekt angewendet.</p>
93 – 46	<p>B: 3 – 6 gibt 3. Dann 90 – 40 gleich 50. Dann 50 + 3 gleich 53.</p> <p>→ stellenweises Rechnen</p> <p>LP: Sollen wir das noch nachkontrollieren? Hast du eine Idee dafür?</p> <p>B: Weiss ich nicht.</p> <p>LP- Erklärt die Rückkehr-Rechnung.</p> <p>B: 53 + 46: 3 + 6 = 9 50 + 40 = 90 Oh, gibt 99.</p> <p>LP: Hast du da Gleich erhalten, wie die Startzahl?</p> <p>B: Nein.</p> <p>LP- ermuntert zum Gebrauch des Materials- gibt den Abacus in ihre Hände</p> <p>Erklärt ihr, wie man mit dem Abacus rechnet: zuerst 93 „öffnen“</p>	<p>B: 93 – 40 sind 53. 53 – 6 sind 47.</p> <p>→ Schrittweises Rechnen</p>	<p>Schülerin A hat eine andere Strategie gewählt.</p> <p>→ Schrittweises Rechnen</p> <p>(Wahrscheinlich, weil die LP sie vorher auf die Strategie in der App aufmerksam gemacht hat.)</p>

	<p>B. zuerst minus 6, dann unsicher, dann öffnet sie alle wieder</p> <ul style="list-style-type: none"> - dann beginnt sie oben zuerst minus 40 und dann noch minus 6 <p>LP: Wie viel hast du noch?</p> <p>B: 47</p> <p>LP: Mach noch die Kontrollrechnung.</p> <p>B: $47 + 46$; $7 + 6$ gibt 13.</p> <p>LP: Wie kommst du darauf?</p> <p>B: Ich habe von 7 6 hochgezählt. Dann hab ich 13 gekriegt. Dann $40 + 40$ gibt 80. Dann $80 + 13$ gibt 93.</p> <p>LP: 39?</p> <p>B: Ja.</p> <p>LP: Wie heisst die Zahl, die du geschrieben hast?</p> <p>B: Äh, 93.</p>		
--	--	--	--

R Flexibles Interview: Sinngemässe Zusammenfassung von Schüler C

C	Pre-Interview Dauer: 14 Minuten	Post-Interview Dauer: 7 Minuten	Veränderung
34 + 57	<p>C: Ich rechne als allererstes die Grossen, dann die Kleinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nimmt Papier <p>C: zuerst die grossen Zahlen und dann die kleinen Zahlen.</p> <p>Weg siehe Papier: $30 + 50 = 80$ $4 + 7 = 11$ Gibt 91.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>C: Zuerst rechne ich $30 + 50$. Das gibt 80. Dann $4 + 7$. Das gibt 11. Und dann habe ich das zusammengerechnet. Das gibt 91.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>Schüler C hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>
28 + 67	<p>C: Auch das Gleiche. Also $20 + 60$ gleich 80. Und dann $8 + 7$ das gibt 15. Dann rechne ich das zusammen, gibt 95.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>C: $28 + 67$ gleich 75..äh, 85.</p> <p>LP: Wie hast du gerechnet?</p> <p>C: Ich habe $20 + 60$ gerechnet. Oh das gibt ja 95! Das gibt 80 ($20 + 60$). Und dann $8 + 7$ das gibt 15. Und dann das zusammen, das gibt 95.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>Schüler C hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>

<p>85 – 37</p>	<p>C: Ich ergänze die rechte Zahl zu 85. Also ich denke, wie viel es noch braucht bis 85. → siehe Papier: $37 + 40 = 77$ $77 + 8 = 85$ $40 + 8 = 48$</p> <p>37 plus wie viel es braucht. 48.</p> <p>LP: Wie kommst du auf 48?</p> <p>C: Ich sehe die Zahlen und dann weiss ich, was die Lösung ist.</p> <p>LP: Wie kommst du von 37 auf 85?</p> <p>C: Als allererste sehe ich die 37 und dann die grossen Zahlen. 40.</p> <p>LP: Wie kommst du auf 40?</p> <p>C: Weil es 7 hat und hier 5. Und wenn ich plus 50 rechne, geht es nicht. Ich rechne mit 40. $--37 + 40 =$ (weil es mit 50 nicht geht!) LP. Wie viel bekommst du dann?</p> <p>C: 77. Und dann rechne ich auch die kleine Zahl. $77 + 8$</p> <p>LP: Wieso plus 8?</p> <p>C: Weil ich die 85 gesehen habe. Aha, so viel braucht es noch bis 85.</p> <p>LP: Sind wir jetzt fertig?</p> <p>C: Ja, Nein. Dann rechne ich zusammen. $40 + 8 = 48.$</p> <p>→ Ergänzen</p>	<p>C: Das gibt 48. Ich habe von 30 auf nicht gerade 40 gerechnet. Weil 7 eine höhere Zahl als 5 ist. Also ich sehe, dass es nicht 35 ist sondern 37 und daher nehme ich plus 40 und nicht plus 50, weil das ja dann zu viel ist. Dann habe ich bei 7, 3 und 5 dazu gerechnet. Das gibt 8. Und $40 + 8$ gibt 48.</p> <p>→ Ergänzen</p>	<p>Schüler C hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Ergänzen</p>
<p>93 – 46</p>	<p>C- schreibt viel → Papier: $46 + 47 = 93$ $46 + 40 = 86$ $86 + 7 = 93$</p> <p>LP fragt nach: Was hast du da gemacht?</p> <p>C: Ich rechne wieder die grosse Zahl plus 46.</p>	<p>C: Das gibt 47. Es geht wie bei der letzten Rechnung. Mit 50 gäbe es 96. Daher rechne ich plus 40. Das gibt 80. Dann rechne ich plus 4 und plus 3. Gleich 7. Das gibt 93.</p> <p>LP: Und die Lösung der Rech-</p>	<p>Schüler C hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Ergänzen</p>

	<p>LP: Was ist die grosse Zahl?</p> <p>C: 40.</p> <p>LP: Wie kommst du darauf?</p> <p>C: Das es auch nicht direkt 93 gibt mit 50. Das gibt dann 86 (46 + 40). Dann rechne ich 86 plus die kleine Zahl.</p> <p>LP: wie kommst du auf die kleine Zahl?</p> <p>C: plus 7. Das gibt 93.</p> <p>LP: Wie kommst du auf 7?</p> <p>C: Ich habe wieder die Lösung gesehen, die 93. Und 86 habe ich auch gesehen. Und dann hab ich gewusst, dass es 7 sind, weil es 93 gibt.</p> <p>LP: Wieso weisst du das?</p> <p>C: Wie viel ich noch brauche, rechne ich.</p> <p>LP: Wie machst du das?</p> <p>C: Als erstes rechne ich, wie viele es bis 90 sind. Das sind 4. Und dann rechne ich noch wie viele es bis 93 sind. Noch 3. → Teilschrittverfahren</p> <p>Dann rechne ich zusammen, gleich 47.</p> <p>→ Ergänzen</p>	<p>nung?</p> <p>C: 47.</p> <p>LP: Wie kommst du darauf?</p> <p>C: $40 + 4 + 3 = 47$</p> <p>→ Ergänzen</p>	
--	--	--	--

S Flexibles Interview: Sinngemässe Zusammenfassung von Schülerin D

D	Pre-Interview Dauer: 14 Minuten	Post-Interview Dauer: 4 Minuten	Veränderung
34 + 57	<p>D: Zuerst die Zehner zusammen zählen. Ohne die 7 sind es 84. -Aufschreiben- Also erst die Zehner zusammenzählen. $34 + 50$ gibt 84. Und dann den Rest, also die 7. $84 + 7$ gibt ... (Kopfnicken) ...91.</p> <p>LP: Wie hast du $84 + 7$ gerechnet?</p>	<p>D: Zuerst die Zehner zusammenzählen. $30 + 50$ gibt 80. Und dann noch die Einer $7 + 4$. Das gibt 11. Und das zusammen gibt 91.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen</p>	<p>Schülerin D hat eine andere Strategie verwendet.</p> <p>→ Zuerst schrittweises Rechnen, dann stellenweises Rechnen</p>

	<p>C: Von 84 bis 90. Das wäre ja dann 6. Dann noch 1.</p> <p>→ Teilschrittverfahren beim Zehnerübergang → Schrittweises Rechnen</p>		
28 + 67	<p>D: Zuerst die Zehner: $28 + 60 = 88$. Dann noch die 7 gleich...</p> <p>Von 88 bis 90 fehlen noch 2. (hat leise hochgezählt). Und Weils 7 sind, noch 5. Gibt 95.</p> <p>→ Teilschrittverfahren beim Zehnerübergang → Schrittweises Rechnen</p>	<p>D: Wieder die Zehner zusammenzählen. $20 + 60$ gibt 80. Dann wieder die Einer. $8 + 7$ gibt 15. Dann $15 + 80$ gibt 95.</p> <p>LP: Wie hast du $8 + 7$ gerechnet?</p> <p>D: $8 + 8$ gibt 16. Und dann minus 1.</p> <p>→ Stellenweises Rechnen → Beim Zehnerübergang hat sie abgeleitet.</p>	<p>Schülerin D hat eine andere Strategie verwendet.</p> <p>→ Zuerst schrittweises Rechnen, dann stellenweises Rechnen</p>
85 – 37	<p>D: 85 minus 30 gleich 55. Und dann auch wieder minus die 7. Da rechne ich von 55 minus 5. Dann ist noch 50. Dann noch 2 weg gibt 42.</p> <p>LP: Wie könntest du das jetzt kontrollieren? – erklärt die Kontrollrechnung: $42 + 7$ müsste 50 geben. -nochmals $55 - 7$ erklären-</p> <p>D: $55 - 5 = 50$. Dann noch minus 2. AHA, 48!</p> <p>LP: Rückwärts rechnen.</p> <p>D: 55.</p> <p>→ schrittweises Rechnen</p>	<p>D: Auch wieder die Zehner minus rechnen $80 - 30$ gibt 50. Und die Einer. $7 - 5$ gibt 2. Und dann....ah nein, das geht nicht.</p> <p>$85 - 30$ gibt 55. Dann $55 - 7$ gibt 48.</p> <p>LP: Wie kommst du auf 48 ($55 - 7$)?</p> <p>D: Ich habe mit den Fingern runtergezählt.</p> <p>→ stellenweise hat nicht funktioniert, dann Schrittweise Strategie</p>	<p>Schülerin D hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Schrittweises Rechnen</p>
93 – 46	<p>D: $93 - 40$ gibt 50.</p> <p>LP: Schreib es auf und rechne direkt zurück ob es stimmt.</p> <p>D: Es gibt nur 90, aber ohne die 3.</p> <p>LP: Wie bist du auf 50 gekommen?</p> <p>D. Weil $100 - 40$ gibt 60. Und dann noch minus 10. ---</p> <p>D. $90 - 40$ sind 50. Dann noch minus 3.</p> <p>LP: Wieso noch minus 3?</p>	<p>D: $90 - 40$. Ah nein... $93 - 40$ gibt 53 (mit Fingern gezählt). Und dann noch minus 6. Das gibt 47 (runtergezählt, leise für sich).</p> <p>→ Schrittweises Rechnen → Zehnerübergang: zählend</p>	<p>Schülerin D hat dieselbe Strategie verwendet.</p> <p>→ Schrittweises Rechnen</p>

<p>D. Ja, weil die Zahl ja noch da ist.</p> <p>LP: Ist das denn eine Minuszahl, diese 93?</p> <p>D: Nein. -kommt nicht auf den richtigen Weg</p> <p>LP: Abacus</p> <p>D- öffnet immer bis 5 nach unten, bis 93 offen sind.</p> <p>LP: Gut. Nun nimmst du 40 weg. Am Besten beginnst du oben. Als Tipp würde ich immer 10ner, als Bündel miteinander wegnehmen.</p> <p>D- nimmt immer nur bis zu den 5 weg, nach unten. -Zählt nach: gibt 53.</p> <p>LP: Wie geht's jetzt weiter von 53?</p> <p>D: Minus 6. 3 + 3 ist ja 6. Dann tu ich einfach noch die 3 wegnehmen. Sind 47.</p> <p>→ hat sie das schon von Anfang an so gedacht?--> Wenn ja, dann hätte sie es ja richtig gemacht ☺</p> <p>→ Schrittweises Rechnen</p>		
---	--	--

T Fragebogen Schüler A

5. Wie hat dir das Aussehen der App gefallen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

6. Was hat dir besonders gut gefallen?

Anzahl Teilnehmer: 1

- Maskottchen
- Das Ferschieben der Kugeln

7. Was würdest du am Aussehen verändern?

Anzahl Teilnehmer: 1

- Mehr Farbe z.B. Hintergrund

8. Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen: *

Anzahl Teilnehmer: 1

9. Wie haben dir die Hilfestellungen der App beim Üben geholfen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

10. Was genau hat dir geholfen fürs Kopfrechnen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

1 (100.0%): immer wieder üben

- (0.0%): Tipp mit 2 Glühbirnen

- (0.0%): Tipp mit einer Glühbirne

1 (100.0%): Addition

1 (100.0%): Subtraktion

- (0.0%): Andere

11. Wie hat es dir gefallen, jeden Tag mit der App zu üben? *

Anzahl Teilnehmer: 1

12. Was würdest du nächstes Mal anders machen?

Anzahl Teilnehmer: 1

- Bischen Langweilig z.B. Multiplikation, Division
 Verschiedene Levels verdienen

13. Gab es etwas, das du beim Üben mit der App einfach fandest? Wenn ja, was?

Anzahl Teilnehmer: 1

- Resultate nur bis 100
nur Plus Und Minus

14. Gab es etwas, das du beim Üben mit der App schwierig fandest? Wenn ja, was?

Anzahl Teilnehmer: 0

15. Würdest du wieder mit dieser App üben wollen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

1 (100.0%): ja

- (0.0%): nein

16. Wenn ja, warum?

Anzahl Teilnehmer: 1

- ja wen die app Besser wirt z.b. Levels

17. Wenn nein, warum nicht?

Anzahl Teilnehmer: 0

18. Was findest du gut am Üben mit der App anstelle eines Arbeitsblatts?

Anzahl Teilnehmer: 1

- Keine papier Verschwendung
- cooler mit einem i pad
- Sofort korektur

19. Was fandest du nicht so gut am Üben mit der App?

Anzahl Teilnehmer: 1

- Bisschen Langweilig
- Mathe Fox Scheine (Geld Verdienen)
- Levels verdienen

U Fragebogen Schülerin B

5. Wie hat dir das Aussehen der App gefallen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Σ	%	Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%				
Das Aussehen der App ha...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00		

■ Arithmetisches Mittel (Ø)
 Standardabweichung (±)

6. Was hat dir besonders gut gefallen?

Anzahl Teilnehmer: 1

- Das es hilfe hatte
- es war sehr bunt
- mir hat es der mathe fuchs gefallen
- ich fand es cool das die kreise sich verschoben habe und farbe gewechselt haben

7. Was würdest du am Aussehen verändern?

Anzahl Teilnehmer: 0

8. Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen: *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Σ	%	Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%				
Ich arbeite gerne mit de...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00		
Mit dem Mathe-Fuchs kan...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00		
Mit dem Mathe-Fuchs kan...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00		
Ich kenne mich mit dem ...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00		
Ich möchte noch öfters i...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00		

■ Arithmetisches Mittel (Ø)
 Standardabweichung (±)

9. Wie haben dir die Hilfestellungen der App beim Üben geholfen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Der Mathe-Fuchs hat mir...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00

10. Was genau hat dir geholfen fürs Kopfrechnen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

1 (100.0%): immer wieder üben

1 (100.0%): Tipp mit 2 Glühbirnen

- (0.0%): Tipp mit einer Glühbirne

1 (100.0%): Addition

- (0.0%): Subtraktion

- (0.0%): Andere

11. Wie hat es dir gefallen, jeden Tag mit der App zu üben? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Jeden Tag üben hat mir ...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00

12. Was würdest du nächstes Mal anders machen?

Anzahl Teilnehmer: 1

- versuchen die hilfe weg zu lassen
ich würde gerne mal und durch haben

13. Gab es etwas, das du beim Üben mit der App einfach fandest? Wenn ja, was?

Anzahl Teilnehmer: 1

- minus aufgaben
- plus aufgaben, weil es meistens nicht über 100 ging

14. Gab es etwas, das du beim Üben mit der App schwierig fandest? Wenn ja, was?

Anzahl Teilnehmer: 0

15. Würdest du wieder mit dieser App üben wollen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

1 (100.0%): ja

- (0.0%): nein

16. Wenn ja, warum?

Anzahl Teilnehmer: 1

- weil es spass macht und mir sehr viel geholfen hat

17. Wenn nein, warum nicht?

Anzahl Teilnehmer: 0

18. Was findest du gut am Üben mit der App anstelle eines Arbeitsblatts?

Anzahl Teilnehmer: 1

- das es hilfe hatte
- das ich nicht immer zu der Lehrperson gehen muss um es zu korigiren

19. Was fandest du nicht so gut am Üben mit der App?

Anzahl Teilnehmer: 1

- das es einfache Rechnungen sind:ich hätte gerne das die Rechnungen bis tausend gehen
- ich hätte gerne das es mal und durch gibt

V Fragebogen Schüler C

5. Wie hat dir das Aussehen der App gefallen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Das Aussehen der App hat...	-	-	-	-	1x	100.00	-	-	3.00	0.00

6. Was hat dir besonders gut gefallen?

Anzahl Teilnehmer: 1

- der Mathe Fuchs
die Zahlen waren gross

7. Was würdest du am Aussehen verändern?

Anzahl Teilnehmer: 1

- mehr Farben, beim Titel, der Hintergrund, rot und blau

8. Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen: *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Ich arbeite gerne mit de...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Mit dem Mathe-Fuchs kan...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Mit dem Mathe-Fuchs kan...	-	-	-	-	1x	100.00	-	-	3.00	0.00
Ich kenne mich mit dem ...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Ich möchte noch öfters i...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00

9. Wie haben dir die Hilfestellungen der App beim Üben geholfen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Der Mathe-Fuchs hat mir...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00

10. Was genau hat dir geholfen fürs Kopfrechnen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

1 (100.0%): immer wieder üben

- (0.0%): Tipp mit 2 Glühbirnen

- (0.0%): Tipp mit einer Glühbirne

1 (100.0%): Addition

1 (100.0%): Subtraktion

- (0.0%): Andere

11. Wie hat es dir gefallen, jeden Tag mit der App zu üben? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Jeden Tag üben hat mir ...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00

12. Was würdest du nächstes Mal anders machen?

Anzahl Teilnehmer: 1

- nichts

13. Gab es etwas, das du beim Üben mit der App einfach fandest? Wenn ja, was?

Anzahl Teilnehmer: 1

- die Rechnungen: waren einfach zu lösen

14. Gab es etwas, das du beim Üben mit der App schwierig fandest? Wenn ja, was?

Anzahl Teilnehmer: 1

- nichts

15. Würdest du wieder mit dieser App üben wollen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

1 (100.0%): ja

- (0.0%): nein

16. Wenn ja, warum?

Anzahl Teilnehmer: 1

- weil es mir hilft
weil es Spass macht

17. Wenn nein, warum nicht?

Anzahl Teilnehmer: 0

18. Was findest du gut am Üben mit der App anstelle eines Arbeitsblatts?

Anzahl Teilnehmer: 1

- es ist digital als beim Arbeitsblatt
weil wenn ich viele Aufgaben auf einmal machen muss, weiss ich nicht ob ich ein Fehler oder mehrere habe.
ich finde die untere Hilfe gut weil man selber die Rechnungen schreiben muss.

19. Was fandest du nicht so gut am Üben mit der App?

Anzahl Teilnehmer: 1

- die Rechnungen sind zu einfach
ich würde die Rechnungen mit höhere Werte machen.
ich finde die obere hilfe nicht gut weil es viel einfacher zu rechnen ist

W Fragebogen Schölerin D

5. Wie hat dir das Aussehen der App gefallen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Das Aussehen der App ha...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00

6. Was hat dir besonders gut gefallen?

Anzahl Teilnehmer: 1

- dass es nicht kompliziert ist (von der übersicht)

7. Was würdest du am Aussehen verändern?

Anzahl Teilnehmer: 1

- Garnichts weil es gut ist so wie es jetzt ist

8. Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen: *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Ich arbeite gerne mit de...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Mit dem Mathe-Fuchs kan...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Mit dem Mathe-Fuchs kan...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Ich kenne mich mit dem ...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Ich möchte noch öfters i...	-	-	-	-	1x	100.00	-	-	3.00	0.00

9. Wie haben dir die Hilfestellungen der App beim Üben geholfen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Der Mathe-Fuchs hat mir...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00

5. Wie hat dir das Aussehen der App gefallen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Das Aussehen der App ha...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00

6. Was hat dir besonders gut gefallen?

Anzahl Teilnehmer: 1

- dass es nicht kompliziert ist (von der übersicht)

7. Was würdest du am Aussehen verändern?

Anzahl Teilnehmer: 1

- Garnichts weil es gut ist so wie es jetzt ist

8. Wie zutreffend sind deiner Meinung nach folgende Aussagen: *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Ich arbeite gerne mit de...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Mit dem Mathe-Fuchs kan...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Mit dem Mathe-Fuchs kan...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Ich kenne mich mit dem ...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00
Ich möchte noch öfters i...	-	-	-	-	1x	100.00	-	-	3.00	0.00

9. Wie haben dir die Hilfestellungen der App beim Üben geholfen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (\bar{x})	Standardabweichung (s)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Der Mathe-Fuchs hat mir...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00

10. Was genau hat dir geholfen fürs Kopfrechnen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

1 (100.0%): immer wieder üben

- (0.0%): Tipp mit 2 Glühbirnen

- (0.0%): Tipp mit einer Glühbirne

- (0.0%): Addition

1 (100.0%): Subtraktion

- (0.0%): Andere

11. Wie hat es dir gefallen, jeden Tag mit der App zu üben? *

Anzahl Teilnehmer: 1

	trifft nicht zu (1)		trifft eher nicht zu (2)		trifft eher zu (3)		trifft zu (4)		Arithmetisches Mittel (Ø)		Standardabweichung (±)			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Ø	±	1	2	3	4
Jeden Tag üben hat mir ...	-	-	-	-	-	-	1x	100.00	4.00	0.00				

12. Was würdest du nächstes Mal anders machen?

Anzahl Teilnehmer: 1

- vielleicht Addition schriftlich machen odr subtraktion: weil man es nicht so gut kann mal und durch rechnungen

13. Gab es etwas, das du beim Üben mit der App einfach fandest? Wenn ja, was?

Anzahl Teilnehmer: 1

- von tag zu tag immer besser werden

14. Gab es etwas, das du beim Üben mit der App schwierig fandest? Wenn ja, was?

Anzahl Teilnehmer: 0

15. Würdest du wieder mit dieser App üben wollen? *

Anzahl Teilnehmer: 1

1 (100.0%): ja

- (0.0%): nein

ja: 100.00%

16. Wenn ja, warum?

Anzahl Teilnehmer: 1

- um besser zu werden schneller sein und es verstehen

17. Wenn nein, warum nicht?

Anzahl Teilnehmer: 0

18. Was findest du gut am Üben mit der App anstelle eines Arbeitsblatts?

Anzahl Teilnehmer: 1

- mit der app weil man nach 10 aufgaben rückmeldung bekommen hat
dann weiss man ob es falsch oder richtig ist
mit der app ist es cooler andstatt auf einem blatt

19. Was fandest du nicht so gut am Üben mit der App?

Anzahl Teilnehmer: 1

- das mal etwas aufgetaucht ist wo man nicht weiss was es ist

X Sketching

II

ADDITION +

Addiere die folgenden Zahlen:

$34 + 58 =$ ✓

Eingabefeld für das Resultat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ←

Symbol für Hilfestellung
Beim Drücken erscheint Tipp

Beim Drücken der einzelnen Zahlbuttons erscheint die jeweilige Zahl oben im Eingabefeld.

Löschbutton: löscht die letzte eingetippte Zahl im Eingabefeld, wenn dieser gedrückt wird

Beim Drücken des Kontrollbutton erfolgt eine Rückmeldung.
✓ Wenn dieser Button gedrückt wird, werden die Daten gespeichert (z.B. Zeitdauer, Hilfestellung, korrekt/falsch,...)

IV. I

ZWISCHENSCHRITTE & LÖSUNGEN WERDEN VORGESIEBEN

ADDITION +

Addiere folgende Zahlen:

$34 + 58 =$ ✓

$34 + 50 = 84$

$84 + 8 = 92$

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ←

Button verändert seine Farbe, wenn er "in Betrieb" ist.

Beim Drücken der "Doppelhilfe" erscheinen die einzelnen Schritte bis zur Lösung hin. Der 2. Summand wird dabei in Zehner & Einer zerlegt & mit Farbe gekennzeichnet.

Das Endresultat muss am Ende selbst eingetippt & kontrolliert werden.

Rückmeldung, wenn das Resultat nicht stimmt:

II.2

Beim Drücken der Glühbirne gelangt man zurück zur Aufgabe & löst diese nun mit Hilfe.

nach 10 richtig gelösten Aufgaben:

Beim Drücken gelangt man zum Screen "Ausloggen".

Beim Drücken gelangt man zurück zur Übersicht mit den Operationen.

Y Hilfestellungen Hunderterraum Subtraktion

Umsetzung Doppelhilfe Subtraktion

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$71 - 34 = \square$$

$$71 - 30 = ??$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 K

Der Minuend bleibt gleich und wird unter die Linie genommen. Dabei wird er zuerst in der Rechnung dick schwarz und dann kurz darauf unten eingeblendet.

Der Subtrahend wird in seine Stellenwerte aufgeteilt (in Zehner und Einer). Dabei wird der Zehner in der Rechnung rot eingefärbt und nach kurzer Zeit erscheint er unter dem Strich als ganze Zehnerzahl ebenso in rot. Nun muss das erste Zwischenergebnis ausgerechnet werden (Feld ist gelb hinterlegt).

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$71 - 34 = \square$$

$$71 - 30 = 41$$

$$41 - 4 = ??$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 K

Das Zwischenresultat springt automatisch in die untere Zeile, wenn es stimmt.

Der Einer des Subtrahenden der Rechnung wird blau und erscheint im Dreizeiler kurz darauf ebenso in blau.

Die farbliche Hervorhebung unterstützt die Wahrnehmung und erleichtert somit die Anwendung der Rechenstrategie. Nun muss das Endergebnis eingegeben werden.

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$71 - 34 = \square$$

$$71 - 30 = 41$$

$$41 - 4 = 37$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 K

Wenn das Resultat ausgerechnet wurde, muss es oben in der Rechnung nochmals eingetippt werden. Dadurch muss das Kind die Rechnung nochmals kurz anschauen.

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$71 - 34 = \square$$

$$71 - 30 = 41$$

$$41 - 4 = 37$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 K

Sobald eine Zahl eingetippt wird, wird der Kontrollbutton eingeblendet und es kann kontrolliert werden.

Umsetzung Einfachhilfe Subtraktion

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$58 - 26 = \square$$

$?? - =$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 K

Der Minuend wird dick schwarz eingeblendet. Daraufhin wird das untere Feld gelb und mit zwei Fragezeichen hinterlegt. Dies bedeutet, dass das Feld nun aktiv ist und das Kind nun den Minuenden unten übertragen kann.

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$58 - 26 = \square$$

$58 - ?? =$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 K

Sobald der Minuend eingetippt wurde, leuchtet in der Rechnung der Zehner des Subtrahenden rot auf. Gleich darauf wird das nächste Feld gelb und zwei rote Fragezeichen erscheinen.

Nun kann der Zehner des Subtrahenden selbst eingegeben werden.

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$58 - 26 = \square$$

$58 - 20 = ??$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 K

Sobald der Zehner korrekt eingegeben wurde, kann das erste Zwischenresultat ausgerechnet werden. Wenn dieses korrekt ist, geht es zur nächsten Zeile.

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$58 - 26 = \square$$

$58 - 20 = 38$

$?? - =$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 K

Das Zwischenresultat muss nochmals eingetippt werden.

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$58 - 26 = \square$$

$$\begin{array}{r} 58 \\ - 20 \\ \hline 38 \end{array} - \begin{array}{r} 6 \\ \hline ? \end{array} =$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ✖

Anschließend wird der Einer des Subtrahenden aus der Rechnung blau hinterlegt. Kurz darauf wird das Feld unten gelb und ein blaues Fragezeichen erscheint. Der Einer muss nun nach unten übertragen werden.

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$58 - 26 = \square$$

$$\begin{array}{r} 58 \\ - 20 \\ \hline 38 \end{array} - \begin{array}{r} 20 \\ - 6 \\ \hline ?? \end{array} =$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ✖

Sofern der Einer korrekt eingegeben wurde, kann nun das Resultat ausgerechnet werden.

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$58 - 26 = \square$$

$$\begin{array}{r} 58 \\ - 20 \\ \hline 38 \end{array} - \begin{array}{r} 20 \\ - 6 \\ \hline 32 \end{array} =$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ✖

Wenn das Resultat unten im Dreizeiler korrekt eingetippt wurde, kann es oben in der Rechnung nochmals zur Kontrolle eingegeben werden.

Z Hilfestellungen Zwanzigerraum Subtraktion

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$16 - 8 = \square$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ✖

Hier hat nun ein automatischer Wechsel in den Zwanzigerraum stattgefunden (aufgrund des internen Zählers).

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$16 - 8 = \square$$

$$16 - 6 - 2 = ??$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ✖

Wenn nach 15 Sekunden nicht das korrekte Resultat eingetippt wurde, erscheint automatisch die Hilfe (Teilschrittverfahren). Dann kann das Kind nur noch mit dieser Hilfe die Rechnung lösen.
Nun zieht es zuerst bis auf den Zehner ab ($- 6$) und rechnet dann noch die Restlichen ($- 2$) weg.

Subtraktion -

Anja, rechne aus:

$$16 - 8 = 8$$

$$16 - 6 - 2 = 8$$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ✖

Sobald das korrekte Resultat eingegeben wurde, kann es oben in der Rechnung nochmals eingegeben und anschliessend mit dem Kontrollbutton korrigiert werden.